

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Schulische Heilpädagogik PSS BB10/13

Vergleich von Freizeitverhalten und -befinden Jugendlicher in Bezug auf unterschiedliches soziales Integriertsein in der Schule

Masterarbeit

Eingereicht von:

Georg Bühler, Marco Koller, Ziliana Schönenberger

Begleitung: Martin Venetz

St. Gallen, 06.01.2013

Abstract

Im Fokus der vorliegenden Masterarbeit steht das Verhalten und Wohlbefinden in der Freizeit von Jugendlichen, welche sich in der Schule unter- beziehungsweise überdurchschnittlich sozial integriert fühlen. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Bereich der Freizeit untersucht, welche sich bei Lernenden zeigen, die ihr soziales Integriertsein unterschiedlich einschätzen. Die Daten wurden in einer quantitativen Erhebung im Rahmen der Forschungsarbeit *Schulische Integration und Schulübergang* (Venetz, 2011) mittels Experience Sampling Method (ESM) und traditionellem Fragebogen erhoben.

Ein Vergleich von zwei Gruppen legt dar, dass sowohl die Jugendlichen, welche sich in der Schule unter- als auch überdurchschnittlich integriert fühlen, ihre Freizeit ähnlich gestalten. Im Bezug auf einzelne, spezifische Situationen unterscheidet sich jedoch das Wohlbefinden der beiden Gruppen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Inhaltsverzeichnis	2
Vorwort	5
1 Einleitung	6
2 Theoretische Überlegungen	8
2.1 <i>Integration</i>	8
2.1.1 Soziale Integration	9
2.1.2 Soziale Unterstützung	10
2.1.3 Integriertsein	11
2.2 <i>Freizeit und Verpflichtungszeit</i>	12
2.2.1 Freizeit und Lernen	13
2.2.2 Freizeitverhalten	14
2.3 <i>Sozialer Kontext</i>	15
2.3.1 Peers	15
2.3.2 Medien und Peers	17
2.3.3 Familie	18
2.4 <i>Jugend</i>	20
2.5 <i>Wohlbefinden</i>	21
2.5.1 Wohlbefinden als psychologisches Konstrukt	21
2.5.2 Aktuelles und habituelles Wohlbefinden	22
2.5.3 Lebenszufriedenheit	23
2.5.4 Subjektives Wohlbefinden	23
2.5.5 Emotionen	24
2.5.6 PANAVA-Modell	25
2.5.7 Einflussfaktoren des Wohlbefindens	27
2.5.8 Wohlbefinden und Schule	27
2.6 <i>Zusammenfassung der theoretischen Überlegungen</i>	29
3 Fragestellung	31
3.1 <i>Hauptfrage</i>	31
3.2 <i>Unterfragen</i>	31
4 Methode	33
4.1 <i>Experience Sampling Method (ESM)</i>	33
4.2 <i>Instrumente</i>	33

4.2.1	Experience Sampling Fragebogen (ESF)	33
4.2.2	Schlussfragebogen (SFB)	34
4.3	Stichprobenkonstruktion	39
4.4	Beschreibung der Durchführung	39
4.5	Datenanalyse und –aufbereitung	40
4.5.1	Variablen aus dem Schlussfragebogen (SFB)	40
4.5.2	Variablen aus dem Erlebens-Stichproben-Fragebogen (ESF)	42
5	Ergebnisse	45
5.1	Beschreibung der Stichprobe	45
5.1.1	Allgemeiner Beschrieb	45
5.1.2	Freizeit	45
5.1.3	Gruppeneinteilung	47
5.2	Beschreibung der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung	48
5.2.1	Beschreibung der Gruppen in der Schule	48
5.2.2	Allgemeines Wohlbefinden in der Freizeit	52
5.2.3	Verteilung der unterschiedlichen Tätigkeiten	52
5.2.4	Verteilung der sozialen Kontakte in der Freizeit	53
5.2.5	Sozialer Kontakt bei Tätigkeiten	54
5.2.6	Wohlbefinden bei verschiedenen Tätigkeiten	57
5.2.7	Wohlbefinden bei unterschiedlichen sozialen Kontakten	60
5.2.8	Bestes und schlechtestes Wohlbefinden	62
5.2.9	Unterschiedliches Wohlbefinden	69
6	Diskussion	72
6.1	Beantwortung der Fragestellung	72
6.1.1	Beschreibung der Gruppen	72
6.1.2	Allgemeines Wohlbefinden in der Freizeit	73
6.1.3	Verteilung der unterschiedlichen Tätigkeiten	74
6.1.4	Verteilung der sozialen Kontakte in der Freizeit	75
6.1.5	Sozialer Kontakt bei Tätigkeiten	75
6.1.6	Wohlbefinden bei verschiedenen Tätigkeiten	75
6.1.7	Wohlbefinden bei unterschiedlichen sozialen Kontakten	76
6.1.8	Bestes und schlechtestes Wohlbefinden	77
6.1.9	Unterschiedliches Wohlbefinden	78
6.1.10	Hauptfragestellung	79
6.2	Konsequenzen für die Praxis	81
6.3	Kritische Reflexion	84
6.3.1	Forschungsmethoden	84

6.3.2 Auswertung	85
6.4 Weitere Forschungsmöglichkeiten	86
7 Schlusswort	88
Literaturverzeichnis	89
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	95
Anhang	98
A. Tabellen Ergebnisse Unterfrage 6	98
B. Schlussfragebogen (SFB)	102
C. Erlebens-Stichproben-Fragebogen (ESF)	118
D. Instruktionsanleitung	121
E. Information für die Lehrpersonen	129
F. Lebensläufe der Verfasser	130

Vorwort

Oft bekommen wir als Lehrpersonen durch Erzählungen unserer Schüler und Schülerinnen mit, was diese in ihrer Freizeit unternehmen und wie sie ihre Wochenenden gestalten. Die Jugendlichen bewegen sich entweder im schulischen oder im ausserschulischen Alltag. Dass sich diese beiden „Welten“ gegenseitig beeinflussen, liegt auf der Hand. Statt wie sonst den Fokus auf die Schule zu richten, wollen wir mit dieser Arbeit einen Beitrag dazu leisten, den ausserschulischen Bereich als mitbestimmenden Faktor des Wohlbefindens der Jugendlichen mit zu berücksichtigen. Die Möglichkeit uns am vorgestellten Projekt D5.1 *Schulische Integration und Schulübergang* (Venetz, 2011) der HfH zu beteiligen, bot sich als Chance, diesem Interesse nachzugehen.

Da für uns der Austausch als eine wichtige Voraussetzung für das Lernen erscheint und wir uns alle drei von diesem Thema angesprochen fühlen, entscheiden wir uns, diese Masterarbeit im Dreierteam anzugehen.

Wir danken...

- allen Untersuchungsteilnehmern und –teilnehmerinnen, welche sich während einer Woche zur Verfügung stellten und grundlegender Bestandteil dieser Arbeit sind.
- Dr. phil. Martin Venetz für die angenehme und kompetente Art und Weise uns wegweisend beiseite zu stehen und zu unterstützen.
- all jenen, die uns ihre Hilfe angeboten und uns in irgendeiner Art begleitet haben.

1 Einleitung

Das Thema der sozialen Integration ist auf verschiedenen Ebenen hochaktuell. Je nach Bereich sind es andere Gruppen, welche integriert werden sollen. Die Schweiz in Europa, die Menschen mit Migrationshintergrund in die Schweiz, Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung in die Gesellschaft, die IV-Bezüger in die Arbeitswelt, bis hin zum hochbezahlten Fussballprofi in die neue Mannschaft. Es geht darum, sich als Teil des Ganzen zu fühlen und auch vom Ganzen als vollwertiger Teil verstanden zu werden. Diese soziale Integration ist ein bedeutsamer Faktor für das allgemeine Wohlbefinden.

Im Bereich der Pädagogik geht es im Moment vor allem darum, es den Schülerinnen und Schülern, welche Sonderklassen und –schulen besuchen, zu ermöglichen in einer Regelschule beschult werden zu können. Verschiedene Studien befassen sich damit, wie sich die unterschiedlichen Modelle der Integration auf das Wohlbefinden in der Schule, die Schulleistung und das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler auswirkt.

Haeberlin, Bless, Moser und Klaghofer beschreiben zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbehinderung sich in der Schule sozial schlechter integriert fühlen als ihre Mitschüler und auch als solche, welche eine separative Schulform besuchen. Die Schulleistungsfortschritte hingegen sind bei integrierten Schülerinnen und Schülern mit einer Lernbehinderung im integrativen Setting grösser als im separativen Setting (vgl. Haeberlin, Bless, Moser & Klaghofer, 2003, S. 331).

Wenn man von einem inklusiven Ansatz ausgeht, müssten jedoch nicht die Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbehinderung mit den anderen verglichen werden, sondern sollte bei jedem Kind oder jedem Jugendlichen geschaut werden, wie gut sie sich sozial integriert fühlen. Wie oben schon beschrieben, wurde über das soziale Integriertsein in der Schule schon einiges erforscht, jedoch ist auch der ausserschulische Bereich für das Lernen von grosser Wichtigkeit. Systemisch gesehen können Veränderungen in einem Bereich grosse Veränderungen in einem anderen Bereich hervorrufen.

Aus diesem Grund befasst sich diese Studie gerade nicht mit den Unterschieden zwischen separativen und integrativen Modellen und deren Auswirkungen auf die Schule, sondern damit, ob bei Unterschieden in der sozialen Integration in der Schule auch Unterschiede im Freizeitverhalten der Jugendlichen zu beobachten sind.

In der Freizeit sind vor allem die ausgeübten Tätigkeiten, die sozialen Kontakte und das Wohlbefinden von Interesse. Mit Hilfe dieser Merkmale sollte es möglich sein, Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Freizeitverhalten und –erleben beschreiben zu können.

Als erstes wird ein theoretischer Überblick über das Thema gegeben und die wichtigsten Begriffe definiert. Dadurch wird es möglich, das allgemeine Interesse am Thema in eine konkrete Fragestellung umzuwandeln. Anschliessend wird die gewählte Forschungsmethode,

sowie deren Instrumente beschrieben. Mit Hilfe der gewonnenen Daten kann sowohl die Stichprobe grob beschrieben, wie auch Ergebnisse zu den Fragestellungen dargestellt werden. Eine Beantwortung der Fragestellung ist erst in einem weiteren Schritt, der Interpretation der Ergebnisse und deren Verknüpfung mit der Theorie, möglich. Um von den in dieser Studie gefundenen Ergebnissen Rückschlüsse für die Praxis ziehen zu können, muss die gesamte Forschungsstrategie und deren Umsetzung kritisch reflektiert werden.

Die soziale Integration in der Schule ist ein grosses Thema in der Heilpädagogik und es wird versucht alle so gut wie möglich einzubinden. Die Freizeit ist ein wichtiger Bereich für die Jugendlichen, in welchem unzählige Lernprozesse, insbesondere bezüglich der Integration in die Gesellschaft, stattfinden. Erwachsene können erahnen, was Jugendliche in ihrer Freizeit unternehmen, wissen jedoch zumeist nicht, mit wem sie in der Freizeit welche Tätigkeiten ausüben und wie sie sich dabei fühlen. Die vorliegende Forschungsarbeit bietet die Chance einen Einblick in diese Welt zu erhalten, wobei das Verhalten und Erleben bereits auf das soziale Intergriertsein bezogen wird.

2 Theoretische Überlegungen

In der folgenden theoretischen Auseinandersetzung werden die relevanten Begriffe der vorliegenden Arbeit definiert. Das Kapitel 2.1 widmet sich dem Begriff der Integration und legt den Schwerpunkt auf die soziale Integration der Lernenden. Unter Punkt 2.2 werden wichtige Begriffe aus dem Bereich Freizeit definiert. Der soziale Kontext bildet das Kapitel 2.3. In 2.4 wird der Begriff Jugend näher betrachtet und Punkt 2.5 beschreibt die verschiedenen Ansichten zum Thema Wohlbefinden.

2.1 Integration

Haeberlin et al. erläutern, dass der Begriff „Integration“ sehr unterschiedlich verwendet wird und die Unterscheidung zwischen Integration als Ziel und Integration als Mittel vorgenommen werden muss. Ziel der Integration ist die Eingliederung und Teilhabe von Mensch mit besonderen Bedürfnissen am gesellschaftlichen Leben. Dieser Aspekt wird häufig als „soziale Integration“ beschrieben. Als Mittel dazu dienen beispielsweise gemeinsame Veranstaltungen (vgl. Haeberlin et al., 2003, S. 27-28). „Im Erziehungsbereich wird versucht, das Ziel „soziale Integration“ durch das Mittel der gemeinsamen Schulung und Erziehung Behinderter und Nichtbehinderter zu erreichen“ (Haeberlin et al., 2003, S. 28).

Folgende drei Dimensionen der Integration von Schülerinnen und Schülern erachten Haeberlin, Moser, Bless und Klaghofer als wesentlich:

Soziale Integration

„Die Einschätzung der eigenen Beziehung zu den Mitmenschen gibt Hinweise zur Dimension der sozialen Integration“ (Haeberlin, Moser, Bless & Klaghofer, 1989, S. 12). Unter Punkt 2.1.1. wird der Begriff der sozialen Integration ausführlicher beschrieben.

Emotionale Integration

„Die Einschätzung des eigenen Befindens in der Schule gibt Hinweise zur Dimension der emotionalen Integration“ (Haeberlin et al., 1989, S. 12). Haeberlin et al. beschreiben die Selbsteinschätzung des emotionalen Befindens in der Schule als einen der zuverlässigsten Indikatoren für eine gelingende, beziehungsweise misslingende schulische Integration. Eine positive Selbsteinschätzung des Befindens in der Schule wird für das Lernen als förderlich erachtet (vgl. Haeberlin et al., 1989, S. 13).

Leistungsmotivationale Integration

„Die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Rahmen des Schulunterrichts gibt Hinweise zur Dimension der leistungsmotivationalen Integration“ (Haeberlin et al., 1989, S. 12). Leistungsmotivational integriert fühlen sich Jugendliche, wenn sie sich den in der Schule gestell-

ten Aufgaben gewachsen fühlen und diese demzufolge motiviert angehen (vgl. Haeberlin et al., 1989, S. 14).

In der vorliegenden Forschungsarbeit liegt der Fokus auf der sozialen Integration.

2.1.1 Soziale Integration

Unter „Sozialer Integration“ versteht Preuss-Lausitz die Frage nach Akzeptanz und Kommunikation der Lernenden. Dabei geht es um die informelle Position in schulischen und auserschulischen Situationen (vgl. Preuss-Lausitz, 1999, S. 302).

Gemäss Haeberlin et al. bedeutet eine gelungene soziale Integration, befriedigende soziale Kontakte und die Aufhebung systematischer Zusammenhänge zwischen Beliebtheit und Ablehnung und Ausgrenzungsmerkmalen wie das äussere Erscheinungsbild, die Herkunft, Sprache, Intelligenz, Leistungsfähigkeit und Verhaltensauffälligkeit (vgl. Haeberlin et al., 2003, S. 153).

Schwarzer und Leppin führen weiter auf, dass mit sozialer Integration die Existenz oder Quantität von Sozialbeziehungen gemeint ist, also die Grösse eines Netzwerks oder die Kontakthäufigkeit (vgl. Schwarzer & Leppin, 1991, S. 177).

Der Begriff Soziales Netzwerk bezeichnet „das Muster sozialer Beziehungen, in das ein Individuum eingebunden ist“ (Keupp; zitiert nach Kolip und Hurrelmann, 1994, S. 35).

„Durch das Eingebundensein in soziale Netzwerke entsteht soziales Kapital, das Zugang zu Ressourcen des sozialen und gesellschaftlichen Lebens wie Unterstützung, Hilfestellung, Anerkennung, Wissen und Verbindungen bis hin zum Finden von Arbeits- und Ausbildungsplätzen schafft“ (Eckhart, Haeberlin, Sahli Lozano & Blanc, 2011, S. 87).

Die sozialen Netzwerke sind für die Jugendlichen und deren Lebensgestaltung und -bewältigung ausschlaggebend. Die jungen Erwachsenen verfügen über unterschiedliche soziale Netzwerke und dadurch auch über unterschiedliches soziales Kapital. Dies wiederum drückt sich in der sozialen Integration der Betroffenen aus (vgl. Eckhart et al., 2011, S. 87).

Die Anzahl der aktiven Bindungen, welche eine Person aufrecht erhält, dient als Indikator für den Grad der sozialen Integration beziehungsweise der sozialen Isolation (vgl. Schwarzer & Leppin, 1991, S. 177).

„Soziale Beziehungen beeinflussen die Persönlichkeit eines Menschen und sind gleichzeitig von ihr abhängig“ (Hascher, 2004a, S. 15). Soziale Kontakte können sowohl einen positiven als auch negativen Einfluss haben. Zu berücksichtigen gilt es dabei nicht nur Kontakte innerhalb der Schule, sondern auch Kontakte ausserhalb der Schule (vgl. Hascher & Baillod, 2004a, S. 136).

Auch Bürli weist darauf hin, dass die soziale Integration von Schülerinnen und Schülern nicht nur in der Schule, sondern auch durch neben- und ausserschulische Aktivitäten gefördert werden kann. Er stellt im Rahmen eines europäischen Ländervergleichs fest, dass ausführliche Beschreibungen von integrativen Bemühungen ausserhalb der Schule und Familie fehlen. Dies führt er auf die Überzeugung zurück, dass die Schule einen dominanten Integrationsfaktor darstellt (vgl. Bürli, 1999, S. 391).

Soziale Integration und die gegenseitige soziale Unterstützung stellen zentrale Faktoren für das Wohlbefinden eines Individuums dar. Diese beiden Faktoren gehen über das Zusammensein mit anderen Personen hinaus. Es handelt sich dabei um eine spezifische Form von sozialen Kontakten, in welchen Freunde Schutz bieten, Hilfe leisten, Trost spenden und Rückhalt in verschiedenen schwierigen Situationen geben. Durch diese Art von Kontakten wird mitunter das Selbstwertgefühl des Individuums aufgebaut und gestärkt (vgl. Hascher & Baillod, 2004a; Kolip & Hurrelmann 1994).

2.1.2 Soziale Unterstützung

Gemäß Frydrich, Sommer, Tydecks und Brähler handelt es sich bei sozialer Unterstützung um „das Ergebnis kognitiv-emotionaler Verarbeitung und Bewertung gegenwärtiger und vergangener sozialer Interaktionen“ (2009, S. 43). Innerhalb dieser sozialen Interaktionen erleben oder erwarten die Personen Hilfestellungen und Unterstützung, um Aufgaben und Belastungen zu bewältigen und individuelle Ziele zu erreichen (vgl. Frydrich et al., 2009; Hascher & Baillod, 2004; Kolip & Hurrelmann 1994).

Damit ist soziale Unterstützung primär eine wahrgenommene und/oder antizipierte Unterstützung aus dem sozialen Netzwerk. Das zugrunde liegende Konzept geht auf kognitive Ansätze zurück und erfasst die subjektive Überzeugung, im Bedarfsfall Unterstützung aus diesem Netzwerk zu erhalten bzw. die Einschätzung, gegebenenfalls auf Ressourcen des sozialen Umfelds zurückgreifen zu können. (Frydrich et al., 2009, S. 43)

Soziale Integration kann entweder mit Hilfe eines soziometrischen Tests, als auch mit Hilfe eines Fragebogens zur Selbsteinschätzung erfasst werden. Mit einem soziometrischen Test wird die soziale Stellung anhand von Fremdeinschätzungen durch die Mitschülerinnen und -schüler erhoben. Haeberlin et al. weisen diesbezüglich darauf hin, dass die ihnen bekannten soziometrischen Untersuchungen zeigen, dass das Ziel der sozialen Integration (siehe Kapitel 2.1.1) in keinem Integrationsmodell erreicht werden konnte. „Der systematische Zusammenhang zwischen Unbeliebtheit und Ablehnung einerseits und Schulleistungsschwäche andererseits ist bisher in den Integrationsmodellen immer erhalten geblieben“ (Haeberlin et

al., 2003, S. 153-154). Haeberlin et al. führen im Rahmen ihrer Integrationsforschung auf, dass schulleistungsschwache Lernende in leistungsheterogenen Leistungsklassen signifikant häufiger zu den unbeliebten Schülerinnen und Schülern gehören und eine signifikant tiefere soziometrische Stellung aufweisen als Regelschülerinnen und –schüler (vgl. Haeberlin et al., 2003, S. 327).

Ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung im Bezug auf die soziale Integration erfasst das subjektive Erleben der positiven oder negativen Beziehungen zu den Mitschülerinnen und Mitschülern. Das Urteil durch die Fremdeinschätzung der Mitschülerinnen und –schüler ist davon unabhängig. Diese subjektive Selbsteinschätzung der Integration wird in der Literatur mit dem Begriff Integriertsein beschrieben (vgl. Haeberlin et al., 1989, S. 12-15). In ihrer Integrationsforschung kommen Haeberlin et al. im Bezug auf das soziale Integriertsein zum Schluss, dass schulleistungsschwache Lernende nicht nur soziometrisch gemessen signifikant häufiger zu den unbeliebten und abgelehnten Schülerinnen und Schülern gehören, sondern dass sie sich selbst auch weniger gut sozial integriert einschätzen, als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler (vgl. Haeberlin et al., 2003, S. 328).

2.1.3 Integriertsein

In ihren Studien verwenden Haeberlin et al. den Begriff „Integriertsein“, welcher die subjektive Sichtweise der Schülerin oder des Schülers deutlich machen soll.

Sie unterscheiden Integriertsein in folgende drei Aspekte: emotionales, soziales und leistungsmotivationales Integriertsein.

Nach ihren Ausführungen ist ein Kind dann in der Schulklasse integriert, wenn es sich in der Schule im Allgemeinen wohl fühlt (emotionale Integration), die sozialen Beziehungen zu Mitschülerinnen oder -schülern generell positiv beurteilt (soziale Integration) sowie seine eigenen schulischen Fähigkeiten positiv einschätzt bzw. sich den im Unterricht gestellten Aufgaben in der Regel gewachsen fühlt (leistungsmotivationale Integration). (Venetz & Tarnutzer, 2012, S. 104)

„Die Selbsteinschätzung des sozialen Integriertseins eines Schülers ist umso besser, je positiver er seine Beziehungen zu den Mitschülern beurteilen kann“ (Haeberlin et al., 1989, S. 12).

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird der Begriff soziales Integriertsein verwendet, da es um die subjektive Einschätzung der sozialen Integration der Jugendlichen geht.

2.2 Freizeit und Verpflichtungszeit

„Freizeit wird als die Zeit bezeichnet, welche ausserhalb der Arbeitszeit liegt, über die die einzelne Person frei verfügen und demnach entscheiden kann, in welcher Weise sie diese verbringt“ (Pieper, 1998, S. 11). Dabei weist Pieper darauf hin, dass es schwierig ist, diese Definition für die Zielgruppe „Jugend“ zu übernehmen. Die Schwierigkeiten liegen darin, dass Schüler beziehungsweise Schülerinnen noch keine ausgewiesene Arbeitszeit haben und es fraglich ist, inwiefern sie in der Lage sind, über ihre Freizeit autonom zu verfügen (vgl. Pieper, 1998, S. 11-12).

Weiter betont sie, dass Jugendliche in einem Zeitkonfliktfeld leben. Dieses Zeitkonfliktfeld wird dargestellt durch:

- Unsicherheit von gesellschaftlichen und individuell möglichen Zukunfts- und Lebensentwürfen und möglichen Gegenwartschancen
- Aufgenötigte Zeitstrukturen z.B. Schule, Betrieb, Arbeitslosigkeit usw.
- Freiwillig übernommene Zeitstrukturen z.B. Freunde, Gruppe, Verein usw.
- Selbstentwickelte Zeitstrukturen z.B. eigene Pläne, Gegenwartsbezug, Fragmentierung des Gegenwartserleben usw.

In der Lebenswelt der Jugendlichen nimmt die Anzahl der Termine stetig zu, was von den Jugendlichen verlangt, ihre Zeit zu planen beziehungsweise zu koordinieren. Dies beinhaltet für sie die Chance, einen Teil ihrer Lebenszeit selbständig zu bestimmen (vgl. Pieper, 1998, S. 18-19). „Um sämtliche Freizeitaktivitäten in Balance zu halten, wird heutigen Jugendlichen ein enormes Organisationstalent abverlangt, das im Vergleich zu früheren Jugendgenerationen um ein vielfaches höher einzuschätzen ist“ (Harring, Böhm-Kaspar, Rohlfs & Palentien, 2010, S. 11).

In den letzten Jahren hat sich nebst den zeitlichen Strukturen auch die räumliche Umwelt verändert. Durch die zunehmende Spezialisierung der räumlichen Umwelt werden „Rauminseln“ geschaffen. Diese Rauminseln bestehen parallel zueinander, ohne dass sie die Jugendlichen als eine Einheit verstehen und erleben können. Dies bringt mit sich, dass Kinder und Jugendliche ihre Freundeskreise an unterschiedlichen Orten, je nach Funktion des Ortes wiederfinden. Daher müssen sich Kinder und Jugendliche auch aktiver um die Freundschaften bemühen und ihre Zeit planen. Sie müssen entscheiden, wann sie an welchen Orten, welche Menschen treffen wollen (vgl. Pieper, 1998, S. 22-25).

„Freizeit ist nicht gleich Freisein. Mit dem Verlassen des Arbeitsplatzes beginnt zwar die arbeitsfreie Zeit“ (Opaschowski, 2008, S. 27). Damit weist Opaschowski auf die „Verpflichtungszeit“ hin, welche eigentlich in der Freizeit liegt, nach der Definition von Pieper aber nicht zur Freizeit gezählt werden kann, da oftmals nicht selbst entschieden werden kann, ob die Aktivität (z.B. Hausaufgaben, Zähne putzen) ausgeführt werden sollte oder nicht. Es gibt im Alltag also Arbeiten, welche Verpflichtungscharakter haben. Dabei erleben die Kinder und

Jugendlichen „Fremdbestimmung“ und übernehmen Pflichten. Die verbleibende, nicht-strukturierte Zeit kann als Freizeit angesehen werden. So ist die Einteilung in Verpflichtungszeit oder in Freizeit sehr subjektiv. Demzufolge kann beispielsweise ein Familienanlass als Verpflichtungs- oder aber als Freizeit angesehen werden (vgl. Pieper, 1998, S. 11-18). Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der Begriff Freizeit gleich verwendet, wie in der Definition von Pieper, wodurch die Verpflichtungszeit nicht zur Freizeit gezählt werden kann.

2.2.1 Freizeit und Lernen

Harring stellt bezüglich Freizeit und Lernen folgendes fest: Lernen im schulischen Kontext macht bei Jugendlichen nur einen Bruchteil der Bildungsprozesse aus. Der Grossteil von Bildungsprozessen findet in ausserschulischen Kontexten und Interaktionen statt. Demnach muss der Freizeit beim Erwerb von neuem Wissen einen hohen Stellenwert beigemessen werden. Konkret müssten nebst formeller (z.B. Schule) und non-formaler (z.B. Kinder- und Jugendhilfe), auch ausserschulische informelle Sozialisationsorte (z.B. Familie, Peers, Medienwelten) als konkrete Bildungsorte wahrgenommen werden (vgl. Harring, 2010, S. 21-23). Die Schule besitzt weder bei den Inhalten noch bei der Form der Vermittlung ein Bildungsmonopol. Nur ein Teil der Kompetenzen, die Jugendliche an der Schwelle zum Berufsleben besitzen, sind auf schulische Unterweisung zurückzuführen. Einen anderen Teil ihres Wissens und Könnens eignen sie sich in anderen Lebenszusammenhängen an, beispielsweise in der Familie, in Gleichaltrigengruppen, in anderen ausserschulischen Angeboten und über die Medien (vgl. Furtner-Kallmünzer, Hössl & Lipski, 2002, S. 11). Das informelle Lernen ist ein situatives Lernen, bei dem indirekt, ungeplant und beiläufig gelernt wird. Die Orte des informellen Lernens können einerseits als Voraussetzung und andererseits als Fortsetzung formeller und non-formaler Bildungsprozesse betrachtet werden. Damit kommt den heterogenen Freizeitwelten unserer Jugendlichen ein wachsender Stellenwert für die Lebensgestaltung und die Zukunftschancen zu (vgl. Harring, 2010, S. 23-24).

Da der Bildungswert selbst initiiertes und selbst gestalteter Freizeitaktivitäten von den Erwachsenen Bezugspersonen oft zu sehr an schulischen Normen gewertet und beurteilt wird, kommt es oft dazu, dass die Freizeitaktivitäten in ihrem Potential unterschätzt werden. Ganz im Gegenteil solcher negativen Annahmen über die Freizeitaktivitäten der Jugendlichen, kann ein Kompetenzgewinn bei der Ausübung eigener Interessen, zum Beispiel beim Durchhaltevermögen und dem Zeitmanagement, aber auch in den Bereichen wie Konzentration, Kreativität, Regeleinhaltung und Geschicklichkeit ermittelt werden. Diese Bereiche stellen auch für das schulische Lernen wichtige Faktoren, wenn nicht sogar notwendige Bedingungen dar (vgl. Harring, 2010, S. 24). In der Freizeit ist die Auseinandersetzung mit einem Gegenstand in erster Linie eine Frage der persönlichen Wahl und somit eher vom subjektiven Interesse geleitet, im Gegensatz zur Schule. Freizeit bietet damit günstige Voraussetzung für

selbständiges, selbstkontrolliertes und selbstverantwortliches Lernen (vgl. Furtner-Kallmünzer et al., 2002, S. 11).

2.2.2 Freizeitverhalten

Im Zusammenhang mit Freizeit und sozialen Kontakten wird, anhand verschiedener Studien, Folgendes erwähnt:

Anhand der IBM Jugendstudie von 1995 wird ersichtlich, dass zwei Drittel der Jugendlichen im Alter von vierzehn bis vierundzwanzig in ihrer Freizeit am liebsten mit Freunden zusammen sind. Auch die Kidsverbraucheranalysen (KVA) von 1995 bis 1997 (6-17-jährige) zeigen auf, dass das „Mit Freunden zusammen sein“ an erster Stelle der Beliebtheit der Freizeitaktivitäten bei Kinder und Jugendlichen steht (vgl. Pieper, 1998, S. 26-29).

Andere, neuere Studien (15. Shell Jugendstudie 2000, ipos-Studie 2003), welche 10 bis 22-jährige untersuchte, konnte aufzeigen, dass „Musik hören“ (88.6%) als meist genannte Freizeittätigkeit genannt wurde gefolgt von „Treffen mit Freunden“ (87.9%), „Sport“ (79.9%), „Fernsehen“ (74.4%), „Im Internet surfen“ (69.2%). Den neuen Medien kommt unübersehbar eine grosse Bedeutung zu. Bezüglich der aufgeführten Studien von Pieper (1998), muss darauf hingewiesen sein, dass es sich um Studien aus den Jahren 1995-1997 handelt und das Medienverhalten der heutigen Jugendlichen sich hin zu einem höheren Internetkonsum verändert hat (vgl. Friedrichs & Sander, 2010, S. 291). Dabei ist anzufügen, dass die Jugendlichen angeben, den meisten Freizeitaktivitäten nicht alleine nachzugehen, sondern vielmehr zusammen mit ihren Peers. Die deutsche Shell-Studie 2000 beziffert dies mit 90% aller Jugendlichen, welche ihre Freizeit „oft“ oder „sehr oft“ im Kontext von Gleichaltrigenbeziehungen verbringen (vgl. Haring, 2010, S. 28-29).

Als gesellschaftliche Gruppe, aber auch die Freizeitgestaltung betreffend, zeigen sich unter den Jugendlichen enorm vielfältige Unterschiede. Es kann also nicht von *dem/der Jugendlichen* oder von *dem Freizeitverhalten*, sondern im Hinblick auf die Freizeit von *unterschiedlichen Welten einzelner Jugendlicher* ausgegangen werden (vgl. Haring, 2010, S. 33-41).

2.3 Sozialer Kontext

Für Jugendliche stellen die Familie, die Peers und die Medien wichtige Sozialisationsinstanzen dar, auf welche in diesem Kapitel genauer eingegangen wird.

2.3.1 Peers

Der Begriff „Peer“ stammt vom dem lateinischen Wort „par“ ab und bedeutet soviel wie „gleich“ oder „ebenbürtig“. Der Begriff wird für Gruppen verwendet, in welcher idealtypisch Gleiche unter Gleichen zusammentreffen, die sich in Wissen, Können, Entscheidungsbefugnis etc. nicht grundsätzlich unterscheiden. Dabei steht weniger die Gleichaltrigkeit im Vordergrund als das, für die Austauschprozesse konstitutive, Prinzip der Gleichrangigkeit (vgl. Brake, 2010, S. 388). Begrifflich gesehen werden in der Literatur „die Gleichaltrigen“, „die Peer Group“, „die Cliques“, „die Freundeskreise“ und „die informellen Gruppen“ sinngemäss verwendet.

Das „Eintauchen“ der Jugendlichen in Beziehungen zu Altersgleichen ist beim Übergang von der Kindheit in die Adoleszenz eines der auffälligsten Phänomene. Quantitativ nimmt der Kontakt zu den Eltern ab, während dem die Einbindung in die Cliques zunimmt. Dies verdeutlicht auch eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik zur Freizeitgestaltung der Schweizer Bevölkerung aus dem Jahre 2003, welche aufzeigt, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 24 Jahren im Vergleich mit allen anderen Altersgruppen eindeutig am wenigsten zu Hause bzw. am meisten ausser Haus aufhalten (vgl. BFS Aktuell, 2005, S. 11). Auch qualitativ verändert sich das Verhalten der Jugendlichen, was auf Erwachsene manchmal einen eigenartigen Eindruck macht (Zugehörigkeits- und Abgrenzungssymbole, ähnliche Kleidungsstücke etc.) und sehr typisch für diese Phase ist (vgl. Fend, 1998, S. 224). Die Eltern, bzw. die Kleinfamilie, stellen unter den modernen Lebensbedingungen nur mehr ein unvollständiges Curriculum dar. Sie sind nicht fähig alle Haltungen und Tugenden zu trainieren, die in anderen gesellschaftlichen Institutionen wie z.B. Schulen und Betrieben verlangt werden (vgl. Fend, 1998, S. 224). Folglich kommt den Peers eine wichtige Bedeutung zu, diese Aufgaben zu übernehmen, damit die Jugendlichen lernen können, eigenständige soziale Beziehungen einzugehen und emotional unabhängig von den Eltern glücklich leben zu können. Damit lösen sie die Familie als primäre Bezugsinstanz in vielen Bereichen ab und eröffnen so neue Bildungs- und Sozialisationsräume in der Freizeit, die schulisches und informelles Lernen fördern (vgl. Harring et al., 2010, S. 9). Ebenfalls konnten Studien bestätigen, dass Jugendliche, mit zunehmenden Alter, die Welt der Peers auch als Kompensationsraum schulischer Belastungen dient (vgl. Deinert, Heinz-Hermann & Zschach, 2012, S. 62).

Die Beziehung der Jugendlichen zu den Eltern ist asymmetrisch und unkündbar, während dem die zu den Peers symmetrisch ist. In den Beziehungen zu den Peers müssen die Her-

anwachsenden untereinander lernen Vertrauen aufzubauen, sich zu streiten und sich anschliessend wieder zu versöhnen, Rücksicht zu nehmen, gleichzeitig eigene Wünsche und Bedürfnisse in die Beziehung einzubringen, Verabredungen zunehmend selbständig zu gestalten, Orientierung zu suchen, ohne sich selbst zu verlieren, gemeinsame Interessen zu finden, ohne die eigenen zurückzustellen und somit ihre Rollen zu finden (vgl. Rohlfs, 2010, S. 67). Dazu meint Fend:

Für die hier näher betrachtete Phase der Adoleszenz steht besonders die Möglichkeit im Vordergrund, über die eigene Person in Freundschaftsbeziehungen mehr zu erfahren, sich öffnen zu können, sich experimentell verhalten zu können, um sich zu erforschen und soziale Probleme durchsprechen zu können. Für die Selbstfindung als zentrale Entwicklungsaufgabe der Adoleszenz sind sie somit von grosser Hilfe. (Fend; zitiert nach Fend, 1998, S. 230)

In der Familie besitzen die Jugendlichen einen relativ festgeschriebenen Status. In den Peer-Groups gilt es, wie in der modernen Gesellschaft auch, eine Position zu erringen und diese zu halten. So kann mit den Peers der Ernstfall erprobt werden. Im Gegensatz zu familialen Beziehungen basieren Freundschaftsbeziehungen auf Freiwilligkeit und können unvorhersehbarer beendet werden. Es muss also aktiv in die Aufrechterhaltung investiert werden, indem Kompromisse eingegangen, Kooperations-, und Argumentations-, Empathie- und Kritikfähigkeit gelernt werden. Diese Punkte stellen auch Schlüsselqualifikationen im späteren Leben dar (vgl. Rohlfs, 2010, S. 67). Die Gewinnung eines Freundes und der Erhalt von Freundschaftsbeziehungen und deren Folgen spielen für das soziale Integriertsein eine bedeutsame Rolle (vgl. Fend, 1998, S. 227). Im Kapitel 2.1. wird genauer erläutert, was unter sozialer Integration, beziehungsweise sozialem Integriertsein, verstanden wird.

In der Literatur wird nebst den Lernchancen, wenn auch seltener, auf die Risiken der Peers hingewiesen. Die Wichtigkeit der Peers für das Wohlbefinden der Heranwachsenden ist immens. Sie stellen ein unersetzbares Übungsfeld dar, in welchem die Beziehungsfähigkeit getestet werden kann, verschiedene Grade der Intimität gelernt werden können und die eigene Position sozialverträglich zur Geltung gebracht werden kann. Das Ausbleiben dieser Erfahrungen durch das Abseitsstehen können sehr dramatische psychische Konsequenzen haben. In Freundschaften ist man verletzbar, ausbeutbar und man kann „verraten werden“. Freundschaften können also unterschiedliche Qualitäten haben (vgl. Fend, 1998, S. 232-234). „Eindeutig tragen Kinder, die von ihren Peers abgelehnt werden, ein erhöhtes Risiko für Schulprobleme und psychische Anpassungsschwierigkeiten“ (Siegler, DeLoache & Eisenberg, 2005, S. 742). Das Fehlen positiver Erfahrungen mit Peers hat somit für eine gesunde und gelassene ganzheitliche Entwicklung der kindlichen und jugendlichen Persönlichkeit gravierende Beeinträchtigungen zur Folge (vgl. Fend, 1998, S. 274-275).

Die Bedeutung der Peers erreicht in der Altersphase der Adoleszenz einen lebensgeschichtlichen Höhepunkt (vgl. Fend, 1998, S. 234). Da Freunde gerade in dieser Phase so wichtig sind, sind Jugendliche auch oft bereit, in der Neudefinition des „Eigenen“, das anzunehmen was Freunde für gut und richtig halten. Dass dabei Normen und Lebensvorstellungen übernommen werden, welche für den weiteren Lebensweg hinderlich sind, stellt eine Gefahr dar (vgl. Fend, 1998, S. 232-234).

2.3.2 Medien und Peers

Betrachtet man das Freizeitverhalten der Jugendlichen (siehe Kapitel 2.2.2), so fallen zwei Dinge auf: Einerseits der hohe Stellenwert der Peers, andererseits entfällt ein hoher Anteil der Freizeit auf die Medien. Das zeigt auf, wie sich Medien, nebst den traditionellen Erziehungsinstanzen wie Eltern, Peers und Schule zu einer mächtigen Sozialisationsinstanz entwickelt haben. Jugendliche verbringen also einen Grossteil ihrer Freizeit mit Medien (vgl. Friedrichs & Sander, 2010, S. 284). Das Fernsehen genießt einen hohen Stellenwert bei den Kindern sowie bei den Erwachsenen. Eltern wissen nur wenig über die Medienpräferenzen der Kinder und ihr Interesse dafür ist oftmals gering. In vielen Familien besteht zwar ein Medienerziehungskonzept, welches aber allerdings so gut wie nie bzw. nur höchst inkonsequent umgesetzt wird (vgl. Paus-Hasebrink, 2011, S. 185-186).

In nahezu allen Haushalten Deutschlands, in denen 12-19jährige aufwachsen, findet man einen Computer (100%) und Internet (98%). Davon haben drei Viertel einen eigenen Computer und mehr als jeder zweite kann vom Zimmer aus aufs Internet zugreifen (vgl. Friedrich & Sander, 2010, S. 291). Medien sind heutzutage in vielfältigen Formen in den Alltagswelten der Jugendlichen vorfindbar und fest in den Alltag integriert. Dies zeigt sich auch darin, dass 88% der Jugendlichen der 12-19jährigen ihr Mobiltelefon laut der JIM 2009 Studie täglich bis mehrmals pro Woche und den Fernseher (90%), das Internet (90%) und das Hören von mp3s (81%) nutzen. Die dafür notwendigen Medienkompetenzen werden nicht mehr nur von den klassischen Bildungsinstitutionen und den Eltern weitergegeben, sondern werden auch innerhalb der Peers und vor allem in der Freizeit kultiviert. Gleich wie die Bedeutung der Peers wächst die Bedeutung der Medien von der mittleren Kindheit bis zur Jugendphase bedeutend an, während andere, wie die der Eltern abnimmt (vgl. Friedrichs & Sander, 2010, S. 283-286).

Im Rahmen einer Befragung von Süß (2004) mit 871 Jugendlichen konnte nachgewiesen werden, dass der Medienkonsum von Einzelgängern, die ihre Freizeit vornehmlich allein statt mit der Familie oder den Peers verbringen, mehr als eine Stunde über dem der Jugendlichen mit einer Familien- beziehungsweise Peerorientierung liegt. Heute spielen aber die Medien für das persönliche Beziehungsmanagement eine wichtige Rolle. So können Kontakte auch über das Internet (Social Networks, Blogs etc.) oder über das Mobiltelefon gepflegt werden. Laut der JIM 2009 Studie sind bezüglich der Internetnutzung die Kommunikationsmöglichkei-

ten am bedeutendsten. Beziehungspflege heisst unter den Jugendlichen häufig die Einbeziehung der Medien, egal in welcher Form. Hierzu können Medien, die konkret der Kommunikation dienen, als auch Medien die gemeinsam innerhalb der Peers zum Einsatz kommen, gezählt werden (vgl. Friedrichs & Sander, 2010, S. 289-291). Die Face-to-Face-Kommunikation und eine medial vermittelte Kommunikation können nicht getrennt voneinander betrachtet werden, sondern sind eng miteinander verwoben und im Alltag von Jugendlichen integriert. Die Internetnutzung nimmt in den Jugendwelten unbestritten einen hohen Stellenwert ein. Befürchtungen, dass medial vermittelte Kontakte Face-to-Face-Kontakte ersetzen, sind jedoch übertrieben. Face-to-Face-Kontakte, wie auch mediale Treffen bleiben für die Jugendlichen sehr wichtig. Die Face-to-Face Treffen mit Freunden sind dabei nicht medial zu ersetzen. In der Jim Studie 2009 zeigt sich, dass sich 88% der Jugendlichen mehrmals pro Woche mit Freunden treffen und dieser Wert mit zunehmendem Alter ansteigt (vgl. Friedrichs & Sander, 2010, S. 294-299).

2.3.3 Familie

Eine Normfamilie zu definieren stellt eine schwierige Aufgabe dar. „Die“ Familie gibt es nicht. Die Trennung von Arbeit und Freizeit, die verlängerte Lebenszeit sowie die Bildungsexpansion haben einen Wandel in der Funktion von Ehe und Familie forciert (vgl. Lorenz & Wild, 2010, S. 60-61). Alleinerziehende Mütter oder Väter, Patchworkfamilien, verheiratete Eltern mit Kindern usw. sind Familienformen, welchen wir heute begegnen. Sieht man von dieser Familienwirklichkeit einmal ab, so würden wir den Begriff „Familie“ wahrscheinlich so definieren: Ein verheiratetes Elternpaar mit mindestens einem minderjährigen Kind (vgl. Duss von Werdt, 1999, S. 3-4). „Die Familie gibt es nur in den Köpfen, Ideologien und Lehrbüchern“ (Duss von Werdt, 1999, S. 3).

Noch bis in die siebziger Jahre war das traditionelle Familienmodell (biologisch-genetisch-Eltern-Kind-Einheit und die klare Aufgabentrennung zwischen den Ehepaaren) weit verbreitet. Mit der Bildungsexpansion und der Emanzipation der Frau hat sich das Bild der Familie stark gewandelt und brachte eine grosse Variabilität von Familienformen (vgl. Lorenz & Wild, 2010, S. 29-31). Heute werden Ehen vorwiegend nicht mehr aus ökonomischen oder materiellen Erwägungen geschlossen. Ehen werden nicht mehr länger zum „Zweck“ eingegangen, sondern aus sichtbarem Ausdruck der wechselseitigen Zuneigung beider Partner. Gerade deshalb werden sie aber auch beendet, wenn die Liebe schwindet oder eine andere Partnerschaft ein höheres Glück und Selbstverwirklichung verspricht. Daraus entstehen neue Formen von Familien (vgl. Lorenz & Wild, 2010, S. 31-33). Von Fend wird der Familienverband von „früher“ auch als soziale Einheit des Überlebens und der Existenzbewältigung bezeichnet (vgl. Fend, 1998, S. 18). Diese Funktion hat die Familie, beziehungsweise haben die Kinder, in modernen Familien nicht mehr.

Der Trend der sinkenden Kinderzahlen in Familien ist nicht eine Folge von einer zunehmenden Geringschätzung von Kindern, sondern spiegelt einen Funktionswandel in der Familie wider. Der Wunsch nach Kindern wird, nicht mehr wie früher, aus materiellen oder sozial-normativen Erwartungen realisiert, sondern aus der hohen Bedeutung immaterieller und psychologischer Werte. Deshalb ist es auch funktional, wenn immer weniger Kinder (Kleinfamilien) mehr Aufmerksamkeit bekommen. In dieser kindzentrierten Familie werden die Heranwachsenden zum kostbaren Gut, auf das die Erwachsenen ihre Aufmerksamkeit richten wollen. Gerade darin verbirgt sich auch eine Schwierigkeit in der Erziehung. Die Kinder werden als Wunschkinder geboren und müssen nun den Erwartungen der Eltern gerecht werden (vgl. Lorenz & Wild, 2010, S. 33-40). Gleichzeitig wird von den Eltern verlangt, sieben Tage in der Woche rund um das Jahr für ihre Kinder da zu sein. Ohne finanzielle Mithilfe beider Elternteile können sich viele Paare ein Familienleben gar nicht leisten. Daraus entsteht ein Widerspruch: Es wird von den Eltern viel abverlangt (Energie, Zeit, Geld) und wenig dazu getan, dass sie den gesellschaftlichen Erwartungen des Umfelds gerecht werden können (vgl. Duss von Werdt, 1999, S. 12).

„Der familiäre Hintergrund ist eine der wichtigsten Determinanten der Bildungskarriere von Kindern und Jugendlichen“ (von der Hagen-Demszky, 2011, S. 117). Dabei kann Bildung als Transfer von kulturellen, instrumentellen, sozialen und personalen Kompetenzen verstanden werden, also nicht nur als die alleinige Übergabe von Wissen (vgl. von der Hagen-Demszky, 2011, S. 117-119).

Der Familie fällt die Funktion der primären Sozialisation zu. Die Familie bildet damit den primären Bildungskontext, eine sichere Bindung zu erwachsenen Bezugspersonen aufbauen zu können, ihre Identität sowie grundlegende Werte und Einstellungen entwickeln zu können. Besonders in der frühen Kindheit und im Vorschulalter ist die Bedeutung der Familie sehr hoch. In der Familie lernen Kinder, die alltäglichen Anforderungen selbstständig zu meistern und ihren Alltag befriedigend zu gestalten. Die Familie ist für die meisten Kinder die primäre Bezugsinstanz (und nicht die Schule), obwohl sie mit zunehmendem Alter immer mehr Zeit in der Schule verbringen (vgl. Balmer, Gasser-Dutoit, Goltz, Hirt, Neuenschwander, Ryser & Wartenweiler, 2005, S. 24-25). Die Familie repräsentiert ein Wohlfahrtssystem, das für die Kinder und Jugendlichen auch bei schwierigen Verhältnissen noch intakt bleibt (vgl. Fend, 1998, S. 360).

Da Forschungsschwerpunkt in dieser Arbeit auf dem Freizeiterleben und –befinden von Jugendlichen liegt, wird im folgenden Kapitel der Begriff der Jugend näher betrachtet.

2.4 Jugend

Ausdrücke wie der Jugendliche oder die Jugendliche wurden ungefähr ab den 1920er Jahren zu einem übergeordneten Begriff für die männlichen wie weiblichen jungen Menschen verwendet, die weder Kinder, noch vollwertige, beziehungsweise volljährige, Erwachsene waren. Mit dem Terminus „Jugend“ ist im heutigen Alltag eine Lebensphase gemeint, welche die Kindheit vom Erwachsenenleben unscharf trennt. Dabei werden der Altersgruppe der Jugend bestimmte Verhaltensmuster und Eigenschaften zugeschrieben, die bei anderen Altersgruppen keine oder nicht die gleiche Ausprägung erfahren. Der Begriff „Jugend“ wird je nach wissenschaftlicher Disziplin anders definiert. Aus der Sicht der Rechtswissenschaften bezeichnet man damit das Alter zwischen vollendetem 14. und noch nicht erreichtem 18. Lebensjahr. Aus biologischer Sicht beschreibt Jugend die Entwicklung zwischen dem puberalen Wachstumsschub und dem Abklingen des zweiten Gestaltswandels, wo die Körperproportionen im Verhältnis sind. Die Psychologie nimmt vor allem die emotionale und die kognitive Entwicklungsdynamik in den Fokus, welche mit der Pubertät in Gang kommt. Aus der Perspektive der Soziologie ist die Jugend als eine Lebensphase zu verstehen, in welcher ein Mensch nicht mehr die stark in familiäre Zusammenhänge eingebundene Rolle des Kindes spielt, aber auch noch nicht die eines erwachsenen Menschen einnimmt, welche zu vollgültigen Wahrnehmung gesellschaftlicher Aufgaben berechtigt. Im Hinblick auf die Pädagogik, interessiert man sich - auf den Begriff „Jugend“ bezogen - für die Voraussetzungen und Folgen von Erziehung, Bildung und Unterricht sowie die Auswirkungen der Sozialisation in Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen (vgl. Ecarius, Eulenbach, Fuchs & Walgenbach, 2011, S. 13-15).

Für Jugendliche sind die Familie, die Schule und auch die Gleichaltrigen die wichtigsten Sozialisationsinstanzen (siehe Kapitel 2.3.2). In dieser Arbeit wird der Begriff der Jugend anhand der Definition der Soziologie verwendet.

Nun wurde beschrieben, was Jugendliche sind und in welcher Umwelt sie sich bewegen. Ein zentraler Punkt dieser Forschungsarbeit, ist jedoch auch, wie sich die Jugendlichen in den verschiedenen Situationen fühlen. Aus diesem Grund setzt sich das folgende Kapitel vertieft mit dem Begriff des Wohlbefindens auseinander.

2.5 Wohlbefinden

In der Literatur werden die Begrifflichkeiten „Befinden“ und „Wohlbefinden“ analog verwendet. Dabei werden diese Begriffe mehrfach in Zusammenhang mit „Zufriedenheit“ und „Emotionen“ gebracht. In der vorliegenden Arbeit wird vorwiegend der Begriff „Wohlbefinden“ verwendet. Im Folgenden werden „Wohlbefinden“ und die damit zusammenhängenden Begriffe genauer erläutert.

Der Begriff „Befinden“ oder auch „Befindlichkeit“ wird als eine Sammelbezeichnung für die aktuelle stimmungs- und gefühlsmässige Verfassung verwendet. Dieser Begriff wird auch als affektiven Zustand bezeichnet und kann einer Bewertung unterliegen. Eine entsprechende Beschreibung trifft auch auf den Begriff „Wohlbefinden“ zu (vgl. Schallberger, 1999, S. 12-13).

2.5.1 Wohlbefinden als psychologisches Konstrukt

Der Begriff „Wohlbefinden“ gilt als Fachterminus der Psychologie und wird gemäss Hascher uneinheitlich und teilweise missverständlich eingesetzt. Gemeinhin wird Wohlbefinden als Indikator für ein gelungenes Leben erachtet. Der Begriff „Wohlbefinden“ wird als Oberbegriff für verschiedene positive Emotionen, als Synonym für Zufriedenheit und als Bezeichnung positiven Befindens benutzt. Wohlbefinden wird aber auch als Indikator für Gesundheit, körperliche Fitness oder Entspannung verwendet. Hascher weist darauf hin, dass Wohlbefinden, angenehme Gefühle, Zufriedenheit und Gesundheit zwar verwandte, jedoch nicht identische Begriffe sind (vgl. Hascher, 2004a, S. 9).

Hascher leitete anhand von verschiedenen Systematisierungsversuchen im Zusammenhang mit dem Begriff „Wohlbefinden“ untenstehende vier Dimensionen ab.

1. Wohlbefinden besteht sowohl aus positiven und negativen Gefühlen bzw. Bewertungen. Damit ist Wohlbefinden nicht eine Reinform positiver Eindrücke, sondern wird als eine Mischung aus verschiedenen Emotionen und Kognitionen angesehen. Wohlbefinden ist aber ebenso nicht nur die Absenz negativer Emotionen.
2. Die Berücksichtigung sowohl kognitiver als auch emotionaler Aspekte ermöglicht es, das Konzept Wohlbefinden von eher kognitiven Begriffen wie ‚Zufriedenheit‘ oder Einzelemotionen wie ‚Freude‘ abzugrenzen,
3. Der Anteil seelischer und körperlicher Komponenten kann bei einer Definition des Wohlbefindens variieren und zu einer Differenzierung zwischen verschiedenen Formen des Wohlbefinden führen.
4. Wohlbefinden kann in Bezug auf verschiedene Zeitdimensionen definiert werden, was eine Unterscheidung zwischen aktuellem und habituellem Wohlbefinden und Wohlbefinden als Prozess zulässt. (Hascher, 2004b, S. 33)

Die Intensität des Wohlbefindens kann unterschiedlich stark erlebt werden (vgl. Hascher, 2004a, S. 11). Wagner und Valtin gehen in Anlehnung an Diener et al. (1997) davon aus,

dass Wohlbefinden eine subjektive Kategorie bildet. Diese schliesst sowohl kognitive Einschätzungen des eigenen Lebens, die so genannte Zufriedenheit, als auch emotionale Reaktionen auf positive und negative Lebensereignisse, sowie Stimmungen mit ein (vgl. Wagner & Valtin, 2004a, S. 253).

Die Definition des Wohlbefindens im Bezug auf verschiedene Zeitdimensionen leitet Hascher aufgrund der Ausführungen nach Becker (1991) ab.

2.5.2 Aktuelles und habituelles Wohlbefinden

Becker unterscheidet bei der Definition des Wohlbefindens zwischen dem aktuellen Wohlbefinden (AW) und dem habituellen Wohlbefinden (HW). Das aktuelle Wohlbefinden charakterisiert das augenblickliche Befinden, das habituelle Wohlbefinden bezieht sich auf eine längerfristige, relativ stabile Befindenslage (vgl. Becker, 1991, S. 13).

Aktuelles Wohlbefinden (AW)

„Unter AW verstehen wir einen Oberbegriff zur Charakterisierung des momentanen Erlebens einer Person, der positive getönte Gefühle, Stimmungen und körperliche Empfindungen sowie das Fehlen von Beschwerden umfasst“ (Becker, 1991, S. 13). Die Gefühle stehen dabei im Zusammenhang mit einer bestimmten Person oder Ereignis und sind grundsätzlich von eher kurzer Dauer (vgl. Becker, 1991, S. 13).

Aktuelles Wohlbefinden kann sowohl auf direktem Weg, also über positive oder belohnende Erfahrungen als auch indirekt durch die Beseitigung oder Reduktion von aversiven Zuständen (z.B. Schmerz, Müdigkeit, Angst oder Hilflosigkeit) erreicht werden. Becker beschreibt vier Bedingungskomplexe, anhand welcher aktuelles Wohlbefinden auf direktem Weg erzeugt werden kann. Aktuelles Wohlbefinden kann durch sensorische Erfahrungen, erfolgreiche Handlungen, soziale Zuwendung und Nähe, glückliche Umstände hervorgerufen werden (vgl. Becker, 1991, S. 31-37).

Im Rahmen dieser Masterthese wird das aktuelle Wohlbefinden der Jugendlichen in ihrer Freizeit im Zusammenhang mit ihren sozialen Kontakten und ihren Freizeitaktivitäten untersucht.

Aufgrund dessen wird im Folgenden das aktuelle Wohlbefinden durch soziale Zuwendung und Nähe genauer aufgeführt.

Aktuelles Wohlbefinden durch soziale Zuwendung und Nähe

Der sozialen Zuwendung und Nähe, beziehungsweise sozialen Unterstützung (siehe Kapitel 2.1.2), kommt aufgrund der zentralen Bedeutung von Mitmenschen (Eltern, Kinder, Ehepartner, Freunde, Arbeitskollegen etc.) ein hoher Stellenwert für das aktuelle Wohlbefinden zu (vgl. Becker, 1991, S. 36). „Dabei kann soziale Zuwendung und Nähe auf direktem Wege -

etwa bei gemeinsamen sozialen Freizeitaktivitäten - oder indirekt durch die Überwindung negativer Gefühlszustände Wohlbefinden fördern“ (Becker, 1991, S. 36).

Habituelles Wohlbefinden (HW)

„Im Gegensatz zu AW handelt es sich bei HW um Aussagen über das für eine Person typische Wohlbefinden, d.h. um Urteile über aggregierte emotionale Erfahrungen“ (Becker, 1991, S. 15). Das habituelle Wohlbefinden bezieht sich auf einen längeren Zeitraum, meist auf mehrere Wochen oder Monate, teilweise auch auf das ganze Leben. Habituelles Wohlbefinden hängt von relativ stabilen Personen- und Umweltbedingungen ab (vgl. Becker, 1991, S. 15-19). Gemäss Kolip und Hurrelmann kommt habituelles Wohlbefinden primär durch kognitive Prozesse zustande (vgl. Kolip & Hurrelmann, 1994, S. 28). Schallberger hingegen weist darauf hin, dass sich das habituelle Wohlbefinden aus einer affektiven und einer kognitiven Komponente zusammensetzt. Die affektive Komponente beschreibt dabei die vorherrschende Befindlichkeit (vgl. Schallberger, 1999, S. 14). „Die kognitive Komponente widerspiegelt sich vor allem im Zufriedenheitsurteil über das Leben insgesamt, das auf einer nächst konkreteren Ebene nach Lebensbereichen (z.B. Arbeit, Freizeit, Familiensituation ect.) spezifiziert werden kann“ (Schallberger, 1999, S. 14).

2.5.3 Lebenszufriedenheit

Das habituelle Wohlbefinden setzt sich theoretisch aus einer kognitiven und einer affektiven Komponente zusammen (vgl. Schallberger, 1999, S. 14).

Die kognitive Komponente bezeichnet dabei ein Urteil über die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Dieses Urteil impliziert einen Vergleich zwischen einem angestrebten oder idealen und dem aktuell realisierten Zustand. Das Ausmass der Diskrepanz bestimmt dann die Zufriedenheit. Die affektive Komponente hingegen bezeichnet die Valenz bzw. die affektive Befindlichkeit. (Nussbaum, Pfister & Schallberger, 2000, S. 15)

Der Begriff „Lebenszufriedenheit“ ist mit dem habituellen Wohlbefinden eng verwandt.

2.5.4 Subjektives Wohlbefinden

Eine weitere Beschreibung von Wohlbefinden liefert Mayring. Er beschreibt Wohlbefinden als subjektiv und erläutert dies anhand eines Vier-Faktoren-Ansatzes. Er unterscheidet zwischen einem negativen Befindensfaktor (Freiheit von subjektiver Belastung), einem positiven kurzfristigen (Freude), und langfristigen (Glück) und schliesslich einem kognitiven (Zufriedenheit) Faktor (vgl. Mayring, 1991, S. 51).

Die Unterscheidung von Mayring in vier Faktoren ordnet Kolip den Dimensionen negativ/positiv und affektiv/kognitiv zu (vgl. Kolip, 1994, S. 28).

Wohlbefinden enthält gemäss Eder stets eine subjektive Komponente. „Die Frage nach dem Befinden enthält die Aufforderung, sich selbst reflektierend gegenüberzutreten und die eigene „Lage“ zu beurteilen; Subjektivität wird nicht als Mangel oder Fehler empfunden, sondern ist konstituierendes Merkmal der Antwort“ (Eder, 2004a, S. 91-92).

Wagner und Valtin gehen davon aus, dass sich das Wohlbefinden aus den kognitiven Einschätzungen (Zufriedenheit), den emotionalen Reaktionen auf positive und negative Ereignisse (positive und negative Affekte) und den individuellen Stimmungen zusammensetzt (vgl. Wagner & Valtin, 2004a, S. 253).

„Je grösser die Lebenszufriedenheit ist und je häufiger Freude und je seltener Niedergeschlagenheit oder Ärger erlebt werden, desto grösser ist das subjektive Wohlbefinden eines Menschen“ (Wagner & Valtin, 2004a, S. 253).

Beim subjektiven Wohlbefinden kann sowohl das aktuelle als auch das habituelle Wohlbefinden erfasst werden (vgl. Wagner & Valtin, 2004a, S. 253).

Götz, Zirngibl und Pekrun betonen, dass Emotionen zu den Kernvariablen subjektiven Wohlbefindens gehören (vgl. Götz, Zirngibl & Pekrun, 2004a, S. 49). Das folgende Kapitel widmet sich aufgrund dessen dem Thema Emotionen.

2.5.5 Emotionen

Die Begriffe „Emotion“, „Affekt“ oder auch „Stimmung“ werden oft synonym verwendet. Um die Begriffe „Emotion“ und „Stimmung“ voneinander abzugrenzen, werden Emotionen als von kürzerer Dauer und als intensiver beschrieben (vgl. Götz et al., 2004a, S. 50-51).

Gemäss Götz et al. setzen sich Emotionen aus verschiedenen Komponenten zusammen, welche wie folgt differenziert werden können:

Affektive Komponente:	subjektiv erlebter Gefühlszustand, „Kern“ einer Emotion („Ich freue mich“);
kognitive Komponente:	Gedanken, z.B. Bewertungsprozesse („Das läuft ja prima“), Leistungsfolgerwartungen („Das wird positive Konsequenzen für mich haben“);
expressive Komponente:	körperlicher Ausdruck, z.B. Lächeln („Mein Gesicht strahlt vor Freude“);
motivationale Komponente:	Handlungstendenzen („Es macht mir so viel Spass, dass ich am liebsten nicht damit aufhören möchte“);
physiologische Komponente:	physiologische Prozesse (Mein Herz schlägt vor Freude höher“). (Götz et al., 2004a, S. 51).

Die affektive Komponente wird im Zusammenhang mit einer Emotion als zentral erachtet und als „subjektiver Erlebniskern“ bezeichnet (vgl. Götz et al., 2004a, S. 51).

Es zeigt sich, dass es extrem schwierig ist, ein einheitliches Konstrukt für den Begriff des Wohlbefindens zu definieren. Viele Begriffe zur Erklärung des Wohlbefindens werden von den unterschiedlichen Autoren ähnlich verwendet. Im PANAVA-Modell werden viele, dieser zum Teil schwer zu fassenden Begriffe kombiniert und messbar gemacht; es bleibt trotzdem eine gewisse Differenzierung des Wohlbefindens vorhanden. Aus diesem Grund wird der Grad an Wohlbefinden in dieser Forschungsarbeit mit den drei Dimensionen Positive Aktivierung, Negative Aktivierung und Valenz angegeben. Dies ermöglicht eine fundierte quantitative Auswertung, welche sich trotzdem nicht auf dem Niveau „gut-schlecht“ bewegt.

2.5.6 PANAVA-Modell

Beim PANAVA-Modell handelt es sich um ein theoretisch und empirisch gut fundiertes Modell (vgl. Venetz, Tarnutzer, Zurbruggen & Sempert, 2010, S. 2). Dieses Modell ermöglicht es, das Erleben und Befinden mittels dreier Dimensionen zu beschreiben.

Im Hinblick auf die Erfassung des Erlebens und Befindens mit Hilfe der Experience Sampling Method (ESM) entwickelte Schallberger das so genannte PANAVA-Modell. PANAVA bezeichnet die Abkürzung der drei im Zentrum stehenden Konstrukte – Positive Aktivierung (PA), negative Aktivierung (NA) und Valenz (VA).

Das Modell von Schallberger stellt eine Weiterführung des Affekt-Modells von Watson und Mitarbeitern (1985) dar, welches wiederum auf dem Circumplex-Modell of Affect von Russell (1980) fusst. Das Circumplex-Modell ermöglicht es, affektive Konzepte in einer Ebene kreisförmig anzuordnen. Die beiden Dimensionen Valenz und Aktivität beschreiben dabei die orthogonale Grunddimension dieses Modells (vgl. Schallberger, 2005, S. 7-13).

Der zentrale Gedanken von Watson und Tellegen (1985) ist, zur Beschreibung des aktuellen Befindens statt den klassischen Dimensionen Valenz (auch Lust-Unlust, hedonischer Ton ect. genannt) und (valenzfrei gedachter) Aktivierung (auch Erregung, Spannung ect. genannt) zwei um 45 Grad gedrehte Dimensionen zu benutzen. (Schallberger, 2000, S. 17)

Diese Dimensionen beschreiben zwei unkorrelierte Formen von Aktivität. Es handelt sich dabei um das Ausmass an Positiver Aktivierung (PA) und das Ausmass an Negativer Aktivierung (NA), wobei jede Dimensionen sowohl über einen positiven als auch über einen negativen Pol verfügen und somit bipolar sind (vgl. Schallberger, 2000; Schallberger, 2005).

Schallberger zieht im Rahmen der Weiterentwicklung dieses Modells die klassische Valenzdimension mit ein. „Sie widerspiegelt am ehesten das Ausmass dessen, was üblicherweise ‚Wohlbefinden‘ genannt wird (z.B. glücklich-unglücklich)“ (Schallberger, 2000, S. 17). Die

Valenz ist in der Diagonalen zwischen PA und NA zu lokalisieren (vgl. Schallberger, 2000, S. 16).

Abbildung 1 Circumplex-Modell affektiver Zustände und die verwendeten Operationalisierungen (Schallberger, 2000, S. 17)

Der Begriff ‚Befinden‘ bezieht sich auf die Position der drei Dimensionen PA, NA und VA, wobei Valenz auch als unidimensionaler Indikator des Wohlbefindens verwendet werden kann (vgl. Schallberger, 2000, S. 18).

Wenn von ‚positivem‘ und ‚negativem‘ Befinden im allgemeinen oder in Bezug auf eine bestimmte Befindensdimension die Rede ist, ist die Alltagssprachliche Polarität von ‚gut‘ vs. ‚schlecht‘ bzw. ‚unangenehm‘ vs. ‚angenehm‘ gemeint. Es scheint in der deutschen Sprache keine adäquatere Ausdrucksweise zu geben. (Schallberger, 2000, S. 18)

Valenz

Die klassische Befindensdimension der Valenz stellt eine Dimension des PANAVA-Modells dar und entspricht der Wohlbefindens-Dimension. Valenz beschreibt den Sachverhalt, welcher mit Ein-Item Operationalisierungen des Wohlbefindens angezielt wird. Anhand dieser Dimension wird zwischen gutem und schlechtem Befinden unterschieden. Damit verbunden ist eine gewisse Undifferenziertheit aufgrund der fehlenden Beschreibung von bestimmten Emotionen (vgl. Schallberger, 1999, S. 13-18).

Positive und Negative Aktivierung

Die Dimension der Aktivierung stellt die zweite Dimension des PANAVA-Modells dar. Die Existenz einer zweiten Dimension bedeutet, dass Valenz mit einem gewissen Grad an Aktiviertheit verbunden ist. Der Einbezug dieser zweiten Dimension und die Einstufung nach dem Grad der Aktiviertheit führt zu einer deutlichen Differenzierung in der Erfassung des Befindens (vgl. Schallberger, 1999, S. 18-19).

Eine hohe positive Aktivierung umfasst (nur) positive Zustände, die mit einem hohen Mass an Aktivierung verbunden sind (z.B. begeistert oder hoch motiviert). Demgegenüber stehen – als niedriger Pol von PA – negative Zustände, die durch eine geringe Aktivierung gekennzeichnet sind (z.B. gelangweilt) (vgl. Schallberger, 2005, S. 13). „Analog steht hoher NA (nur) für hoch aktivierte negative Zustände (z.B. nervös); der Gegenpol – niedriger NA – wird von positiven Zuständen mit geringer Aktivierung gebildet (z.B. entspannt)“ (Schallberger, 2005, S. 13).

Gemäss Schallberger lässt sich jedes Befinden als eine Kombination aus einer bestimmten Valenz und einem bestimmten Ausmass an Aktiviertheit darstellen (vgl. Schallberger, 1999, S. 18).

Nachdem ein passendes Konstrukt für das Wohlbefinden gefunden wurde, können nun verschiedene Einflussfaktoren betrachtet werden. Ein wichtiger Einflussfaktor ist auch die Schule, weshalb dies in einem eigenen Kapitel betrachtet wird.

2.5.7 Einflussfaktoren des Wohlbefindens

Hascher führt drei verschiedene Perspektiven auf, welche Einfluss auf das Wohlbefinden nehmen. Dazu gehören situative Bedingungen, Persönlichkeitsfaktoren und Wechselwirkungen zwischen der Person und der Umwelt. Für die Entstehung von Wohlbefinden müssen Umwelt- und Persönlichkeitsfaktoren und auch ihre Interaktionen gleichermassen berücksichtigt werden (Hascher, 2004a, S. 15-16). Dabei sind das subjektive Erleben und die individuellen Bewertungsprozesse für die Entwicklung des Wohlbefindens ausschlaggebend. Die positive Beurteilung von Ereignissen, Lebensumständen und anderen Personen fördert das Wohlbefinden, negative Bewertungen schmälern es (vgl. Hascher, 2004a, S. 15).

2.5.8 Wohlbefinden und Schule

Positive Emotionen und Wohlbefinden werden im Zusammenhang mit Schule und Schulleistungen in pädagogischen Kontexten und Konzepten vermehrt erwähnt und gewinnen zunehmend an Bedeutung (vgl. Hascher, 2004a; Gläser-Zikuda & Fuss, 2004a; Osten, 2004a). Wohlbefinden kann gemäss Hascher einen Beitrag dazu leisten, dass Schülerinnen und Schüler angemessene Leistungen erbringen, zusammen leben beziehungsweise arbeiten

und eine Integration in und Identifikation mit der Schule möglich wird (vgl. Hascher, 2004b, S. 13). Das subjektive Wohlbefinden der Lernenden in der Schule gilt laut Haeberlin et al. unbestritten als günstige Voraussetzung für schulisches Lernen und eine positive Entwicklung (vgl. Haeberlin et al., 2003, S. 157-158).

Die Schule und der Unterricht sind zum einen Bereiche des Lernen und Leistens und zum anderen Orte der sozialen Kontakte und Interaktionen. Gläser-Zikuda und Fuss weisen darauf hin, dass das Wohlbefinden nicht nur einen Einfluss auf schulisches Lernen und Leisten, sondern auf den gesamten persönlichen Bildungsweg hat (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004a, S. 27).

Gläser-Zikuda und Fuss unterscheiden drei Bereiche, welche im Zusammenhang mit Wohlbefinden und Unterricht stehen:

1. die Person des Schülers/der Schülerin
2. die Rahmenbedingungen in Schule und Unterricht, vor allem Unterrichtsgestaltung und Kompetenzen der Lehrperson
3. außerschulische Aspekte

Gläser-Zikuda und Fuss beschreiben habituelles Wohlbefinden im Zusammenhang mit Schule und den beteiligten Personen als emotionalen Zustand, in welchem über einen längeren Zeitraum positive im Vergleich zu negativen Gefühlen und Bewertungen überwiegen (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004a, S. 30).

Sich im schulischen Kontext wohl zu fühlen heisst also, dass SchülerInnen häufig beschwerdefrei sind und solche angenehmen Emotionen erleben, die mit einer positiven sozialen Einbindung, der positiven Wahrnehmung der Lernumwelt sowie der positiven subjektiven Einschätzung eigener Fähigkeiten und damit der erfolgreichen Erfüllung schulischer Anforderungen beim Lernen und Leisten verbunden sind. (Gläser-Zikuda & Fuss, 2004a, S. 30)

Aktuelles Wohlbefinden kann im Zusammenhang mit der Schule und den beteiligten Personen hervorgerufen werden, wenn positive Emotionen und Bewertungen im Bezug auf Lerninhalte, Lernumgebungen sowie den eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu negativen Emotionen und Bewertungen häufiger und stärker ausfallen (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004a, S. 30).

Laut Eder resultiert Wohlbefinden vor allem aus der Qualität der sozialen Beziehungen (Akzeptanz durch die Lehrpersonen und Integration der Mitschülerinnen und –schüler), aus der Bedeutsamkeit und Schülerzentriertheit des Unterrichts, der Zufriedenheit mit den eigenen Leistungen und dem positiven Klima in der Schule (vgl. Eder, 2004a, S. 92-93).

Die soziale Unterstützung (siehe Kapitel 2.1.2) in außerschulischen Bereichen durch die Familie und durch Gleichaltrige sind für das emotionale Befinden im Rahmen der Schule ebenfalls bedeutsam (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004a, S. 31).

2.6 Zusammenfassung der theoretischen Überlegungen

Von einer gelungenen Integration kann gesprochen werden, wenn sich ein Lernender in der Schule sozial, emotional und leistungsmotivational integriert fühlt. Um die subjektive Sichtweise der Integration deutlich zu machen, wird der Begriff „Integriertsein“ verwendet. Das soziale Integriertsein gibt Aufschluss über die Einschätzungen der eigenen sozialen Beziehungen zu den Mitmenschen (vgl. Haeberlin et al., 1989, S. 12). Innerhalb dieser Beziehungen erleben oder erwarten Menschen Hilfestellungen und Unterstützungen, um Aufgaben bewältigen und Ziele erreichen zu können. Diese Form der sozialen Interaktion wird als soziale Unterstützung bezeichnet (vgl. Frydrich et al., 2009; Hascher & Baillod, 2004a; Kolip & Hurrelmann 1994).

Der soziale Kontext in welchem sich Jugendliche bewegen, beeinflusst ihre Entwicklung sehr stark. Die Familie ist im Normalfall die primäre Sozialisationsinstanz. Sie unterstützt die Entwicklung der Identität, der Einstellung und grundlegender Werte des Kindes (vgl. Balmer et al., 2005, S. 24-25). Die Familie bietet den Kindern und Jugendlichen emotionale Unterstützung, stellt wesentliche Ressourcen bereit und erbringt zentrale Unterstützungsleistungen (vgl. Ecarius et al., 2011, S. 74).

Mit zunehmendem Alter lösen die Peers die Sozialisationsinstanz Familie fortlaufend ab (vgl. Fend, 1998, S. 224). In den Peer groups ist das Beziehungsverhältnis unter den Jugendlichen symmetrisch, während dies in der Familie asymmetrisch ist. Für die Aufrechterhaltung von freundschaftlichen Beziehungen unter den Jugendlichen werden Schlüsselqualifikationen für das spätere Leben wie beispielsweise Kompromiss-, Kooperations-, Argumentations-, Empathie- und Kritikfähigkeit eingeübt (vgl. Rohlfs, 2010, S. 67). Die Freundschaftsbeziehungen in den Peers spielen für das soziale Integriertsein eine bedeutsame Rolle (vgl. Fend, 1998, S. 227). Das Fehlen solcher Beziehungen hat für die gesunde und ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen schwerwiegende Folgen (vgl. Fend, 1998, S. 274-275).

Soziale Integration und soziale Unterstützung stellen zentrale Faktoren für das Wohlbefinden eines Individuums dar. Wohlbefinden resultiert unter anderem aus der Qualität der sozialen Beziehungen. Beide Aspekte gilt es nicht nur in der Schule, sondern auch in außerschulischen Bereichen zu berücksichtigen (vgl. Eder, 2004a; Gläser-Zikuda & Fuss, 2004a; Hascher & Baillod, 2004a; Kolip & Hurrelmann, 1994).

Kinder und Jugendliche eignen sich einen grossen Teil ihrer Kompetenzen im ausserschulischen Kontext an (vgl. Furtner-Kallmünzer et al., 2002, S. 11). Der ausserschulische Bereich bietet günstige Voraussetzungen, selbständiges, selbstkontrolliertes und selbstverantwortliches Lernen einzuüben. Der ausserschulische Kontext kann als Summe aus Freizeit beziehungsweise Verpflichtungszeit betrachtet werden. In dieser Forschungsarbeit ist der Freizeitbegriff so definiert, dass er für die Zeit gilt, in denen die Kinder und Jugendlichen frei verfügen und selbst entscheiden, wie sie diese Zeit verbringen (vgl. Pieper, 2002, S. 11).

Die Familie, die Peers, das Freizeitverhalten und die Schule sind Bereiche, welche das Wohlbefinden eines Individuums wechselseitig beeinflussen.

Positive Emotionen und Wohlbefinden gewinnen im Zusammenhang mit Schule und Lernen zunehmend an Bedeutung.

Das Wohlbefinden der Lernenden in der Schule gilt unbestritten als günstige Voraussetzung für schulisches Lernen und eine positive Entwicklung (vgl. Gläser-Zikuda, 2004a; Haeblerlin et al., 2003).

In dieser Studie wird der Begriff „Befinden“ anhand des PANAVA-Modells definiert. Jedes Befinden lässt sich dabei als eine Kombination aus einer bestimmten Valenz und einem bestimmten Ausmass an Aktiviertheit darstellen. PANAVA bezeichnet die Abkürzung der drei im Zentrum stehenden Konstrukte – Positive Aktivierung (PA), Negative Aktivierung (NA) und Valenz (VA) (vgl. Schallberger, 1999, S. 18).

Wohlbefinden kann des Weiteren in zeitlich unterschiedliche Bereiche eingeteilt werden. So wird zwischen aktuellem Wohlbefinden (AW) und dem habituellem Wohlbefinden (HW) unterschieden. Während sich das aktuelle Wohlbefinden auf das augenblickliche Befinden bezieht, beschreibt das habituelle Wohlbefinden eine längerfristige, relativ stabile Befindenslage (vgl. Becker, 1991, S. 13).

3 Fragestellung

Wie die oben stehenden Ausführungen zeigen, sind soziale Kontakte und Interaktionen für das Wohlbefinden eines Individuums bedeutsam, wobei das Wohlbefinden wiederum als Voraussetzung für das schulische Lernen und die gesamte Entwicklung erachtet wird.

Aus diesem Grund werden in dieser Forschungsarbeit folgende Fragestellungen formuliert:

3.1 Hauptfrage

Inwiefern unterscheidet sich das Freizeitverhalten und -befinden von Jugendlichen, welche sich in der Schule gut, beziehungsweise schlecht sozial integriert fühlen?

Die Hauptfragestellung beinhaltet mehrere Bereiche, wodurch die Frage nicht direkt beantwortet werden kann. Darum werden Unterfragen zwischengeschaltet, welche einzelne Bereiche der Hauptfragestellung abdecken.

3.2 Unterfragen

Damit eine Antwort auf diese Frage gefunden werden kann, müssen zuerst anhand des sozialen Integriertseins zwei Gruppen unterschieden werden. Dadurch entsteht als nächstes die Frage, wie sich diese beiden Gruppen zusammensetzen und ob sie sich in wichtigen Merkmalen in der Schule unterscheiden.

1. *Welche Unterschiede gibt es im Bezug auf Geschlecht, sprachliche Herkunft, Schulleistung, Wohlbefinden in der Schule, Lebenszufriedenheit, sozialer Unterstützung und der Wichtigkeit verschiedener Lebensbereiche zwischen den beiden Gruppen?*

Um das Freizeitverhalten und –befinden beschreiben zu können, wird auf das Wohlbefinden, die sozialen Kontakte und die ausgeübten Tätigkeiten fokussiert. In einem ersten Schritt sollen diese drei Merkmale einzeln betrachtet werden, als nächstes je zwei davon kombiniert und als Abschluss alle drei zusammen verknüpft.

2. *Ist das Wohlbefinden in der Freizeit zwischen den beiden Gruppen unterschiedlich?*
3. *Werden unterschiedliche Tätigkeiten von den beiden Gruppen ausgeübt?*
4. *Finden unterschiedliche soziale Kontakte in der Freizeit statt?*
5. *Ist die Kombination aus Tätigkeiten und sozialen Kontakten bei den beiden Gruppen unterschiedlich?*
6. *Ist das Wohlbefinden bei den verschiedenen Tätigkeiten zwischen den Gruppen unterschiedlich?*

7. *Ist das Wohlbefinden bei verschiedenen sozialen Kontakten zwischen den Gruppen unterschiedlich?*
8. *Bei welchen Tätigkeiten mit welchen sozialen Kontakten fühlen sich die beiden Gruppen am besten beziehungsweise am schlechtesten?*
9. *Gibt es Tätigkeiten mit speziellen sozialen Kontakten, welche bei den beiden Gruppen unterschiedliches Wohlbefinden hervorrufen?*

Um diese Fragestellungen beantworten zu können, werden Daten benötigt, welche als Grundlage für die Interpretation dienen. Mit Hilfe der folgenden Methoden werden diese erhoben.

4 Methode

Die Daten des vorliegenden Forschungsprojektes werden in einer quantitativen Erhebung im Rahmen der Forschungsarbeit *Schulische Integration und Schulübergang* (Venetz, 2011) erhoben. Mit Hilfe von zwei verschiedenen Erhebungsmethoden werden diese Daten gesammelt. Es handelt sich dabei zum einen um Daten zum aktuellen Wohlbefinden, sowie um Informationen über den Kontext, welche mit Hilfe der Experience Sampling Method (ESM) erhoben werden. Zum anderen füllen die Untersuchungspersonen einen konventionellen Fragebogen, den sogenannten Schlussfragebogen (SFB) aus, mit welchem unter anderem das habituelle Wohlbefinden erfasst wird.

4.1 Experience Sampling Method (ESM)

Um Daten für das aktuelle Befinden zu gewinnen, wird die ESM-Methode genutzt. Anhand dieser Methode lässt sich das individuelle Erleben und Verhalten des Alltags systematisch erfassen (vgl. Schallberger, 2000, S. 9). Es handelt sich bei dieser Datenerhebung um ein signalkontingentes Zeitstichprobenverfahren (vgl. Nussbaum, Pfister & Schallberger, 2000, S. 7). Dabei werden die Untersuchungspersonen in der Regel während einer Woche mehrmals täglich aufgefordert, Angaben zu ihrem aktuellen Befinden bzw. ihrem Verhalten zu machen und diese zu protokollieren. Die Daten werden innerhalb eines kleinen Fragebogens erfasst, dem so genannten Experience Sampling Fragebogen (ESF). Die Zeitpunkte der Messungen sind zufällig. Die Fragebögen sind möglichst ohne Verzögerung nach dem Signal auszufüllen (vgl. Roduner, Venetz, Aellig, Pfister & Schallberger, 2001, S. 9).

4.2 Instrumente

In diesem Kapitel werden die Instrumente beschrieben, mit welchen die oben erwähnten Forschungsmethoden umgesetzt werden. Es handelt sich dabei um den Experience Sampling Fragebogen (ESF), im Anhang C, und den traditionellen Fragebogen (SFB), im Anhang B.

4.2.1 Experience Sampling Fragebogen (ESF)

Ein Bestandteil des Experience Sampling Fragebogen stellen die Kurzskalen zur Erfassung der positiven Aktivierung, negativen Aktivierung und Valenz (PANAVA-KS) dar. Die nach den Abkürzungen der drei Dimensionen benannten Kurzskalen umfassen total 10 Items, welche sich im Rahmen der ESM-Studie in ungefähr 30 bis 40 Sekunden beantworten lassen (vgl. Schallberger, 2005, S. 8).

Die PANAVA-Kurzskalen erweisen sich in ESM-Studien als ausgesprochen tauglich (vgl. Schallberger, 2005, S. 76).

15. <i>Wie erlebst du den Schulunterricht ganz allgemein?</i>							
<i>Im Schulunterricht fühle ich mich im Allgemeinen ...</i>							
	sehr		weder noch		sehr		
zufrieden	<input type="checkbox"/>	unzufrieden					
voller Energie	<input type="checkbox"/>	energielos					
gestresst	<input type="checkbox"/>	entspannt					
müde	<input type="checkbox"/>	hellwach					
friedlich	<input type="checkbox"/>	verärgert					
unglücklich	<input type="checkbox"/>	glücklich					
lustlos	<input type="checkbox"/>	hoch motiviert					
ruhig	<input type="checkbox"/>	nervös					
begeistert	<input type="checkbox"/>	gelangweilt					
besorgt	<input type="checkbox"/>	sorgenfrei					

Abbildung 2 ESF Frage 15 PANAVA-KS

Angaben zum aktuellen Geschehen und dem damit verbundenen Tätigkeitserleben sind ebenfalls Bestand dieses Fragebogens. Da die Befragung sowohl in der Schul- und Freizeit erfolgt, wird des Weiteren eine Differenzierung zwischen verschiedenen Kontexten (Schule, Familie, Peers) und unterschiedlichen Zeitkategorien (Unterrichtszeit, Verpflichtungszeit und Freizeit) vorgenommen (vgl. Venetz, 2011, S. 15).

Die ESM-Methode eignet sich, wenn möglichst verzerrungsfreie und genaue Informationen über das motivationsrelevante Befinden einer Person bei verschiedenen Tätigkeiten und in verschiedenen Situationen gesucht werden (vgl. Rheinberg, 2004, S. 36).

Gemäss Schallberger werden die drei Dimensionen „Positive Aktivierung“, „Negative Aktivierung“ und „Valenz“ durch die PANAVA-Kurzskalen auf sehr konstruktvalide Weise erfasst, somit kann diesbezüglich von einer hohen Konstruktvalidität gesprochen werden (vgl. Schallberger, 2005, S. 77).

4.2.2 Schlussfragebogen (SFB)

Im Fokus des Schlussfragebogens steht das habituelle Befinden, das soziale Integriertsein, die soziale Unterstützung und die Lebenszufriedenheit der Untersuchungspersonen. Der SFB umfasst neben Fragen zu soziobiographischen Merkmalen und zum Erleben der ESM-Untersuchung Fragen zur Lebens-, Arbeits- und Freizeitsituation sowie zur Persönlichkeit. Mit Hilfe dieser Angaben werden die Rahmeninformationen zu den Untersuchungspersonen

und ihrem Alltag gewonnen. Ausserdem sollen die Daten des Schlussfragebogens mit den ESM-Daten zu ähnlichen Sachverhalten in Beziehung gesetzt werden können (vgl. Nussbaum et al., 2000, S. 6).

Im Folgenden werden die relevanten Themenbereiche dieser Forschungsarbeit und die dazugehörigen Fragen des Schlussfragebogens genauer erläutert.

Soziobiographische Merkmale

Gemäss Nussbaum et al. ist bekannt, dass soziobiographische Merkmale mit dem habituellen Wohlbefinden zusammenhängen (vgl. Nussbaum et. al., 2000, S. 8). Die Merkmale Geschlecht und sprachliche Herkunft konnten aus dem Projekt D5 entnommen werden (Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2010).

Schulleistungen (Frage 9-11)

Um die Schulleistungen der Schülerinnen und Schüler zu erfassen, sollen die Ergebnisse des Stellwerk-Tests hinzu gezogen werden (vgl. Venetz, 2011, S. 14). Da unklar ist, wie viele Schulen den Leistungstest Stellwerk mit den Schülerinnen und Schülern durchführen, wird mit Hilfe der Frage 11 des SFB erfragt, welche Note die Untersuchungspersonen im letzten Schulzeugnis in den Fächern Mathematik und Deutsch erhalten haben (siehe Anhang B).

<i>11. Welche Note hast du im letzten Schulzeugnis in folgenden Fächern erhalten?</i>	
Mathematik	:
Deutsch	:

Abbildung 3 SFB Frage 11 Schulleistung

Integration (FDI) (Frage 12)

Um das Integriertsein der Untersuchungspersonen zu erfassen wurde eine Kurzversion des „Fragebogens zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern FDI 4-6“ (Haeberlin et al., 1989) verwendet. Dieser FDI beinhaltet drei Skalen mit je 10 Items zu emotionalem, sozialem und leistungsmotivationalem Integriertsein.

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit liegt der Fokus auf der sozialen Integration. Theoretische Erläuterungen dazu finden sich unter Punkt 2.1.

Unten aufgeführte Beispiele beziehen sich auf die Subskala soziales Integriertsein:

<p>12. <i>Wie gefällt es dir in der Schule? Wie kommst du mit deinen Mitschülern und Mitschülerinnen aus? Bitte beantworte alle Fragen!</i></p>				
		stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher genau
2. Ich bin sehr gerne mit meinen Mitschüler(inne)n zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ich habe sehr viele Freunde in meiner Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Es gibt nur wenige Mitschüler(innen), die ich mag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ich langweile mich mit meinen Mitschüler(inne)n.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 4 SFB Frage 12 FDI SI

PANAVA-Kurzskalen (Frage 15)

Um das habituelle Befinden im Schulunterricht zu erfragen, wurden die Kurzskalen zur Erfassung der Positiven Aktivierung, Negativen Aktivierung und Valenz (PANAVA-KS) (Schallberger, 2005) eingesetzt (vgl. Venetz, 2011, S. 14).

Die theoretische Auseinandersetzung mit dem PANAVA-Modell findet sich unter Punkt 2.5.6.

Die PANAVA-KS werden unter Punkt 4.2.1 beschrieben.

<p>15. <i>Wie erlebst du den Schulunterricht ganz allgemein?</i></p> <p><i>Im Schulunterricht fühle ich mich im Allgemeinen ...</i></p>								
	sehr			weder noch			sehr	
zufrieden	<input type="checkbox"/>	unzufrieden						
voller Energie	<input type="checkbox"/>	energielos						
gestresst	<input type="checkbox"/>	entspannt						
müde	<input type="checkbox"/>	hellwach						
friedlich	<input type="checkbox"/>	verärgert						
unglücklich	<input type="checkbox"/>	glücklich						
lustlos	<input type="checkbox"/>	hoch motiviert						
ruhig	<input type="checkbox"/>	nervös						
begeistert	<input type="checkbox"/>	gelangweilt						
besorgt	<input type="checkbox"/>	sorgenfrei						

Abbildung 5 SFB Frage 15 PANAVA-KS

Lebenszufriedenheit (Frage 18)

Das habituelle Wohlbefinden wird im Schlussfragebogen unter anderem mit der Frage 18 zur Lebenszufriedenheit erfragt.

Diese Fragen zur Lebenszufriedenheit der Schülerinnen und Schüler basieren auf dem Schlussfragebogen von Nussbaum et al. (2000). Die im Schlussfragebogen von Nussbaum et al. formulierten Fragen zum habituellen Wohlbefinden wurden dem Berner Fragebogen zum Wohlbefinden (BFW: Erwachsenenform: Grob, 1995) und aus der „Satisfaction with Life Scale (SWLS) (Pavol, Diener, Colvin & Sandvik, 1991) entnommen (vgl. Nussbaum et al., 2000, S. 15).

Der Fragebogen wurde an die Bedingungen für diese Untersuchung angepasst, indem nur eine Auswahl der Fragen integriert wurde.

Folgende Fragen zur Lebenszufriedenheit wurden verwendet:

18. Kreuze bei den folgenden Aussagen bitte an, wie sehr diese für dich zutreffen.		stimmt gar nicht		weder noch		stimmt genau	
1.	In den meisten Bereichen entspricht mein Leben meinen Idealvorstellungen.	<input type="checkbox"/>					
2.	Meine Lebensbedingungen sind ausgezeichnet.	<input type="checkbox"/>					
3.	Ich bin mit meinem Leben zufrieden.	<input type="checkbox"/>					
4.	Bisher habe ich die wesentlichen Dinge erreicht, die ich mir für mein Leben wünsche.	<input type="checkbox"/>					
5.	Wenn ich mein bisheriges Leben noch einmal leben könnte, würde ich kaum etwas ändern.	<input type="checkbox"/>					

Abbildung 6 SFB Frage 18 Lebenszufriedenheit

Wichtigkeit der einzelnen Lebenssituationen (Frage 19)

Nussbaum, Pfister und Schallberger gehen davon aus, dass die unterschiedliche Wichtigkeit der einzelnen Lebensbereiche mit dem aktuellen Erleben und Befinden in diesen Bereichen zusammenhängt. Die Frage 19 des Schlussfragebogens wurde in Anlehnung an den Fragebogen zur beruflichen Entwicklung und Arbeitssituation von Turn- und Sportlehrer/-innen (Baillod, 1995) formuliert und bezieht sich auf die zentralen Lebensbereiche der Schülerinnen und Schüler (vgl. Nussbaum et al., 2000, S. 10).

Die Frage lautet:

19. *Bitte verteile 100 Punkte auf die folgenden Lebensbereiche, je nachdem, wie wichtig diese für dich sind. Je wichtiger dir ein Lebensbereich ist, umso mehr Punkte solltest du ihm zuteilen (die Summe soll gesamthaft 100 Punkte ergeben).*

..... Punkte: Freizeit, Hobby, Sport, Verein

..... Punkte: Schule, Ausbildung, Beruf

..... Punkte: Religion

..... Punkte: Familie, Angehörige, Verwandte

..... Punkte: Freunde, Freund/in, Bekannte

=====

100 Punkte

Abbildung 7 SFB Frage 19 Lebensbereiche

Soziale Unterstützung (Frage 20)

Die soziale Unterstützung der Schülerinnen und Schüler wird anhand der Kurzform des „Fragebogens zur sozialen Unterstützung (F-SozU)“ (Frydlich et al., 2009) erhoben. Diese Kurzform umfasst 14 Items und erfasst die allgemein wahrgenommene soziale Unterstützung (Frydlich et al., 2009, S. 43). Theoretische Überlegungen zur sozialen Unterstützung finden sich im Theorieteil unter Punkt 2.1.2.

Folgende Items sind Teil der Kurzform des F-SozU (Frydlich et al., 2009):

20. <i>Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf dich zu?</i>					
	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft genau zu
1. Ich finde ohne weiteres jemanden, der sich um meine Sachen (z.B. Haustier, Zimmer/Wohnung) kümmert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Es gibt Menschen, die mich ganz so nehmen wie ich bin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ich erfahre von anderen viel Verständnis und Geborgenheit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 8 SFB Frage 20 Soziale Unterstützung

4.3 Stichprobenkonstruktion

Die Stichprobe, welche in dieser Arbeit beschrieben wird, baut auf dem Projekt D5 (Venetz, et al., 2010) und dem Nachfolgeprojekt D5.1 (Venetz, 2011) der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich auf. Im Projekt D5 wurden 719 Schülerinnen und Schüler aus mehreren Regelklassen, sowie Sonderklassen und Sonderschulen, der 6. Klassenstufe zur Qualität des Erlebens während der Schulzeit befragt (vgl. Venetz et al., 2010).

Es wurde 3 Jahre später versucht, diese Schülerinnen und Schüler für das Projekt D5.1 wieder aufzufinden um eine Längsschnittstudie durchzuführen. Das angestrebte Ziel, 450 dieser Jugendlichen wieder zu finden, welche auch Fragebögen beantworten, wurde nicht ganz erreicht (N= 302), wobei bemerkt werden muss, dass die Jugendlichen aus dem Kanton Basel-Stadt aufgrund des andersartigen Schulsystems nicht wieder angefragt wurden (vgl. Venetz, 2011). Da die Fragestellung dieser Arbeit auf das Freizeitverhalten der Jugendlichen ausgerichtet ist, und nur die Daten aus der ESM-Befragung Aussagen über die Freizeit zulassen, setzt sich die Stichprobe für diese Arbeit nur aus denjenigen Jugendlichen, welche sowohl den Schlussfragebogen (SFB) und die Experience sampling Fragebogen (ESF) ausgefüllt haben, zusammen. Die Stichprobe wird genauer unter Punkt 5.1 beschrieben.

4.4 Beschreibung der Durchführung

Die Jugendlichen haben sich freiwillig bereit erklärt an der ESM-Untersuchung teilzunehmen und haben das Einverständnis ihrer Eltern diesbezüglich eingeholt. Die Instruktionsanleitung ist im Anhang D und der Brief an die Lehrpersonen im Anhang E einzusehen. Von der Schulleitung, respektive vom Rektorat der Schule der teilnehmenden Jugendlichen ist das Forschungsprojekt bewilligt worden.

Die ESM-Untersuchung umfasst in der Regel eine Instruktion der Untersuchungsperson, einen Probefragebogen und im Anschluss dazu eine Untersuchungswoche.

Während einer circa einstündigen Instruktion werden den Jugendlichen mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation die Idee, sowie die Regeln der ESM-Untersuchung erläutert und das Untersuchungsmaterial (Kästchen, iPhone, Kabel plus Stecker, Kopfhörer, Kurzanleitung, Karte) übergeben.

Ein Benutzervertrag, welcher von den Eltern unterschrieben werden muss, hält fest, was die Jugendlichen während dieser Woche mit dem I-Phone dürfen, beziehungsweise unterlassen sollen.

Im Rahmen der ESM-Untersuchung erhalten die Jugendlichen sechs Mal pro Tag per SMS einen Link zu einem kurzen online-Fragebogen. Dieser sollte unmittelbar ausgefüllt werden, um die Tätigkeiten und das Erleben zu diesem Zeitpunkt möglichst genau festhalten zu können. Die Beantwortung dauert jeweils 2-3 Minuten. Während der Woche erhalten die Ju-

gendlichen die Kurznachrichten zwischen 7.00 und 21.00 Uhr, am Wochenende zwischen 10.00 und 22.00 Uhr.

Zu den wichtigsten Regeln gehört das unmittelbare Ausfüllen des ESF nach dem Erhalt der Kurznachricht. Dies bezogen auf den Moment vor dem Erhalt, damit die Veränderungen im Verhalten und Erleben, welche vom Signal ausgelöst werden, nicht miteinbezogen werden. Die Jugendlichen sollen im Bezug auf ihre Haupttätigkeiten, welche sie unmittelbar vor dem Erhalt der Kurznachricht verübt haben, einen kurzen Fragebogen ausfüllen.

Auch das ständige mit sich Tragen des I-Phones, sei es in der Schule, in der Pause, zu Hause, auf dem Schulweg, im Sport, beim Ausüben eines Hobbies und auch bei allen Aktivitäten am Wochenende, ist für die Untersuchung von zentraler Bedeutung. Damit die Lehrpersonen über die ESM-Untersuchung informiert sind, erhalten die Jugendlichen ein Informationsschreiben, welches Sie den Lehrpersonen und anderen Verantwortlichen abgeben können.

4.5 Datenanalyse und –aufbereitung

Nach der Befragung werden die Daten im IBM SPSS Statistics 20, einem Statistikprogramm, dass von der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich bereitgestellt wird, eingegeben und aufbereitet. Aus den verschiedenen Fragen (Items) der beiden Fragebögen werden Variablen gebildet und anschliessend die Daten aus der ESM Erhebung und des Schlussfragebogens verknüpft. Dieses Kapitel dient einer Übersicht, wie die wichtigsten Variablen gebildet wurden und ob diese auch einer Reliabilitätsprüfung standhalten.

4.5.1 Variablen aus dem Schlussfragebogen (SFB)

Der Schlussfragebogen liefert unter anderem Daten zum sozialen Integriertsein, dem habituellen Wohlbefinden in der Schule, der allgemeinen Lebenszufriedenheit und der sozialen Unterstützung. Einige Items müssen umgepolt werden, um der Variable hinzugefügt werden zu können.

Soziales Integriertsein

Das soziale Integriertsein wird mit Hilfe von 10 Items der Frage 12 erhoben.

Tabelle 1 Variable Soziales Integriertsein

Items	Umgepolte Items	Cronbachs Alpha	Anzahl der Items
2, 5, 13, 16, 22, 25,	7, 10, 19, 28	.86	10

Das Cronbachs Alpha von .86 zeigt, dass diese Variable sehr reliabel ist. Somit kann das soziale Integriertsein als Variable in dieser Arbeit verwendet werden.

Habituelles Wohlbefinden

Die Frage 15 liefert, anhand der PANAVA-KS, Daten zum habituellen Wohlbefinden. Dabei werden die einzelnen Dimensionen getrennt als Variablen betrachtet.

Tabelle 2 Variablen PANAVA (h)

Variable	Items	Umgepolte Items	Cronbachs Alpha	Anzahl der Items
Habituelle positive Aktivierung PA(h)	4, 7	2, 9	.79	4
Habituelle negative Aktivierung NA(h)	5, 8	3, 10	.47	4
Habituelle Valenz VA(h)	6	1	.55	2

Die Variable PA(h) weist eine gute interne Konsistenz auf. VA(h) ist knapp genügend und NA(h) sogar unter 0,5, wodurch Resultate mit NA(h) mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten sind.

Lebenszufriedenheit

Die Lebenszufriedenheit wird mit Hilfe von 5 Items der Frage 18 erhoben.

Tabelle 3 Variable Lebenszufriedenheit

Items	Umgepolte Items	Cronbachs Alpha	Anzahl der Items
1, 2, 3, 4, 5	-	.86	5

Das Cronbachs Alpha von .86 zeigt, dass auch die Variable der Lebenszufriedenheit sehr reliabel ist und ohne grössere Bedenken für weitere Aussagen gebraucht werden kann.

Soziale Unterstützung

Die soziale Unterstützung wird mit Hilfe von 14 Items der Frage 20 erhoben.

Tabelle 4 Variable Soziale Unterstützung

Items	Umgepolte Items	Cronbachs Alpha	Anzahl der Items
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	-	.89	14

Auch auf Grund der grossen Anzahl der Items erreicht die Variable der Sozialen Unterstützung den höchsten Wert beim Reliabilitätstest. Dies lässt den Schluss zu, dass sich die Items der Frage 20 mit gutem Gewissen zusammenfassen lassen.

Lebensbereiche

Bei der Frage 19 konnten die Jugendlichen fünf verschiedenen Lebensbereichen ihre Wichtigkeit zuweisen (siehe Kapitel 4.2.2). Insgesamt sollten 100 Punkte verteilt werden, was jedoch viele nicht so verstanden haben und einige bei jedem Lebensbereich zwischen 0 und 100 Punkte verteilt haben. Diese Punkte wurden nachträglich in Prozentpunkte, verteilt auf die fünf Lebensbereiche, umgewandelt.

4.5.2 Variablen aus dem Erlebens-Stichproben-Fragebogen (ESF)

Von den verschiedenen Items aus dem ESF wurden die, für diese Untersuchung relevanten Fragen, ausgewählt und verarbeitet. Dies sind das aktuelle Wohlbefinden, der soziale Kontext und die Tätigkeiten, welche gerade ausgeübt wurden. Dies ausschliesslich für den Bereich der Freizeit.

Aktuelles Wohlbefinden

Die Frage 1 des ESF liefert, anhand der PANAVA-KS, Daten zum aktuellen Wohlbefinden in der Freizeit. Dabei werden die einzelnen Dimensionen getrennt als Variablen betrachtet.

Tabelle 5 Variablen PANAVA (a)

Variable	Items	Umgepolte Items	Cronbachs Alpha	Anzahl der Items
aktuelle positive Aktivierung PA(a)	4, 7	2, 9	.83	4
aktuelle negative Aktivierung NA(a)	5, 8	3, 10	.76	4
aktuelle Valenz VA(a)	6	1	.73	2

Auch beim aktuellen Wohlbefinden weist die Variable PA den höchsten Wert auf, jedoch sind jetzt sowohl NA, wie auch VA jetzt in einem akzeptablen Bereich. Dies ist insofern beruhigend, da in einem grossen Teil der Untersuchung mit dem aktuellen, beziehungsweise dem aggregierten aktuellen, Wohlbefinden gearbeitet wird.

Sozialer Kontakt

Bei den Fragen 5 und 6 des ESF werden Angaben zum sozialen Kontext gemacht. Nach dem Verständnis dieser Arbeit soll aber nur zwischen „alleine“, „mit Peers“ oder „mit der Familie“ unterschieden werden, wobei es auch eine Kategorie „mit anderen Personen“ gibt.

Tabelle 6 Sozialer Kontakt

alleine	Peers	Familie	Andere
Frage 5 „alleine“	Frage 6 „Partner/in“, „Freund(in)en / Kolleg(inn)en“, „Mitschüler(innen)“	Frage 6 „Familie“	Frage 6 „andere Personen“

Mit Hilfe dieser Kategorien kann nun auch direkt auf die Begriffe aus dem Kapitel 2.3 Sozialer Kontext zurückgegriffen werden.

Tätigkeiten

Im Dienste der Übersichtlichkeit werden die 18 unterschiedlichen Tätigkeiten, welche im ESF angegeben werden konnten, zu fünf Kategorien zusammengefasst.

Tabelle 7 Tätigkeiten

Medien	Entspannung	Aktiv sein	Erledigungen	Anderes
Telefonieren, chatten, mailen, facebook	Chillen, herum- hängen, plaudern	Hobbys (musi- zieren, zeich- nen, basteln)	Warten, sich bereit machen	anderes
TV, Video, In- ternet	Nachdenken, ausruhen, nichts tun	Sportliche Akti- vitäten	Hausaufgaben	
Musik hören	Zärtlichkeiten austauschen	Shopping	Erledigungen	
lesen		Ausgang	Körperpflege	
Gamen			Unterwegs sein	
			Essen	

Die Kategorien sind erst nachträglich gebildet und nicht bei der Fragebogenkonstruktion schon so geplant worden. In der Diskussion der Herausgeber wurden die Items zusammengefasst und passende Kategorien gesucht, diese könnten aber auch anders gebildet werden.

Mit Hilfe der gebildeten Variablen aus dem Schlussfragebogen und dem Erlebens-Stichproben-Fragebogen können nun die Daten ausgewertet werden.

5 Ergebnisse

Damit Aussagen über die Freizeit gemacht werden können, wird nur mit den Daten der Probanden, welche auch einen Erlebens-Stichproben-Fragebogen (ESF) ausgefüllt haben, gearbeitet. Dadurch wird die Anzahl der Probanden aus den Schlussbefragungen zwar kleiner, dafür können die zahlreichen Daten aus dem ESF für alle genutzt werden.

5.1 Beschreibung der Stichprobe

Bevor konkret auf die Fragestellungen der Arbeit eingegangen wird, wird zuerst ein grober Überblick über die gesamte Stichprobe und die Rückläufe der Erlebens-Stichproben-Fragebögen gegeben.

5.1.1 Allgemeiner Beschrieb

Die Stichprobe setzt sich aus 119 Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren zusammen ($M = 15.14$ Jahre, $SD = 0.89$). Davon sind 71 männlich (59.7%) und 48 weiblich (40.3%). 63 sind deutschsprachig (52.9%), 24 sind deutsch- und fremdsprachig (20.2%) und 31 sind fremdsprachig (26.1%), wobei ein Proband keine Angabe zur sprachlichen Herkunft (0.8%) machte.

5.1.2 Freizeit

Von den 119 Jugendlichen wurden 3930 Erlebens-Stichproben-Fragebögen (ESF) ausgefüllt. Insgesamt konnte pro Jugendlichen 42 Fragebögen ausgefüllt werden, also wären 4998 möglich gewesen. Im Durchschnitt wurden 33 Fragebögen beantwortet ($M = 32.91$, $SD = 7.07$), wobei das Minimum bei 12 liegt und das Maximum bei 42. Die ausgefüllten Messzeitpunkte verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Zeitkategorien:

Tabelle 8 Zeitkategorie ESF

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Unterrichtszeit	1084	27,6	27,6	27,6
Arbeitszeit (bezahlte)	32	,8	,8	28,4
Gültig Freizeit	2557	65,1	65,1	93,6
Verpflichtungszeit	252	6,4	6,4	100,0
Gesamt	3925	99,9	100,0	
Fehlend System	5	,1		
Gesamt	3930	100,0		

Wie im Kapitel Freizeit und Verpflichtungszeit (siehe Kapitel 2.2) beschrieben, liegt der Fokus dieser Arbeit auf der Freizeit, in welcher die Jugendlichen selbst bestimmen können, was sie unternehmen möchten. Dies ist die Zeitkategorie mit den meisten beantworteten Frage-

bögen (2557). Die Verpflichtungszeit, welche sehr nahe beim Begriff der Freizeit liegt, entspricht nur etwa einem Zehntel der Anzahl Rückmeldungen (252). Aufgrund der geringen Datenmenge zur Verpflichtungszeit wird diese nicht berücksichtigt und weggelassen.

5.1.3 Gruppeneinteilung

Nachdem die Stichprobe beschrieben wurde, kann jetzt konkret auf die Fragestellung dieser Arbeit eingegangen werden. Um die Hauptfragestellung beantworten zu können, also Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen unterdurchschnittlich, beziehungsweise überdurchschnittlich integrierten Jugendlichen in der Freizeit beschreiben zu können, muss zuerst die Stichprobe anhand dieses Merkmals aufgeteilt werden.

Um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem sozialen Integriertsein in der Schule und anderen Faktoren beschreiben zu können, wird die Stichprobe in 2 Gruppen aufgeteilt.

Tabelle 9 Verteilung der Mittelwerte soziales Integriertsein in der Schule

A	Wert	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	1,40	1	,8	,8	,8
	1,50	1	,8	,8	1,7
	1,56	1	,8	,8	2,5
	1,80	1	,8	,8	3,4
	2,33	1	,8	,8	4,2
	2,40	1	,8	,8	5,0
	2,45	1	,8	,8	5,9
	2,50	2	1,7	1,7	7,6
	2,60	1	,8	,8	8,4
	2,70	1	,8	,8	9,2
	2,80	2	1,7	1,7	10,9
	2,85	1	,8	,8	11,8
	2,90	8	6,7	6,7	18,5
	3,00	7	5,9	5,9	24,4
	3,10	9	7,6	7,6	31,9
	3,20	5	4,2	4,2	36,1
	3,25	1	,8	,8	37,0
	3,30	11	9,2	9,2	46,2
	3,33	1	,8	,8	47,1
B	3,40	12	10,1	10,1	57,1
	3,50	7	5,9	5,9	63,0
	3,60	6	5,0	5,0	68,1
	3,70	7	5,9	5,9	73,9
	3,80	9	7,6	7,6	81,5
	3,90	13	10,9	10,9	92,4
	4,00	9	7,6	7,6	100,0
Gesamt		119	100,0	100,0	

(1 = stimmt nicht, 2 = stimmt eher nicht, 3 = stimmt eher, 4 = stimmt genau, auf Fragen bezüglich des sozialen Integriertseins, wobei ein höherer Wert eine besseres soziales Integriertseins darstellt)

Wie Tabelle 9 zeigt, wird die Stichprobe am Median der Resultate des durchschnittlichen sozialen Integriertseins, welcher bei 3.4 liegt, ungefähr halbiert. Dadurch entsteht zum Einen die Gruppe A: „unterdurchschnittlich sozial integriert“ (n= 56; 47,1%) und zum Anderen die Gruppe B: „überdurchschnittlich sozial integriert“ (n= 63; 52,9%). Das soziale Integriertsein bezieht sich dabei auf die Schule.

5.2 Beschreibung der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung

Da nun die beiden Gruppen gebildet wurden, kann damit begonnen werden, die Daten anhand der Fragestellungen dieser Arbeit auszuwerten. In diesem Kapitel sollen die Fragestellungen noch nicht beantwortet werden, sondern nur die Grundlagen für eine mögliche Beantwortung beschrieben werden.

5.2.1 Beschreibung der Gruppen in der Schule

Unterfrage 1

Welche Unterschiede gibt es im Bezug auf Geschlecht, sprachliche Herkunft, Schulleistung, Wohlbefinden in der Schule, Lebenszufriedenheit, sozialer Unterstützung und der Wichtigkeit verschiedener Lebensbereiche zwischen den beiden Gruppen?

Die Zusammensetzung der beiden Gruppen A und B wird nun näher beschrieben und bezüglich der in der ersten Unterfrage formulierten Merkmale verglichen. Diese Merkmale wurden mit Hilfe des Schlussfragebogens erhoben und beziehen sich nicht spezifisch auf die Freizeit, im Falle des Wohlbefindens und der Schulleistung sogar explizit auf den Bereich der Schule. Die Signifikanz in den Tabellen 10 und 11 wird anhand des Chi-Quadrates nach Pearson angegeben.

Tabelle 10 Vergleich der Gruppen nach Geschlecht

Geschlecht		Gesamt (N=119)	Unterdurchschnittlich integriert (n=56)	Überdurchschnittlich integriert (n=63)	p
männlich	n	71	33	38	.877
	%	59,7%	58,9 %	60,3%	
weiblich	n	48	23	25	
	%	40,3%	41,1%	39,7%	

In beiden Gruppen ist die Verteilung der Geschlechter ähnlich wie in der Gesamtstichprobe und auf Grund des Signifikanztests kann davon ausgegangen werden, dass dies auch für die Gesamtpopulation gesagt werden kann ($p = .877$).

Tabelle 11 Vergleich der Gruppen nach der Sprachlichen Herkunft

Sprachliche Herkunft		Gesamt (N=119)	Unterdurchschnittlich integriert (n=56)	Überdurchschnittlich integriert (n=63)	p
Deutschsprachig	n	63	31	32	.772
	%	53,4%	55,4%	51,6%	
Deutsch- und fremdsprachig	n	24	12	12	
	%	20,3%	21,4%	19,4%	
Fremdsprachig	n	31	13	18	
	%	26,3%	23,4%	29,0%	

Auffällig ist, dass Jugendliche mit fremdsprachigem Hintergrund in der Gruppe der überdurchschnittlich sozial Integrierten, im Bezug auf die Gesamtstichprobe, übervertreten sind. Dies führt dazu, dass die deutsch-, sowie deutsch- und fremdsprachigen Jugendlichen vermehrt in die unterdurchschnittlich sozial integrierte Gruppe eingeteilt werden, jedoch ist diese Auffälligkeit bei zwei Gruppen nicht signifikant ($p = .772$), wobei, wenn man die Extreme des schulischen Integriertseins betrachten würde (niedrigste und höchste Quartile), durchaus ein signifikanter Unterschied auftritt.

Im Schlussfragebogen werden auch Aussagen über die Lebenszufriedenheit, die soziale Unterstützung, die Noten der Fächer Deutsch und Mathematik, die Wichtigkeit verschiedener Lebensbereiche, sowie über das allgemeine Wohlbefinden in der Schule gemacht. Hiermit können die Gruppen A und B zusätzlich bezüglich dieser Merkmale verglichen werden. In den folgenden Tabellen sind die Mittelwerte aus den Antworten vom Fragebogen zu den entsprechenden Merkmalen. Die Mittelwertunterschiede werden in den Tabellen 12 bis 14 mit Hilfe eines t-Tests auf ihre Signifikanz überprüft.

Tabelle 12 Merkmale Lebenszufriedenheit, soziale Unterstützung, Schulleistung

Merkmal		Gesamt (N=119)	Unterdurch- schnittlich in- tegriert (n=56)	Überdurch- schnittlich inte- griert (n=63)	T	df	p
Lebenszufrie- denheit	M	5,2	4,9	5,6	-3,2	93	.002*
	SD	1,2	0,9	1,4			
Soziale Un- terstützung	M	4,2	4,1	4,4	-2,6	100	.011*
	SD	0,6	0,7	0,5			
Zeugnisnote Mathematik	M	4,7	4,7	4,7	0,03	110	.978
	SD	0,4	0,5	0,4			
Zeugnisnote Deutsch	M	4,5	4,6	4,5	0,6	110	.582
	SD	0,5	0,6	0,5			

Signifikante Ergebnisse sind mit einem * markiert.

Sowohl bei der allgemeinen Lebenszufriedenheit ($p = .002$), wie auch bei der sozialen Unterstützung ($p = .011$) weist die Gruppe der überdurchschnittlich sozial Integrierten signifikant höhere Werte auf. Die Schulleistung, sowohl in Deutsch wie in Mathematik, ist bezüglich des sozialen Integriertseins nicht signifikant ($p = .582$, $p = .978$).

Tabelle 13 habituelles Wohlbefinden in der Schule

Merkmal		Gesamt (N=119)	Unterdurch- schnittlich in- tegriert (n=56)	Überdurch- schnittlich inte- griert (n=63)	T	df	p
Valenz VA(h)	M	5,4	5,1	5,6	-2,9	117	.005*
	SD	1,0	1,0	0,9			
Positive Akti- vierung PA(h)	M	4,3	4,0	4,4	-2,6	100	.017*
	SD	1,1	1,1	1,1			
Negative Akti- vierung NA(h)	M	3,0	3,1	2,9	0,03	110	.186
	SD	0,8	0,9	0,8			

Signifikante Ergebnisse sind mit einem * markiert.

Sowohl bei der PA und der VA weist die Gruppe der überdurchschnittlich sozial Integrierten signifikant höhere Werte auf. Das bedeutet, dass sie sich im Schulunterricht grundsätzlich zufriedener und motivierter fühlen. Die leichten Unterschiede bei der NA sind hingegen nicht signifikant, wodurch davon ausgegangen werden kann, dass die beiden Gruppen im Schul-

unterricht ähnlich stark gestresst sind. Es muss dabei auch in Betracht gezogen werden, dass die NA(h) nicht sehr reliabel ist.

Tabelle 14 Merkmal Wichtigkeit der verschiedenen Lebensbereiche

Merkmal		Gesamt (N=119)	Unterdurch- schnittlich inte- griert (n=56)	Überdurch- schnittlich inte- griert (n=63)	T	df	p
Freizeit, Hob- by, Sport	M	18,9	19,5	18,3	0,7	92	.490
	SD	9,1	10,9	7,1			
Schule, Aus- bildung, Beruf	M	21,7	21,6	21,8	-1	113	.919
	SD	10,4	12,7	8,0			
Religion	M	7,1	6,7	7,5	-0,5	113	.610
	SD	7,9	8,5	7,4			
Familie, An- gehörige, Verwandte	M	29,3	30,3	28,3	0,8	80	.415
	SD	12,8	16,3	8,5			
Freunde, Freund/in, Bekannte	M	23,0	21,8	24,1	-1,5	113	.132
	SD	8,0	8,6	7,3			

Die beiden Gruppen gewichten die verschiedenen Lebensbereiche sehr ähnlich, keiner der Lebensbereiche ist signifikant unterschiedlich innerhalb der Gruppen. Am auffälligsten ist, dass die Gruppe A den Bereich "Familie, Angehörige, Verwandte" stärker gewichtet (jedoch mit einer sehr grossen Standardabweichung) und dafür die Gruppe B, in ähnlichem Masse, den Bereich „Freunde, Freund/in, Bekannte“. Die Standardabweichung ist jeweils bei der überdurchschnittlich integrierten Gruppe kleiner als bei der anderen Gruppe.

Nun sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Gruppen beschrieben, womit jetzt der Fokus auf die Freizeit gelegt werden kann. In den folgenden Unterfragen wird mit den Daten der ESF gearbeitet.

5.2.2 Allgemeines Wohlbefinden in der Freizeit

Unterfrage 2

Ist das Wohlbefinden in der Freizeit zwischen den beiden Gruppen unterschiedlich?

Das Wohlbefinden wird mit der PANAVA-KS erfasst. Die Werte gehen von 1 bis 7, wobei 1 für eine tiefe Valenz, positive Aktivierung, aber auch negative Aktivierung steht. Für die Freizeit wurde das aktuelle Befinden der einzelnen Jugendlichen aggregiert.

Tabelle 15 aggregiertes aktuelles Wohlbefinden in der Freizeit

Merkmal		Gesamt (N=119)	Unterdurchschnittlich integriert (n=56)	Überdurchschnittlich integriert (n=63)	T	df	p
Valenz VA(a)	M	5.37	5.33	5.40	-0.5	117	.606
	SD	0.65	0.67	0.65			
Positive Aktivierung PA(a)	M	4.34	4.31	4.37	-0.5	117	.597
	SD	0.67	0.69	0.66			
Negative Aktivierung NA(a)	M	2.75	2.77	2.74	0.2	117	.810
	SD	0.66	0.65	0.66			

Die Signifikanzen wurde mit Hilfe eines T-Tests für eine unabhängige Stichprobe berechnet.

Die Gruppe der überdurchschnittlich integrierten Jugendlichen weist in allen Dimensionen des Wohlbefindens leicht bessere Werte auf. Jedoch sind diese klar nicht signifikant (VA(a): $p = .606$; PA(a): $p = .597$; NA(a): $p = .810$).

5.2.3 Verteilung der unterschiedlichen Tätigkeiten

Unterfrage 3

Werden unterschiedliche Tätigkeiten von den beiden Gruppen ausgeübt?

Tabelle 16 Verteilung der Tätigkeiten in der Freizeit

Merkmal (% der Freizeit pro Person)		Gesamt (N=119)	Unterdurchschnittlich integriert (n=56)	Überdurchschnittlich integriert (n=63)	T	df	p
Medien	M	30.68	30.25	31.06	-0.3	117	.778
	SD	15.50	15.66	15.48			
Entspannung	M	19.83	20.00	19.67	0.1	117	.907
	SD	14.83	13.95	15.69			

Aktiv sein	M	9.97	8.77	11.03	-1.3	117	.210
	SD	9.81	10.01	9.59			
Erledigungen	M	30.44	30.44	30.45	-0.02	117	.999
	SD	15.72	16.00	15.59			
anderes	M	9.05	10.54	7.72	1.5	117	.140
	SD	10.38	10.65	10.03			

Die Angaben beschreiben den prozentualen Anteil der Freizeit, bei welchem die jeweiligen Tätigkeiten angegeben wurden.

Bei den Tätigkeiten „Medien“ ($p = .778$), „Entspannung“ ($p = .907$) und „Erledigungen“ ($p = .999$), sind keine bedeutsamen Unterschiede zu erkennen. Die Gruppe der überdurchschnittlich Integrierten scheint etwas mehr „aktiv zu sein“ ($p = .210$) und geben etwas weniger an „anderes“ ($p = .140$) zu tun. Diese Unterschiede sind jedoch nicht signifikant.

5.2.4 Verteilung der sozialen Kontakte in der Freizeit

Unterfrage 4

Finden unterschiedliche soziale Kontakte in der Freizeit statt?

Tabelle 17 Verteilung der sozialen Kontakte in der Freizeit

Sozialer Kontext		Gesamt (N=119)	Unterdurchschnittlich integriert (n=56)	Überdurchschnittlich integriert (n=63)	T	df	p
Alleine	M	47.04	46.51	47.51	-0.3	117	.766
	SD	18.07	19.23	17.12			
Mit Peers	M	25.46	25.24	25.66	-0.1	117	.892
	SD	16.53	16.53	16.66			
Mit Familie	M	22.71	23.44	22.07	0.4	117	.662
	SD	17.04	17.50	16.74			
Mit anderen Personen	M	4.79	4.80	4.77	0.02	117	.983
	SD	7.69	7.10	8.24			

Die Angaben beschreiben den prozentualen Anteil der Freizeit, welchen sie mit den jeweiligen sozialen Kontakten verbringen.

Die Gruppe der unterdurchschnittlich und die Gruppe der überdurchschnittlich integrierten Jugendlichen weisen nur kleine Unterschiede im sozialen Kontext auf. Beinahe die Hälfte ($M = 47.04\%$) der Zeit verbringen die Jugendlichen beider Gruppen alleine. Beide Gruppen verbringen etwa gleich viel Zeit mit Peers ($M = 25.46\%$) wie mit der Familie ($M = 22.71\%$).

Beide Gruppen verbringen etwas mehr Zeit mit den Peers. Es können keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen festgestellt werden.

5.2.5 Sozialer Kontakt bei Tätigkeiten

Unterfrage 5

Ist die Kombination aus Tätigkeiten und sozialen Kontakten bei den beiden Gruppen unterschiedlich?

In den Tabellen 18 bis 21 werden die Tätigkeiten der Jugendlichen je nach sozialem Kontext getrennt beschrieben.

Die Prozentangaben in den Tabellen 18 bis 21 beziehen sich auf die gesamte verfügbare Freizeit.

Alleine:

Tabelle 18 Tätigkeiten alleine

Tätigkeiten		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
Medien	M	21.56	19.85	23.08	-1.2	115	.229
	SD	14.43	14.26	14.52			
Entspannung	M	6.07	6.76	5.46	1.1	115	.297
	SD	6.71	7.08	6.35			
Aktiv sein	M	2.96	2.95	2.97	-0.02	115	.986
	SD	5.92	5.98	5.91			
Erledigungen	M	14.34	13.66	14.95	-0.7	115	.515
	SD	10.59	10.04	11.11			
anderes	M	4.81	5.55	4.15	1.1	115	.266
	SD	6.75	7.57	5.90			

Die Unterschiede der beiden Gruppen sind bei der Tätigkeit „Medien“, welche sie alleine konsumieren am deutlichsten, wobei keine Signifikanz auszumachen ist. Die Gruppe der überdurchschnittlich integrierten Jugendlichen verbringt tendenziell mehr Zeit alleine mit „Medien“ (M= 23.08%), als die Gruppe der unterdurchschnittlich integrierten Jugendlichen (M= 19.85%). Bei den anderen alleine ausgeübten Tätigkeiten liegen die Werte der beiden Gruppen sehr nahe beieinander. Die Werte sind nicht signifikant.

Mit Peers:

Tabelle 19 Tätigkeiten mit Peers

Tätigkeiten		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
Medien	M	3.18	3.32	3.05	0.3	111	.770
	SD	4.74	5.14	4.42			
Entspannung	M	10.27	9.76	10.70	-0.4	111	.656
	SD	11.15	10.15	12.00			
Aktiv sein	M	5.54	5.01	5.99	-0.8	111	.435
	SD	6.60	6.34	6.83			
Erledigungen	M	5.18	6.04	4.44	1.4	111	.154
	SD	5.93	6.10	5.72			
anderes	M	1.95	2.72	1.30	1.8	94	.072
	SD	4.09	4.61	3.49			

Die beiden Gruppen verbringen ähnlich viel Zeit mit ihren Peers bei der Ausübung der Tätigkeiten „Medien“ (M= 3.18%), „Entspannung“ (M= 10.27%) und „Aktiv sein“ (M= 5.54%). Geringe Unterschiede sind bei den Tätigkeiten „Erledigungen“ und „anderes“ mit Peers festzustellen. Unterdurchschnittlich integrierte Jugendliche führen mehr „Erledigungen“ mit ihren Peers (M= 6.04%) aus, als überdurchschnittlich integrierte Jugendliche (M= 4.44%). Andere Tätigkeiten mit Peers führen unterdurchschnittlich integrierte Jugendliche öfters (M= 2.72%) aus, als die Gruppe der überdurchschnittlich integrierten Jugendlichen. Dieser Wert ist knapp nicht signifikant. Alle anderen Werte sind nicht signifikant.

Mit der Familie:

Tabelle 20 Tätigkeiten mit der Familie

Tätigkeiten		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
Medien	M	6.96	8.03	6.01	1.2	105	.224
	SD	8.55	10.02	6.96			
Entspannung	M	4.27	4.33	4.22	0.1	105	.931
	SD	6.31	5.94	6.68			

Aktiv sein	M	1.30	1.12	1.46	-0.6	105	.539
	SD	2.87	2.93	2.84			
Erledigungen	M	11.74	11.56	11.89	-0.2	105	.862
	SD	9.78	9.29	10.27			
anderes	M	2.24	2.50	2.02	0.6	105	.551
	SD	4.11	4.35	3.91			

Beide Gruppen verbringen in ihrer Freizeit, welche sie mit der Familie verbringen, am meisten Zeit mit Erledigungen (M= 11.74%) und „Medien“ (6.96%). Die Tätigkeit „Aktiv sein“ mit der Familie üben beide Gruppen kaum aus (M= 1.30%). Die vorliegenden Werte sind jedoch nicht signifikant.

Mit anderen Personen:

Tabelle 21 Tätigkeiten mit anderen Personen

Tätigkeiten		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
Medien	M	1.08	1.49	0.73	1.3	48	.192
	SD	2.11	2.25	1.95			
Entspannung	M	2.31	2.46	2.18	0.3	52	.785
	SD	3.72	3.16	4.20			
Aktiv sein	M	3.52	2.69	4.24	-1.1	52	.260
	SD	4.98	4.30	5.48			
Erledigungen	M	3.30	3.56	3.08	0.3	52	.731
	SD	5.07	4.74	5.41			
anderes	M	1.45	1.42	1.48	-0.1	52	.928
	SD	2.66	2.75	2.63			

Beide Gruppen zeigen ähnliche Werte bei der Ausübung der Tätigkeiten mit anderen Personen. Alle Werte sind bezüglich der Unterschiede zwischen den beiden Gruppen nicht signifikant.

5.2.6 Wohlbefinden bei verschiedenen Tätigkeiten

Unterfrage 6

Ist das Wohlbefinden bei den verschiedenen Tätigkeiten zwischen den Gruppen unterschiedlich?

Das Wohlbefinden, welches in den Unterfragen 6 bis 9 beschrieben wird, wird nicht mit den absoluten Werten der PANAVA-Kurzskalen angegeben, sondern mit dem Unterschied zwischen dem persönlichen aggregierten Wohlbefinden in der Freizeit und dem aktuellen Wohlbefinden in den jeweiligen Situationen. Das aggregierte Wohlbefinden ist der persönliche Mittelwert aus allen Werten zum aktuellen Wohlbefinden während der Untersuchungswoche.

Unterschied VA(a) = VA(in Situation) - VA(Durchschnitt von Person in der gesamten Freizeit)

Unterschied VA(a) = VA(u)

Und analog für PA(u) und NA(u).

Die Entscheidung mit den Unterschieden zu rechnen geschieht, weil das Wohlbefinden sehr subjektiv angegeben wird. So werden einzelne Gemütszustände von den Jugendlichen unterschiedlich stark gewichtet. Der Jugendliche A gibt zum Beispiel, auf der Skala von 1 bis 7, eine 5 an, wenn er findet es gehe ihm „normal“, der Jugendliche B eine 3. Wenn jetzt in einer Situation beide eine 4 angeben bedeutet dies für den Jugendlichen A, dass es ihm schlechter geht, und für den Jugendlichen B, dass ihm diese besser gefällt als andere Situationen. Die 4 auf der Skala gibt darüber keine Auskunft, hingegen der -1 und 1 schon. Um herauszufinden, ob es einem Jugendlichen in einer Situation besser oder schlechter oder schlechter als normal, muss also mit dem Unterschied zum durchschnittlichen Befinden gerechnet werden. Insbesondere da anschliessend dieses Wohlbefinden einen Teil zu einem durchschnittlichen Wohlbefinden der Gruppe beiträgt.

Im Folgenden werden diese Unterschiede für die verschiedenen Tätigkeiten nach den Dimensionen des Wohlbefindens (PA, NA, VA) aufgeführt. Dazu werden die Daten in Form von Diagrammen dargestellt. Die vollständigen Tabellen zu den einzelnen Tätigkeiten und den Dimensionen des PANAVA-Modells sind im Anhang dokumentiert. Mit Rücksicht auf die Leserefreundlichkeit werden teilweise auch Daten aus dem Anhang A direkt in der Arbeit verwendet.

Abbildung 9 VA(u) bei verschiedenen Tätigkeiten

Die Signifikanzen wurde mit Hilfe eines T-Tests für eine unabhängige Stichprobe berechnet. Diese werden mit einem * gekennzeichnet. UI = Unterdurchschnittlich sozial Integrierte; ÜI = Überdurchschnittlich sozial Integrierte

Die Valenz unterscheidet sich bei den beiden Untersuchungsgruppen bezüglich der ausgeübten Tätigkeiten nur bei den „Medien“ signifikant ($p = 0.003^*$). Bei der Mediennutzung liegen die Werte der Valenz bei den unterdurchschnittlich Integrierten höher als bei den überdurchschnittlich Integrierten. Bei den Tätigkeiten „aktiv sein“ (M: UI= 0.27, ÜI= 0.39), „Erledigungen“ (M: UI= -0.11, ÜI= 0.03) und „anderes“ (M: UI= -0.10, ÜI= 0.02) sind die Werte der unterdurchschnittlich Integrierten tiefer als die der überdurchschnittlich Integrierten.

Abbildung 10 PA(u) bei verschiedenen Tätigkeiten

Die Signifikanzen wurde mit Hilfe eines T-Tests für eine unabhängige Stichprobe berechnet. Diese werden mit einem * gekennzeichnet. UI = Unterdurchschnittlich Integrierte; ÜI = Überdurchschnittlich Integrierte

Die Unterschiede der PA-Werte sind bei beiden Gruppen in allen untersuchten Bereichen geringfügig. Auffallend sind die hohen Werte bei der Tätigkeit „Aktiv sein“ (M= 0.78). Dagegen sind die PA-Werte bei der Tätigkeit „anderes“ sehr tief (M= -0.38).

Abbildung 11 NA(u) bei verschiedenen Tätigkeiten

Die Signifikanzen wurde mit Hilfe eines T-Tests für eine unabhängige Stichprobe berechnet. Diese werden mit einem * gekennzeichnet. UI = Unterdurchschnittlich Integrierte; ÜI = Überdurchschnittlich Integrierte

Ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen zeigt sich bei der Tätigkeit „Medien“ ($p = .031^*$). Der Mittelwert der negativen Aktivierung liegt bei den unterdurchschnittlich Integrierten bezüglich Mediennutzung deutlich tiefer ($M = -0.3$) als bei den überdurchschnittlich Integrierten ($M = -0.08$), was bedeutet, dass die unterdurchschnittlich Integrierten weniger negative Aktivierung mit den „Medien“ erleben, als die Vergleichsgruppe. Grössere, aber nicht signifikante Unterschiede zeigen sich bei den Tätigkeiten „Aktiv sein“ ($M: UI = -0.11, ÜI = -0.21$) und bei den „Erledigungen“ ($M: UI = 0.13, ÜI = 0.004$).

5.2.7 Wohlbefinden bei unterschiedlichen sozialen Kontakten

Unterfrage 7

Ist das Wohlbefinden bei verschiedenen sozialen Kontakten zwischen den Gruppen unterschiedlich?

Abbildung 12: VA(u) bei den verschiedenen sozialen Kontakten

Die Signifikanzen wurde mit Hilfe eines T-Tests für eine unabhängige Stichprobe berechnet. Diese werden mit einem * gekennzeichnet. UI = Unterdurchschnittlich Integrierte; ÜI = Überdurchschnittlich Integrierte

Bei den VA(u)-Werten zeigen sich bei den beiden Gruppen mit Fokus auf die sozialen Kontakte nur beim Kontakt mit anderen Personen einen signifikanten Unterschied ($p=0.022$). Die Gruppe der unterdurchschnittlich Integrierten weist einen klar höheren Wert auf ($M= 0.44$) als die Vergleichsgruppe ($M= -0.26$). Bei beiden Gruppen fällt ein hoher VA(u)-Wert auf, wenn sie sich mit ihren Peers aufhalten ($M= 0.44$). Beim Kontakt mit der Familie zeigen ebenfalls beide Gruppen einen deutlich positiven Wert ($M= 0.17$).

Abbildung 13: PA(u) bei den verschiedenen sozialen Kontakten

Die Signifikanzen wurde mit Hilfe eines T-Tests für eine unabhängige Stichprobe berechnet. Diese werden mit einem * gekennzeichnet. UI = Unterdurchschnittlich Integrierte; ÜI = Überdurchschnittlich Integrierte

Bei der positiven Aktivierung gibt es zwischen den beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede. Bei den Kontakten mit den Peers ($M=0.69$), mit der Familie ($M= 0.10$) und mit anderen Personen ($M= 0.54$) liegen die Werte der beiden Gruppen sehr nahe beieinander und im positiven Bereich. Bei beiden Gruppen liegen die PA(u)-Werte im Minusbereich, wenn sie sich alleine aufhalten ($M= -0.27$). Besonders hoch sind die Werte bei beiden Gruppen bei den Peers ($M= 0.69$).

Abbildung 14: NA(u) bei den verschiedenen sozialen Kontakten

Die Signifikanzen wurde mit Hilfe eines T-Tests für eine unabhängige Stichprobe berechnet. Diese werden mit einem * gekennzeichnet. UI = Unterdurchschnittlich Integrierte; ÜI = Überdurchschnittlich Integrierte

Am augenfälligsten sind die NA(u)-Werte ($p= 0.024$), welche die sozialen Kontakte mit anderen Personen betreffen. Während dem die unterdurchschnittlich Integrierten beim Kontakt mit anderen Personen einen tiefen NA(u)-Wert aufweisen ($M= -0.44$), zeigt die Vergleichsgruppe einen positiven Wert ($M= 0.22$), was bedeutet, dass die unterdurchschnittlich Integrierten bedeutsam weniger negative Aktivierung erleben als die Vergleichsgruppe. Gleich verhält es sich mit den NA-Werten beim Kontakt mit der Familie, wo es ebenfalls einen signifikanten Unterschied gibt ($p= 0.041$). Die unterdurchschnittlich Integrierten erleben auch hier weniger negative Aktivierung ($M= -0.25$) als die überdurchschnittlich Integrierten ($M= -0.06$). Tendenziell verhält es sich auch so beim Kontakt mit den Peers (M : UI= -0.36 , ÜI= -0.21). Wenn die Jugendlichen alleine sind, weisen sie ähnliche NA(u)-Werte auf (M : UI= 0.04 , ÜI= -0.05).

5.2.8 Bestes und schlechtestes Wohlbefinden

Unterfrage 8

Bei welchen Tätigkeiten mit welchen sozialen Kontakten fühlen sich die beiden Gruppen am besten/ am schlechtesten?

Mit Hilfe der folgenden Tabellen wird beschrieben, bei welchen Tätigkeiten sich die Jugendlichen mit welchen sozialen Kontakten am schlechtesten beziehungsweise am besten fühlen. Dazu wird immer eine Tabelle präsentiert, welche die höchsten beziehungsweise die tiefsten drei Ergebnisse der beiden Dimensionen Tätigkeiten und soziale Kontakte bezüglich einer bestimmten Dimension des Wohlbefindens (VA, PA, NA) aufzeigt.

Es wurden nur Tätigkeiten bezogen auf soziale Kontakte berücksichtigt, welche von mehr als 15 Jugendlichen ($n > 15$) angegeben wurden.

Wohlbefinden VA(u) bei Kombination des sozialen Kontaktes und der Tätigkeiten

Gesamte Untersuchungsgruppe

Tabelle 22 Wohlbefinden VA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die gesamte Untersuchungsgruppe

<i>Höchste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Aktiv sein mit der Familie</i>	25	-3.25	2.02	.56	1.1
<i>Entspannung mit Peers</i>	81	-.51	2.02	.53	.55
<i>Aktiv sein mit Peers</i>	68	-3.02	2.70	.50	.96
<i>Tiefste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Anderes mit der Familie</i>	30	-3.57	1.73	-.08	1.34
<i>Entspannung alleine</i>	74	-2.46	1.90	-.16	.97
<i>Erledigung alleine</i>	106	-4.56	1.66	-.26	.86

Den höchsten VA(u)-Wert wird von der gesamten Untersuchungsgruppe erreicht, wenn sie aktiv mit der Familie sind ($M = 0.56$). Gefolgt vom Entspannen mit den Peers ($M = 0.53$) zählt auch das aktiv sein mit den Peers ($M = 0.50$) in Bezug auf die Dimension des Wohlbefindens VA(u) zur beliebten Kombination aus sozialem Kontakt und Tätigkeit.

Die tiefsten VA(u)-Werte wurden dann erzielt, wenn die Jugendlichen anderes mit ihrer Familie machten ($M = -0.08$), sich alleine entspannten ($M = -0.16$) oder alleine Dinge erledigten ($M = -0.26$). Auffallend dabei ist, dass bei den negativen Werten die Sozialform „alleine“ gleich zweimal genannt wird, während dem die drei positivsten Werte dieser Sozialform gerade nicht zugeordnet werden.

Unterdurchschnittlich sozial in die Schule integriert

Tabelle 23 Wohlbefinden VA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die Gruppe der unterdurchschnittlich Integrierten

<i>Höchste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Entspannung mit Peers</i>	36	-0.50	1.47	.60	.44
<i>Medien mit Peers</i>	24	-1.22	2.43	.59	.89
<i>Entspannung mit der Familie</i>	26	-1.23	1.93	.47	.73
<i>Niedrigste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Anderes mit der Familie</i>	16	-3.57	1.73	-.26	1.61
<i>Anderes alleine</i>	32	-2.9	1.48	-.29	1.21
<i>Erledigung alleine</i>	51	-4.56	1.03	-.51	.90

Die schlecht Integrierten fühlen sich besonders wohl bezüglich der Wohlbefindensdimension VA(u) wenn sie sich mit ihren Peers entspannen (M= 0.60), sich mit ihren Peers den Medien widmen (M= 0.59) oder sich mit ihren Familien entspannen (M= 0.47). Verhältnismässig schlecht fühlen sie sich in der Dimension VA(u), wenn sie anderes mit der Familie machen (M= -0.26), anderes alleine machen (M= -0.29) oder alleine Dinge erledigen (M= -.51). Wenn sie anderes mit der Familie machen zeigt sich eine relativ grosse Standardabweichung (SD= 1.61), was durch die kleinere Stichprobengrösse und somit auf die grösseren Einflüsse der Ausreisser zurückgeführt werden könnte. Beachtet man die Form des sozialen Kontaktes, so fällt auf, dass sie sich eher dann wohl fühlen, wenn sie mit anderen Menschen (Familie oder Peers) zusammen sind. Wenn sie sich bezogen auf VA(u) schlecht fühlen, ist die Form des sozialen Kontaktes tendenziell so, dass sie mehrheitlich alleine sind.

Überdurchschnittlich sozial in die Schule integriert

Tabelle 24 Wohlbefinden VA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die Gruppe der überdurchschnittlich Integrierten

<i>Höchste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Aktiv sein mit Peers</i>	40	-1.21	2.70	.58	.83
<i>Aktiv sein mit der Familie</i>	16	-3.25	1.68	.49	1.15
<i>Entspannung mit Peers</i>	45	-.51	2.02	.48	.62

<i>Niedrigste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Medien alleine</i>	60	-2.85	1.84	-.06	.74
<i>Aktiv sein mit Anderen</i>	16	-3.52	1.57	-.13	1.25
<i>Entspannung alleine</i>	38	-2.32	1.90	-.17	.99

Die gut Integrierten zeigen die höchsten VA(u)-Werte, wenn sie aktiv mit ihren Peers ($M=0.58$) oder mit ihrer Familie sind ($M=0.49$) oder sich mit ihren Peers entspannen ($M=0.48$). Tiefe VA(u)-Werte erzielt diese Gruppe, wenn sich diese Jugendlichen alleine mit Medien beschäftigen ($M=-0.06$), aktiv mit anderen sind ($M=-0.13$) oder sich alleine entspannen ($M=-0.17$). Diese VA(u)-Werte liegen sehr nahe am durchschnittlichen Befinden in der Freizeit. Die Gruppe fühlt sich in erster Linie dann wohl, wenn sie mit anderen (Peers oder Familie) zusammen sind. Wenn sie sich schlecht fühlen (VA(u)-Werte), sind sie tendenziell alleine.

Wohlbefinden PA(u) bei Kombination des sozialen Kontaktes und der Tätigkeiten

Gesamte Untersuchungsgruppe

Tabelle 25 Wohlbefinden PA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die gesamte Untersuchungsgruppe

<i>Höchste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Aktiv sein mit Peers</i>	68	-2.51	3.61	1.07	1.07
<i>Aktiv sein mit Anderen</i>	26	-.76	3.26	1.03	.86
<i>Aktiv sein mit der Familie</i>	25	-2.28	3.00	.82	1.30
<i>Niedrigste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Erledigungen alleine</i>	106	-3.54	1.26	-.17	.72
<i>Entspannung alleine</i>	74	-3.02	1.30	-.81	.95
<i>Anderes alleine</i>	59	-5.17	2.62	-.94	1.47

Das Wohlbefinden PA(u) ist bei der gesamten Untersuchungsgruppe am höchsten, wenn sie mit ihren Peers ($M=1.07$) oder mit anderen ($M=1.03$) zusammen sind. Diese beiden Werte liegen sehr nahe beieinander. Als drittbeste Kombination aus sozialem Kontakt und Tätigkeit

wird von diesen Jugendlichen das „Aktiv sein“ mit der Familie genannt ($M= 0.82$). Am wenigsten positive Aktivierung weist die gesamte Untersuchungsgruppe grundsätzlich dann auf, wenn sie sich alleine beschäftigen. Erledigungen alleine auszuführen ($M= -0.17$), sich alleine zu entspannen ($M= -0.81$) und anderes alleine zu machen ($M= -0.94$) gehören zu den Kombinationen aus sozialem Kontakt und Tätigkeit, bei welche die Jugendlichen die tiefsten PA(u)-Werte erzielen.

Unterdurchschnittlich sozial in die Schule integriert

Tabelle 26 Wohlbefinden PA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die Gruppe der unterdurchschnittlich Integrierten

<i>Höchste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Aktiv sein mit Peers</i>	28	-1.55	2.97	1.08	1.04
<i>Entspannung mit Peers</i>	36	-.28	3.09	.76	.74
<i>Medien mit Peers</i>	24	-1.61	2.89	.50	1.04
<i>Niedrigste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Erledigung alleine</i>	51	-2.27	.81	-.22	.62
<i>Entspannung alleine</i>	36	-2.33	1.23	-.68	.83
<i>Anderes alleine</i>	32	-2.98	1.92	-.97	1.36

Die schlecht Integrierten zeigen die höchsten PA(u)-Werte, wenn sie aktiv sind mit ihren Peers ($M= 1.08$). Am zweit häufigsten wird die Entspannung mit den Peers ($M= 0.76$) genannt. Am dritt besten fühlen sich diese Jugendlichen bezüglich der positiven Aktivierung dann, wenn sie sich zusammen mit ihren Peers den Medien widmen ($M= 0.50$). Die Art des sozialen Kontaktes fällt bei den positiven PA(u)-Werten immer auf die Peers. Anders herum verhält es sich da, wo sie tiefe PA(u)-Werte erzielen. Dort ist Form des sozialen Kontaktes das Alleinsein. Tiefe PA(u)-Werte werden dann verzeichnet, wenn sie alleine Dinge erledigen ($M= -0.22$), sich alleine entspannen ($M= -0.68$) oder anderes alleine ($M= -0.97$) machen.

Überdurchschnittlich sozial in die Schule integriert

Tabelle 27 Wohlbefinden PA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die Gruppe der überdurchschnittlich Integrierten

<i>Höchste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Aktiv sein mit Peers</i>	40	-2.51	3.61	1.06	1.10

<i>Aktiv sein mit Anderen</i>	16	-0.76	2.23	.78	.79
<i>Entspannung mit Peers</i>	45	-1.35	2.21	.66	.81
<i>Niedrigste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Medien alleine</i>	60	-2.09	1.15	-.16	.71
<i>Anderes alleine</i>	27	-5.17	2.62	-.91	1.62
<i>Entspannung alleine</i>	38	-3.02	1.30	-.93	1.05

Die gut Integrierten zeigen die besten PA(u)-Werte dann, wenn sie aktiv mit ihren Peers (M= 1.06) oder mit anderen sind (M= 0.78) oder sich mit anderen Peers entspannen (M= 0.66). Am schlechtesten sind die PA(u)-Werte, wenn sie sich alleine mit Medien auseinandersetzen (M= 0.16), anderes alleine machen (M= -0.91) oder sich alleine entspannen (M= -0.93). Auffallend ist wiederum, dass sich die Art des sozialen Kontaktes bei den tiefen PA(u)-Werten auf das Alleinsein beschränkt.

Wohlbefinden NA(u) bei Kombination des sozialen Kontaktes und der Tätigkeiten

Gesamte Untersuchungsgruppe

Tabelle 28 Wohlbefinden NA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die gesamte Untersuchungsgruppe

<i>Höchste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Erledigung alleine</i>	106	-1.34	2.29	.28	.65
<i>Erledigungen mit Anderen</i>	21	-1.07	2.04	.01	.82
<i>Medien mit Peers</i>	49	-1.74	3.29	.004	.95
<i>Niedrigste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Entspannung mit Peers</i>	81	-2.6	.87	-.38	.62
<i>Aktiv sein mit der Familie</i>	25	-2.02	.67	-.55	.77
<i>Entspannung mit Anderen</i>	21	-2.60	2.04	-.60	1.17

Für die gesamte Untersuchungsgruppe gilt, dass die höchsten NA(u)-Werte bei Erledigungen erreicht werden, wenn sie diese alleine ausführen (M= 0.28). Gefolgt wird dies von den Erledigungen, wenn sie mit anderen ausgeführt werden (M= 0.01). Ebenfalls ergibt sich einen

positiven Mittelwert, wenn sich die Jugendlichen mit ihren Peers den Medien zuwenden ($M=0.004$). Die tiefsten NA(u)-Werte werden erzielt, wenn sich die Jugendlichen mit ihren Peers entspannen ($M=-0.38$), aktiv sind mit ihren Familien ($M=-0.55$) oder sich mit anderen entspannen ($M=-0.60$), was bedeutet, dass sie sich bei Letzterem am besten fühlen.

Unterdurchschnittlich sozial in die Schule integriert

Tabelle 29 Wohlbefinden NA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die Gruppe der unterdurchschnittlich Integrierten

<i>Höchste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Erledigungen alleine</i>	51	-1.34	2.29	.43	.74
<i>Anderes Alleine</i>	32	-1.66	3.40	.10	1.31
<i>Aktiv sein alleine</i>	20	-.98	1.59	-.07	.66
<i>Niedrigste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Erledigungen mit Peers</i>	37	-2.60	2.04	-.26	.69
<i>Entspannung mit der Familie</i>	26	-1.22	1.17	-.31	.59
<i>Entspannung mit Peers</i>	36	-2.6	.87	-.48	.61

Die Gruppe der schlecht Integrierten weist die höchsten NA(u)-Werte auf, wenn sie alleine Dinge erledigen ($M=0.43$). Gefolgt wird dies von den Kombinationen, wenn sie anderes alleine machen ($M=0.10$) oder alleine aktiv sind ($M=-0.07$). Die tiefsten NA(u)-Werte werden dann erzielt, wenn sie Dinge mit ihren Peers erledigen ($M=-0.26$), sich mit ihren Familien ($M=-0.31$) oder ihren Peers ($M=-0.48$) entspannen. Hohe NA(u)-Werte fallen auf die Sozialform „alleine“, tiefe Werte auf Sozialformen mit anderen Menschen (Familie, Peers oder anderen).

Überdurchschnittlich sozial in die Schule integriert

Tabelle 30 Wohlbefinden NA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die Gruppe der überdurchschnittlich Integrierten

<i>Höchste Werte</i>	<i>n</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
<i>Erledigungen alleine</i>	55	-1.12	2.14	.14	.53
<i>Medien mit Peers</i>	25	-1.57	2.41	.12	.85
<i>Aktiv sein mit Anderen</i>	16	-1.53	2.28	.11	1.01

Niedrigste Werte	n	Minimum	Maximum	M	SD
Aktiv sein mit Peers	40	-2.22	2.53	-.34	.90
Anderes alleine	27	-1.76	1.16	-.41	.79
Aktiv sein mit der Familie	16	-1.53	.67	-.52	.66

Die Gruppe der gut Integrierten zeigt ihre höchsten Werte bezüglich der negativen Aktivierung, wenn sie alleine Dinge erledigen ($M= 0.14$), sich mit ihren Peers den Medien widmen ($M= 0.12$) oder aktiv mit anderen Personen ($M= 0.11$) sind. Tiefe NA(u)-Werte zeigt diese Gruppe vor allem dann, wenn sie aktiv sind mit ihren Peers ($M= -0.34$), sie alleine andere Dinge verrichten, welche keiner anderen Kategorie zugeordnet werden konnten ($M= -0.41$) oder aktiv mit ihren Familien sind ($M= -0.52$).

5.2.9 Unterschiedliches Wohlbefinden

Unterfrage 9

Gibt es Tätigkeiten mit speziellen sozialen Kontakten, welche in den beiden Gruppen unterschiedliches Wohlbefinden hervorrufen?

Nachdem die Tätigkeiten kombiniert mit den sozialen Kontakten mit dem besten, sowie schlechtesten Wohlbefinden beschrieben wurden, kann man sich wieder auf die Hauptfragestellung zurückbesinnen. Diese zielt auf Unterschiede im Freizeitverhalten und –erleben der Jugendlichen. Mit Hilfe der Daten ist es möglich, Aussagen über das Wohlbefinden in verschiedenen Situationen zu machen. Nun wird untersucht, ob sich die beiden Gruppen in verschiedenen Situationen signifikant unterschiedlich fühlen.

Signifikante Ergebnisse:

Tabelle 31 signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen im Wohlbefinden bei der Kombination von Tätigkeiten und sozialem Kontakt

Befinden in Situation		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
VA(u) Medienutzung alleine	M	.10	.29	-.06	2.3	109	.021*
	SD	.80	.84	.74			
VA(u) Erledigungen alleine	M	-.26	-.51	-.03	-3.0	104	.004*
	SD	.86	.90	.76			

ne							
NA(u) Erledigungen alleine	M	.28	.43	.14	2.3	90	.023*
	SD	.65	.74	.53			
VA(u) Aktiv sein mit Anderen	M	.20	.73	-.13	2.1	24	.049*
	SD	1.10	.52	1.25			

Die Signifikanzen wurde mit Hilfe eines T-Tests für eine unabhängige Stichprobe berechnet. Signifikante Ergebnisse sind mit einem * markiert.

Es gibt drei Kombinationen von Tätigkeiten und sozialem Kontakt, bei welchem die Gruppen signifikante Unterschiede im Wohlbefinden aufweisen. Wenn sie alleine Medien nutzen, hat die Gruppe der unterdurchschnittlich sozial integrierten Jugendlichen eine signifikant ($p = .21$) höhere positive Abweichung zur durchschnittlichen Valenz, als die überdurchschnittliche Gruppe (M: UI= 0.29, ÜI= -0.06). Bei Erledigungen, welche alleine ausgeführt werden, sind signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen sowohl bei VA(u) ($p = .004$), wie auch bei NA(u) ($p = .023$) festzustellen. Dabei hat die unterdurchschnittliche Gruppe einen grösseren negativen Unterschied (M= -0.51) als die Jugendlichen, welche sich sozial überdurchschnittlich integriert fühlen (M= -0.03). Gleichzeitig sind die Unterdurchschnittlichen in diesen Situationen stärker negativ aktiviert (M= 0.43), als die Vergleichsgruppe (M= 0.14).

Als letzte Kombination zwischen Tätigkeit und sozialem Kontakt, bei welcher ein signifikanter Unterschied bei VA(u) festzustellen ist ($p = .049$), ist, wenn die Jugendlichen mit anderen, nicht genauer spezifizierten, Personen aktiv sind. Die Jugendlichen mit einem unterdurchschnittlichen sozialen Integriertsein, haben einen höheren Wert bei VA(u) (M= 0.73) an, als diejenigen, welche sich überdurchschnittlich sozial integriert fühlen (M= -0.13).

Knapp nicht - signifikante Ergebnisse:

Auch wenn einige Unterschiede den Signifikanzwert von .05 nicht unterschreiten, können sie trotzdem interessante Anhaltspunkte für Interpretationen liefern. Bei der Interpretation darf jedoch dann die grössere Irrtumswahrscheinlichkeit nicht ausser Acht gelassen werden.

Tabelle 32 knapp nicht-signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen im Wohlbefinden bei der Kombination von Tätigkeiten und sozialem Kontakt

Befinden in Situation		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
NA(u) Anderes alleine	M	-.13	.10	-.41	1.8	52	.072
	SD	1.13	1.31	.79			

VA(u) Anderes alleine	M	-.07	-.29	.18	-1.4	57	.162
	SD	1.27	1.21	1.32			
VA(u) Mediennutzung mit Peers	M	.40	.59	.22	1.6	47	.125
	SD	.85	.89	.78			
NA(u) Entspannung mit Peers	M	-.38	-.48	-.29	-1.4	79	.173
	SD	.62	.61	.62			
PA(u) Entspannung mit der Familie	M	.09	-.08	.28	-1.7	48	.091
	SD	.75	.79	.68			

Die Signifikanzen wurde mit Hilfe eines T-Tests für eine unabhängige Stichprobe berechnet.

Wenn die Jugendlichen die Tätigkeit nicht in eine vorgeschlagen Kategorie einteilen konnten, also "anderes" angegeben haben und sie gleichzeitig alleine waren, gab es zwischen den beiden Gruppen bezüglich der Dimensionen VA ($p = .162$) und NA ($p = .072$) Unterschiede. NA(u) der unterdurchschnittlich Integrierten ($M = 0.10$) ist höher als bei der Gruppe der überdurchschnittlich sozial Integrierten ($M = 0.18$) höher als bei der Vergleichsgruppe ($M = -0.29$). Wenn mit Peers Medien genutzt werden, weisen die unterdurchschnittlich sozial integrierten Jugendlichen ($M = 0.59$) einen grösseren positiven Unterschied in der Valenz ($p = .125$) auf, als die überdurchschnittlich Integrierten ($M = 0.22$).

Bei Entspannung mit Peers tritt ein Unterschied im NA(u) zwischen den Gruppen auf ($p = .173$). Die Gruppe mit unterdurchschnittlichem Integriertsein ist schwächer negativ aktiviert ($M = -0.48$) als die als die überdurchschnittlichen ($M = -0.29$). Die positive Aktivierung in der Situation, wo mit der Familie eine Tätigkeit aus der Kategorie Entspannung ausgeübt wurde, unterscheidet sich auch von der einen Gruppe zu anderen. ($p = .091$). Die unterdurchschnittlich Integrierten ($M = -0.08$) weisen weniger PA(u) auf, als die Gruppe der überdurchschnittlich Integrierten ($M = 0.28$).

Mit Hilfe der Ergebnisse dieser neun Unterfragen soll im nächsten Kapitel eine Beantwortung der Hauptfragestellung möglich sein.

6 Diskussion

Nachdem die Daten, bezogen auf die Fragestellung, ausgewertet und die Ergebnisse beschrieben wurden, folgt nun die Interpretation und Diskussion. In diesem Kapitel werden die Unterfragen und die Hauptfragestellung beantwortet, indem die Ergebnisse in den Kontext eingebettet, sowie mit den theoretischen Überlegungen verknüpft werden. Anschliessend werden allfällige Konsequenzen für die Praxis der Heilpädagogik gezogen.

Eine kritische Reflexion der Forschungsarbeit ermöglicht es, die Erhebung und Auswertung der Daten und deren Interpretation in ein Ganzes einzuordnen und Verbesserungsmöglichkeiten, oder Handlungsalternativen zu formulieren. Daraus kann abschliessend ein Ausblick gewagt werden, welche Anknüpfungspunkte die vorliegende Arbeit bietet und welche weiteren Forschungsfelder sich in diesem Bereich anbieten würden.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Die Hauptfragestellung kann mit Hilfe der Unterfragen beantwortet werden. Aus diesem Grund werden die Unterfragen einzeln beantwortet und erst anschliessend auf die Hauptfragestellung eingegangen. Bei der Beantwortung der verschiedenen Fragen wird auf die Ergebnisse aus Kapitel 5 zurückgegriffen.

6.1.1 Beschreibung der Gruppen

Unterfrage 1

Welche Unterschiede gibt es im Bezug auf Geschlecht, sprachliche Herkunft, Schulleistung, Wohlbefinden in der Schule, Lebenszufriedenheit, sozialer Unterstützung und der Wichtigkeit verschiedener Lebensbereiche zwischen den beiden Gruppen?

Im Bezug auf das Geschlecht, die sprachliche Herkunft, die Wichtigkeit der verschiedenen Lebensbereiche und die Schulleistung unterscheiden sich die beiden Gruppen nicht. Besonders bei der Schulleistung ist dies überraschend, da das soziale Integriertsein, der Theorie nach, sich positiv auf das Wohlbefinden auswirkt, welches ein wichtiger Faktor für Lernerfolg darstellt (vgl. Becker, 1991; Haeberlin et al., 2003; Hascher & Baillod, 2004a; Kolip & Hurrelmann, 1994). Jedoch zeigt dies auf, dass auch Schülerinnen und Schüler, welche sich als sozial schlecht integriert einschätzen, gute Schulleistungen erbringen können.

Gemäss Haeberlin et al. wären das äussere Erscheinungsbild (z.B. Geschlecht) und sprachliche Herkunft Ausgrenzungsmerkmale. Es zeigt sich, dass diese Merkmale in der vorliegenden Studie keinen Einfluss auf die Beliebtheit und Ablehnung unter den Jugendlichen haben (vgl. Haeberlin et al., 2003, S. 153).

Dass kein Unterschied in der Wichtigkeit der Lebensbereiche besteht, kann so gedeutet werden, dass auch die sozialen Beziehungen (Bereiche Familie und Freunde) den Mitglie-

dern beider Gruppen gleich wichtig sind. Es fällt auf, dass insgesamt die Familie am wichtigsten ist, gefolgt von den Freunden, dies obwohl, laut Harring et al. die Peers die Familie als wichtigste Bezugsinstanz ablösen, wobei sich dies mit fortschreitendem Alter noch so abzeichnen könnte (vgl. Harring et al. 2010, S. 9).

Sowohl bei der Lebenszufriedenheit, wie auch bei der sozialen Unterstützung zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Bei beiden Merkmalen weist die Gruppe der überdurchschnittlich integrierten Jugendlichen signifikant höhere Werte auf. Das bedeutet, dass sie zufriedener mit ihrem Leben sind und auch mehr soziale Unterstützung erleben. Das Eingebunden sein in soziale Netzwerke, welches die Ressource der sozialen Unterstützung ermöglicht, und eine grössere Quantität der sozialen Beziehungen, wirkt sich positiv auf das soziale Integriertsein aus (vgl. Eckhart et al., 2011; Schwarzer & Leppin, 1991).

Die soziale Unterstützung als weiterer Faktor, nebst dem sozialen Integriertsein, des Wohlbefindens, sollte sich positiv auf die Schulleistung auswirken. Dies ist, wie oben beschrieben, in dieser Studie jedoch nicht sichtbar.

Beim habituellen Wohlbefinden in der Schule, welches mit den Dimensionen des PANAVA-Modells angegeben wird, sind nur bei PA und VA statistische Unterschiede zu erkennen. Die besser Integrierten sind stärker positiv aktiviert und geben höhere Werte in der Valenz an. Bei der negativen Aktivierung hingegen kann von keinem signifikanten Unterschied gesprochen werden. Dies kann davon kommen, dass die Variable des NA nicht sehr reliabel ist, oder aber auch, dass in der Schule das Stressniveau allgemein etwas höher ist als in der Freizeit, was sich auf beide Gruppen etwa gleich auswirken könnte.

Die Unterfrage 1 kann somit beantwortet werden, dass es bei einigen Merkmalen durchaus Unterschiede gibt. Jedoch nicht bei allen.

6.1.2 Allgemeines Wohlbefinden in der Freizeit

Unterfrage 2

Ist das Wohlbefinden in der Freizeit zwischen den beiden Gruppen unterschiedlich?

Bei allen Dimensionen des Wohlbefindens nach PANAVA sind keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen festzustellen. Somit fühlen sich sowohl die unter- wie auch die überdurchschnittlich integrierten Jugendlichen über die ganze Freizeit gesehen ungefähr gleich wohl. Es kann auch gesagt werden, dass es den Jugendlichen in der Freizeit und in der Schule ungefähr gleich gut geht. Es muss zwar beachtet werden, dass das Wohlbefinden sowohl in der Schule wie in der Freizeit mit Hilfe der PANAVA Kurzskalen erhoben wurde, jedoch es sich beim Wohlbefinden in der Schule um das habituelle Wohlbefinden

handelt und in der Freizeit das aktuelle Wohlbefinden welches aggregiert wurde. Dass die gleichen Mittelwerte im Wohlbefinden in der Schule und in der Freizeit für die Gesamtgruppe angegeben wurden, jedoch in der Freizeit, im Gegensatz zur Schule, kein signifikanter Unterschied im Wohlbefinden zwischen den beiden Gruppen auftritt, bedeutet, dass es den unterdurchschnittlich integrierten Jugendlichen in der Freizeit etwas besser geht als in der Schule und den überdurchschnittlich sozial integrierten etwas schlechter.

Sowohl in der Schule, wie auch in der Freizeit geben die Jugendlichen aber eher hohe Werte, z.B. eine durchschnittliche Valenz von ungefähr 5.5 auf einer Skala von 1 bis 7,

6.1.3 Verteilung der unterschiedlichen Tätigkeiten

Unterfrage 3

Werden unterschiedliche Tätigkeiten von den beiden Gruppen ausgeübt?

Um in Erinnerung zu rufen, welche Tätigkeiten in den Kategorien Medien, aktiv sein, Entspannung, Erledigungen und Anderes zusammengefasst werden. Wird hier nochmals die Beschreibung eingefügt.

Tabelle 33 Kategorien der Tätigkeiten

Medien	Entspannung	Aktiv sein	Erledigungen	Anderes
Telefonieren, chatten, mailen, facebook	Chillen, herumhängen, plaudern	Hobbys (musizieren, zeichnen, basteln)	Warten, sich bereit machen	anderes
TV, Video, Internet	Nachdenken, ausruhen, nichts tun	Sportliche Aktivitäten	Hausaufgaben	
Musik hören	Zärtlichkeiten austauschen	Shopping	Erledigungen	
lesen		Ausgang	Körperpflege	
Gamen			Unterwegs sein	
			Essen	

Die Verteilung der Freizeit auf die unterschiedlichen Tätigkeiten gestaltet sich bei beiden Gruppen sehr ähnlich. Beide befassen sich zu circa je einem Drittel mit Medien, sowie Erledigungen. Absteigend dann noch die Bereiche Entspannung, aktiv sein und anderes. Dass

die Medien einen so grossen Teil ausmachen, deckt sich mit den Aussagen von Friedrichs und Sander, welche den Medien einen hohen Stellenwert für die Freizeit zuschreiben (vgl. Friedrichs & Sander, 2010, S. 284).

6.1.4 Verteilung der sozialen Kontakte in der Freizeit

Unterfrage 4

Finden unterschiedliche soziale Kontakte in der Freizeit statt?

Auch im Bezug auf die sozialen Kontakte treten, über die gesamte Freizeit gesehen, zwischen den Gruppen keine Unterschiede auf. Auffällig ist, dass die Jugendlichen zur Hälfte alleine sind, die andere Hälfte wird ungefähr gleichmässig auf die Peers und die Familie aufgeteilt. Die neuen Medien, wo viele digitale Kontakte stattfinden, tragen wahrscheinlich auch ihren Teil dazu bei, dass die Jugendlichen so oft angeben alleine zu sein. Diese mediale Kommunikation ist nach Friedrichs und Sander eng mit der Face-to-Face-Kommunikation verwoben (vgl. Friedrichs & Sander, 2010, S. 294-299).

6.1.5 Sozialer Kontakt bei Tätigkeiten

Unterfrage 5

Ist die Kombination aus Tätigkeiten und sozialen Kontakten bei den beiden Gruppen unterschiedlich?

Wenn die Jugendlichen alleine oder mit der Familie sind, beschäftigen sie sich hauptsächlich mit Medien und Erledigungen. Mit den Peers hingegen steht sowohl die Entspannung, wie auch das Aktiv sein im Mittelpunkt. Zwischen den beiden Vergleichsgruppen treten auch in der Kombination aus Tätigkeit und sozialem Kontakt keine Unterschiede auf.

6.1.6 Wohlbefinden bei verschiedenen Tätigkeiten

Unterfrage 6

Ist das Wohlbefinden bei den verschiedenen Tätigkeiten zwischen den Gruppen unterschiedlich?

Allgemein wird ersichtlich, dass die Jugendlichen beim Aktiv sein am stärksten positiv aktiviert sind. Hingegen sind sie nur bei Erledigungen stärker negativ aktiviert als im Durchschnitt in der Freizeit.

Das Wohlbefinden der beiden Gruppen unterscheidet sich bezüglich der Valenz und der negativen Aktivierung. Die Gruppe der unterdurchschnittlich integrierten Jugendlichen ist bei der Mediennutzung zufriedener (VA+) als die andere Gruppe und ist weniger gestresst (NA-) dabei.

6.1.7 Wohlbefinden bei unterschiedlichen sozialen Kontakten

Unterfrage 7

Ist das Wohlbefinden bei verschiedenen sozialen Kontakten zwischen den Gruppen unterschiedlich?

Sowohl die Valenz, wie auch die positive Aktivierung sind erhöht wenn die Jugendlichen ihre Freizeit mit Peers verbringen. Wenn sie alleine sind, sind diese beiden Dimensionen negativ im Vergleich zum durchschnittlichen persönlichen aggregierten aktuellen Befinden.

Es treten Unterschiede zwischen den beiden Vergleichsgruppen auf. Die Jugendlichen der unterdurchschnittlich integrierten Gruppe sind glücklicher (VA+) und weniger gestresst (NA-) als die andere Gruppe wenn sie mit „anderen Personen“ zusammen sind. Des Weiteren sind die Unterdurchschnittlichen weniger gestresst (NA-) als die überdurchschnittlich Integrierten, wenn sie mit der Familie zusammen sind.

6.1.8 Bestes und schlechtestes Wohlbefinden

Unterfrage 8

Bei welchen Tätigkeiten mit welchen sozialen Kontakten fühlen sich die beiden Gruppen am besten beziehungsweise am schlechtesten?

Um einen besseren Überblick über die Ergebnisse der Unterfrage 8 zu bekommen, werden die höchsten und tiefsten Werte der Unterschiede zum durchschnittlichen Wohlbefinden in der Freizeit den dazugehörigen Tätigkeiten und sozialen Kontakten zugeordnet. Dabei wird das Wohlbefinden wieder anhand der Dimensionen von PANAVA dargestellt. Die Grüne Farbe steht für die höchsten drei Werte der positiven Aktivierung (PA) und der Valenz (VA), sowie die tiefsten drei Werte der negativen Aktivierung (NA), da eine tiefe negative Aktivierung auf ein besseres Wohlbefinden hinweist. Umgekehrt steht rot für die tiefsten drei Werte von PA und VA, und die höchsten Werte von NA.

Tabelle 34 Übersicht über die Situationen mit dem besten bzw. schlechtesten Wohlbefinden

	Alleine		Mit Peers		Mit der Familie		Mit anderen Personen	
	UI	ÜI	UI	ÜI	UI	ÜI	UI	ÜI
Medien		VA, PA	VA, PA	NA				
Aktiv sein	NA		PA	VA, PA, NA		VA, NA		PA, VA, NA
Entspannung	PA	VA, PA	VA, PA, NA	VA, PA	VA, NA			
Erledigung	VA, PA, NA	NA	NA					
Anderes	VA, PA, NA	NA, PA			VA			

UI: Gruppe der unterdurchschnittlich sozial in der Schule integrierten Jugendlichen

ÜI: Gruppe der überdurchschnittlich sozial in der Schule integrierten Jugendlichen

Wenn die Kombinationen der Tätigkeiten und der sozialen Kontakte angeschaut wird, gibt es einige Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Bei der Mediennutzung mit Peers fühlen

sich die unterdurchschnittlich Integrierten wohl (PA+, VA+), die überdurchschnittlich Integrierten haben hingegen eine erhöhte negative Aktivierung (NA+). Wenn die Medien alleine genutzt werden, fühlt sich die überdurchschnittlich integrierte Gruppe sogar weniger wohl als im Durchschnitt (PA-, VA-).

Das Wohlbefinden der unterdurchschnittlich Integrierten ist am besten, wenn sie sich mit den Peers (PA+, VA+, NA-) und der Familie (VA+, NA-) entspannen. Bei der Gruppe der überdurchschnittlich integrierten Jugendlichen ist hingegen das Wohlbefinden am höchsten, wenn sie mit den gleichen sozialen Kontakten, Familie (VA+, NA-) und Peers (VA+, PA+, NA-), aktiv sind. Bei der Entspannung fühlt sich die überdurchschnittlich integrierte Gruppe wohl, wenn sie dies mit ihren Peers zusammen machen (VA+, PA+).

Bei den Situationen, wo sie sich nicht so wohl fühlen, fällt auf, dass bei der Gruppe, welche sich in der Schule unterdurchschnittlich integriert fühlen, zwei Kombinationen aus Tätigkeit und sozialem Kontakt haben, bei welchem alle drei Dimensionen des Wohlbefindens gegen ein gutes Wohlbefinden sprechen (VA-, PA-, NA+). Dies ist der Fall, wenn sie alleine Erledigungen verrichten oder anderes tun. Bei der Gruppe der überdurchschnittlich integrierten Jugendlichen sind die negativen Wohlbefindenswerte auf die verschiedenen Situationen verteilt. Auffallend ist dass sie sich, wenn sie aktiv sind mit anderen Personen, sowohl stärker positiv (PA+), wie auch negativ (NA+) aktiviert fühlen. Diese negative Aktivierung scheint auszureichen, dass die Jugendlichen eine tiefere Valenz (VA-) angeben als im Durchschnitt.

6.1.9 Unterschiedliches Wohlbefinden

Unterfrage 9

Gibt es Tätigkeiten mit speziellen sozialen Kontakten, welche in den beiden Gruppen unterschiedliches Wohlbefinden hervorrufen?

Bei der Unterfrage 8 wurden schon einige Unterschiede im Wohlbefinden bezüglich der Situationen in welchen die Jugendlichen sich am besten und am schlechtesten fühlen aufgezeigt. Nun geht es darum, zu schauen, ob diese Unterschiede nur auftreten, wenn man die besten und schlechtesten Situationen anschaut, oder gibt es bei gleichen Situationen signifikante Unterschiede im Wohlbefinden, oder zumindest in einer Wohlbefindensdimension, zwischen den beiden Gruppen?

Bei der Mediennutzung, welche alleine ausgeübt wird, fühlt sich die Gruppe der unterdurchschnittlich sozial integrierten Jugendlichen besser (VA+), als die andere Gruppe, obwohl sich sowohl die negative, als auch die positive Aktivierung in diesen Situation zwischen den Gruppen nicht signifikant unterscheiden.

Wenn die Jugendlichen alleine Erledigungen verrichten gibt es zwischen den beiden Gruppen, bezüglich ihrem Wohlbefinden, Unterschiede. Die unterdurchschnittlich integrierten Ju-

gendlichen fühlen sich unzufriedener und unglücklicher (VA-) und gleichzeitig auch stärker negativ aktiviert (NA+), als die überdurchschnittlich integrierte Gruppe.

Einen weiteren Unterschied zwischen den beiden Gruppen zeigt sich, wenn sie aktiv mit anderen sind. Die unterdurchschnittlich integrierten Jugendlichen zeigen diesbezüglich höhere VA-Werte als die Vergleichsgruppe. Des Weiteren ist anzumerken, dass nur wenige Jugendliche diese Situationen angegeben haben. Der soziale Kontakt „andere Personen“ lässt sehr viel Spielraum für Interpretationen, weil nicht genau erhoben wurde wer diese Person ist.

Auffallend ist, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen bei der positiven Aktivierung festzustellen waren.

6.1.10 Hauptfragestellung

Inwiefern unterscheidet sich das Freizeitverhalten und -erleben von Jugendlichen, welche sich in der Schule gut, beziehungsweise schlecht sozial integriert fühlen?

Im Gegensatz zur Schulzeit, wo sich die beiden Gruppen sowohl im Wohlbefinden, wie auch bei einigen anderen Merkmalen unterscheiden, ist dies in der Freizeit überraschenderweise wenig der Fall.

- Das allgemeine Wohlbefinden in der Freizeit unterscheidet sich nicht signifikant.
- Beide Gruppen üben in einem ähnlichen Verhältnis die unterschiedlichen Tätigkeiten aus (30% Medien, 30% Erledigungen, 20% Entspannung, 10% aktiv sein, 10% anderes).
- Beide Gruppen haben in einem ähnlichen Verhältnis soziale Kontakte in der Freizeit (47% alleine, 25% mit Peers, 23% mit der Familie, 5% mit anderen Personen).
- Die unterschiedlichen Tätigkeiten werden mit den gleichen sozialen Kontakten ausgeübt.
- Die Gruppe der unterdurchschnittlich integrierten Jugendlichen ist bei der Mediennutzung zufriedener (VA+) als die andere Gruppe und ist weniger gestresst (NA-) dabei.
- Die Jugendlichen der unterdurchschnittlich integrierten Gruppe sind glücklicher (VA+) und weniger gestresst (NA-) als die andere Gruppe wenn sie mit „anderen Personen“ zusammen sind.
- Die unterdurchschnittlich Integrierten sind weniger gestresst (NA-) als die überdurchschnittlich Integrierten, wenn sie mit der Familie zusammen sind.
- Den unterdurchschnittlichen Jugendlichen geht es am besten, wenn sie mit der Familie oder den Peers am Entspannen sind.
- Den überdurchschnittlich integrierten Jugendlichen geht es am besten, wenn sie mit der Familie oder den Peers aktiv sind.

- Die unterdurchschnittlich Integrierten fühlen sich wohler als die Vergleichsgruppe, wenn sie alleine Medien nutzen.
- Die unterdurchschnittlich Integrierten fühlen sich weniger wohl als die Vergleichsgruppe, wenn sie alleine Erledigungen verrichten.

Im allgemeinen Freizeitverhalten und –befinden unterscheiden sich die Gruppen nicht signifikant, wenn jedoch spezifische Situationen, bei welchem die Tätigkeit mit den sozialen Kontakten kombiniert betrachtet werden, sind doch Unterschiede im Wohlbefinden festzustellen.

6.2 Konsequenzen für die Praxis

Einleitend kann festgehalten werden, dass die vorliegenden Daten aufzeigen, dass sich die Jugendlichen sowohl in der Schule, als auch in ihrer Freizeit grundsätzlich wohl fühlen.

Dass sich das Freizeitverhalten und -befinden der Jugendlichen, verglichen mit dem sozialen Integriertsein in der Schule, nicht unterscheidet, scheint auf den ersten Blick für die Schule nicht relevant zu sein. Es ist hingegen gut zu wissen, dass obwohl sich das soziale Integriertsein in der Schule auch auf das Wohlbefinden der Jugendlichen in der Schule auswirkt, dies nicht direkt auch das allgemeine Wohlbefinden der Freizeit beeinflusst. Zumindest wenn man die Einteilung so vornimmt wie in dieser Forschungsarbeit, muss nicht befürchtet werden, dass wenn ein Jugendlicher oder eine Jugendliche in der Schule sich sozial schlecht integriert fühlt, es dann auch zwingend in der Freizeit so sein muss.

Wenn man die spezifischen Situationen betrachtet, zeigt sich, dass die unterdurchschnittlich sozial in die Schule integrierten Jugendlichen sich bei der Mediennutzung mit Peers wohler fühlen und die überdurchschnittlich sozial Integrierten lieber aktiv sind mit den Gleichaltrigen. Beim Aktiv sein (Hobbys, sportliche Aktivitäten, Shopping, Ausgang) ist der direkte Austausch mit den Interaktionspartnern zentral, bei der Mediennutzung (TV, Internet, Musik hören, gamen, lesen, chatten, mailen, Facebook) steht oft das Medium im Mittelpunkt. Es handelt sich bei der gemeinsamen Mediennutzung um eine eher passive Art der Interaktion. Auch wenn dabei zum Teil digitale Kontakte stattfinden, erfolgen diese in einer anderen Form als in der Schule. Dort finden die sozialen Kontakte zu einem grossen Teil face-to-face statt. Diese unterschiedlichen Kontaktformen sind zwar auf gleicher Ebene zu betrachten, dies bedeutet hingegen nicht, dass sie das Gleiche sind (vgl. Friedrichs & Sander, 2010, S. 294-299). Es ist gut möglich, dass sich die sozial unterdurchschnittlich integrierten Jugendlichen in diesen digitalen Kontakten wohler fühlen, weil sie sich von den Kontakten in der Schule unterscheiden.

Anhand dieser Studie wird deutlich, dass sich sowohl die unterdurchschnittlich als auch die überdurchschnittlich in der Schule sozial integriert fühlenden Jugendlichen, in ihrer Freizeit wohl fühlen. Obwohl keine Daten zum sozialen Integriertsein der Jugendlichen in ihrer Freizeit vorliegen, kann angenommen werden, dass sich die Jugendlichen grösstenteils gut sozial integriert fühlen. Diese Feststellung basiert auf den Daten, welche aufzeigen, dass soziale Kontakte mit anderen Personen (Peers, Familie und andere Personen) stattfinden und sich die Jugendlichen dabei mehrheitlich wohl fühlen. Ein weiterer Anhaltspunkt ist, dass sich das soziale Integriertsein stark auf das Wohlbefinden in der Schule auswirkt, und dies wahrscheinlich in der Freizeit auch so sein sollte.

Nun kann man einerseits denken, es sei deshalb um so wichtiger den Fokus auf die Schule zu richten, um diese Ungleichheit in der sozialen Integriertheit auszubügeln, da in der Freizeit keine gravierenden Unterschiede auszumachen sind. Andererseits könnte man das Problem gerade deshalb aus den Erkenntnissen der Freizeit angehen. Offenbar gelingt es der Gruppe der sozial unterdurchschnittlich integrierten Jugendlichen sich in ihrer Freizeit so zu beschäftigen, dass sie sich wohl fühlen. Es lassen sich damit Ressourcen bei diesen Jugendlichen vermuten, mit welchen sie es schaffen, sich in der Freizeit gleich wohl zu fühlen wie die Vergleichsgruppe. Nach dem lösungsorientierten Ansatz (Baeschlin & Baeschlin, 2008) müsste das Hauptaugenmerk genau deshalb dem Freizeitverhalten beziehungsweise -befinden gelten, weil bei den Ressourcen angesetzt werden muss. Es wäre interessant zu erfahren, weshalb sich die Jugendlichen in bestimmten Situationen gut beziehungsweise schlecht fühlen und wie diese Situationen in der Schule vermehrt inszeniert respektive vermieden werden könnten.

Wie die vorliegende Arbeit aufzeigt, hängt das soziale Integriertsein der Jugendlichen mit ihrem subjektiven Wohlbefinden zusammen. Dies wiederum ist für den schulischen Lernerfolg und ihre gesamte Entwicklung bedeutsam. Es gilt daher, das soziale Integriertsein und somit auch das Wohlbefinden der Lernenden in der Schule zu fördern. Für die Lehrpersonen bedeutet dies unter anderem, sich Ausgrenzungsprozesse bewusst zu machen und sich um die Integration von allen Jugendlichen zu bemühen (vgl. Hascher & Baillod, 2004a, S. 155-157).

Als schulischer Heilpädagoge ist es, insbesondere bei Jugendlichen, welche sich in der Schule sozial schlecht integriert fühlen, bedeutsam zu eruieren, wie sie sich in ihrer Freizeit sozial integriert fühlen und welche soziale Unterstützung sie ausserhalb der Schule erleben. Dies kann Aufschluss darüber geben, welche Kompensationsmöglichkeiten und Ressourcen ausserhalb der Schule zur Verfügung stehen, auf welche zurückgegriffen werden kann. Fühlen sich die Jugendlichen auch in ihrer Freizeit sozial nicht ausreichend integriert, ist es sinnvoll, Möglichkeiten zu suchen, um die soziale Integration in der Freizeit zu unterstützen. Bei diesen Möglichkeiten sollte es sich um Freizeitaktivitäten handeln, welche gemeinsam mit Gleichaltrigen ausgeübt werden und welche das aktiv sein ermöglichen, sei es ein Hobby oder eine sportliche Aktivität.

Es zeigt sich, dass sich die Jugendlichen insbesondere bei verschiedenen Aktivitäten mit ihren Peers wohl fühlen. Für die Praxis bedeutet dies, dass im Unterricht interaktive und kooperative Lernformen gefördert werden sollen, um den Jugendlichen auch in der Schule bewusst die Möglichkeit zu geben, im Rahmen ihrer Peers Wissen zu generieren und soziale Fähigkeiten aufzubauen.

Diese Studie verdeutlicht, dass Jugendliche, sowohl unter- wie auch überdurchschnittlich sozial Integrierte, ihre Freizeit zur Hälfte alleine verbringen. Diesbezüglich konnte aufgezeigt werden, dass das Wohlbefinden bei dieser Form des sozialen Kontaktes die niedrigsten Werte aufweist. Die soziale Zuwendung und die soziale Unterstützung durch die Familie und Gleichaltrige ist für das Wohlbefinden bedeutsam (vgl. Becker, 1991; Eder, 2004a, Gläser-Zikuda & Fuss, 2004a). Das daraus resultierende Wohlbefinden ist gemäss Gläser-Zikuda und Fuss auch für das Befinden in der Schule zentral (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004a, S. 31). Das bedeutet für Lehrpersonen, dass eruiert werden müsste, worin die Gründe für das Alleinsein liegen und inwiefern dies durch die Schule beeinflusst werden kann. Mögliche Handlungsansätze sind Hausaufgaben mit kooperativem Charakter und das Schaffen von Freizeitangeboten. Es ist insbesondere für uns Lehrpersonen wichtig, den ausserschulischen Bereich als Ort der Bildung wahrzunehmen, da Freizeit gemäss Furtner-Kallmünzer et al. günstige Voraussetzungen für selbstkontrolliertes, selbständiges und selbstverantwortliches Lernen bietet (vgl. Furtner-Kallmünzer et al., 2002, S. 11).

Dies bedeutet hingegen nicht, dass die Konsequenz aus der Forschung ist, dass die soziale Integration in der Schule den Peers vollständig überlassen werden sollte. Denn im Bezug auf das Integriertsein in der Schule ist nicht nur die Rolle der Peers, sondern insbesondere auch die Rolle der Lehrperson bedeutsam (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004a, S. 43).

6.3 Kritische Reflexion

In diesem Kapitel wird die kritische Reflexion vorgenommen. Dabei werden die Forschungsmethoden und die Auswertung reflektiert und Anpassungen aufgezeigt.

6.3.1 Forschungsmethoden

Die Experience Sampling Method eignet sich, um das subjektiv Erleben und Befinden der Jugendlichen zu erheben. Während sieben Tage füllten die Jugendlichen den ESF sowohl in ihrer Schul- als auch in ihrer Frei- bzw. Verpflichtungszeit aus. Die Forschung bezieht sich auf die Freizeit der Jugendlichen, also auf die Zeit, welche von den Jugendlichen subjektiv als Freizeit - im Sinne der Definition nach Pieper (vgl. 1998, S. 11) - empfunden wird. Im Fragenbogen ESF mussten sie jeweils angeben, ob das Signal in einer Situation eintraf, die sie als Verpflichtungs- oder als Freizeit wahrnahmen. Es ist anzunehmen, dass nicht für alle Jugendlichen eindeutig klar war, inwiefern dies zu unterscheiden sei. Zur Verpflichtungszeit wurden wenig Daten generiert, was darauf schliessen lässt, dass beispielsweise viele Erledigungen, welche auch als Verpflichtungszeit gesehen werden könnten, zur Freizeit gezählt wurden.

Die Jugendlichen, welche bei der Untersuchung mitgemacht haben, erhielten per SMS einen online-Fragebogen. Dieser Fragebogen erfasste Daten zum Wohlbefinden und musste von ihnen ausgefüllt werden. Dabei wurde bei der Instruktion der Jugendlichen betont, dass sie sich beim Ausfüllen des Fragebogens auf den unmittelbaren Moment vor dem Eintreffen des SMS-Signales beziehen müssen. Ob und inwiefern dies ihnen gelungen ist und inwiefern sich das Befinden durch den Erhalt des Signals verändert hat, bleibt offen. Zudem kann man davon ausgehen, dass das Ausfüllen den Jugendlichen anfangs noch Spass bereitete, hinsichtlich der eingegangenen 42 Fragebögen gegen Ende aber auch als zusätzliche Arbeit empfunden wurde oder eventuell Stress bedeutete und die Resultate mitbeeinflusst wurden. Dies muss somit als eine mögliche Fehlerquelle betrachtet werden.

Die beiden Untersuchungsgruppen wurden anfangs aufgrund der Daten vom Fragebogen mit den Items zum sozialen Integriertsein gebildet. Diese Daten resultieren aus der subjektiven Wahrnehmung der Jugendlichen, wie sie sich in Bezug auf ihre Mitschülerinnen und –schüler und Mitmenschen sehen. Es ist schwierig zu sagen, inwiefern sie sich in Hinsicht auf das soziale Integriertsein realistisch einschätzen konnten und ob die Einteilung in die beiden Gruppen der unter- beziehungsweise überdurchschnittlich sozial integrierten Jugendlichen daher gelungen ist oder nicht. Wäre die Einteilung nicht gelungen, würde dies die Forschungsergebnisse verfälschen. Dem könnte entgegengewirkt werden, indem die Gruppen zusätzlich mithilfe eines Soziogramms – also mit Fremdeinschätzungen - gebildet würden.

Die Gruppenbildung hätte auch aufgrund der Daten zur sozialen Unterstützung vorgenommen werden können, da sich diese Daten nicht nur auf die Schule sondern auch auf die auserschulische Zeit beziehen.

Letztlich gibt die quantitative Forschung vor allem Antworten auf die Häufigkeit eines Phänomens. Somit ist die quantitative Forschung in der Lage, zwischen zwei verschiedenen Untersuchungsgruppen Unterschiede in der Häufigkeit bestimmter Phänomene auszumachen. Sie gibt keine Antworten darauf, wieso diese Unterschiede bestehen, wie sie zustande kommen oder wie man sie angehen könnte. Dies obliegt der Interpretation der Forschenden. Die Interpretationen sind immer gestützt auf den Ergebnissen der Daten, ob sie aber immer der Wirklichkeit entsprechen kann nicht garantiert werden. Nachfragen bei den Probanden ist nicht möglich oder schwierig und mit hohem Aufwand verbunden. Dazu würde die qualitative Forschung - ergänzend oder weiterführend - Möglichkeiten bieten.

6.3.2 Auswertung

In der vorliegenden Arbeit sind die beiden Gruppen aufgrund des sozialen Integriertseins in der Schule gebildet und dann das Freizeitverhalten beziehungsweise –befinden untersucht worden. Es liess sich feststellen, dass beide Gruppen im Grossen und Ganzen die ähnlichen Interessen verfolgen und auch bei den Tätigkeiten die beinahe gleichen sozialen Kontakte präferieren. Dabei fühlen sich die beiden Gruppen fast gleich wohl. Da das soziale Integriertsein und das Wohlbefinden eng miteinander verknüpft sind, kann angenommen werden, dass sich die beiden Gruppen in der Freizeit gleich gut integriert fühlen. Um dies mit Sicherheit sagen zu können, müsste man das soziale Integriertsein in der Freizeit erfassen. Diese Ungewissheit erschwert die Interpretation der Daten.

Wenn mit grossen Datenmengen und vielen verschiedenen Variablen gearbeitet wird, besteht bei den Berechnungen, auch wenn diese immer wieder überprüft werden, die Möglichkeit, dass Fehler gemacht wurden. Die Auswertung mit dem Statistikprogramm SPSS ist zwar eine grosse Hilfe, jedoch wird auch immer nur dies berechnet, was von der Person vor dem Computer eingegeben wird.

Zum Thema Freizeitbefinden liess sich wenig Theorie finden. Dies machte es schwierig, die Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit mit bestehender Theorie zu verbinden. Dies ist sicherlich ein Gebiet, in welchem sich weitere Forschungsprojekte lohnen würden und ein Mehrwert auch für den Schulalltag ausmachen wäre.

6.4 Weitere Forschungsmöglichkeiten

In diesem Kapitel werden weitere Forschungsmöglichkeiten skizziert. In dieser Studie wurde das Freizeiterleben und –befinden von Jugendlichen untersucht, welche sich in der Schule unter- beziehungsweise überdurchschnittlich integriert fühlen. Das soziale Integriertsein der Jugendlichen in ihrer Freizeit wurde dabei nicht erhoben. Im Rahmen einer weiteren Untersuchung wäre es daher spannend, zu untersuchen, wie sich die Jugendlichen in ihrer Freizeit sozial integriert fühlen und inwiefern sich das soziale Integriertsein in der Freizeit mit dem Integriertsein in der Schule deckt, oder auch, ob sich das Freizeitverhalten und -erleben unterscheidet, wenn man die Gruppen nach dem sozialen Integriertsein in der Freizeit bilden würde. Interessant wäre ausserdem, in Erfahrung zu bringen, aufgrund von welchen Kontakten und welchen Tätigkeiten das soziale Integriertsein gefördert wird. In diesem Zusammenhang wäre es auch denkbar, das emotionale und leistungsmotivationale Integriertsein mit einzubeziehen, da nicht nur das soziale Integriertsein für die Integration von Bedeutung ist (vgl. Haeberlin et al., 1989, S. 12-13).

Die beiden Vergleichsgruppen dieser Forschungsarbeit wurden gebildet, indem die Stichprobe anhand des sozialen Integriertsein in ungefähr zwei gleich grosse Gruppen eingeteilt wurde. Diese Gruppen setzen sich demzufolge aus Jugendlichen zusammen welche sich sehr unterdurchschnittlich und ein wenig unterdurchschnittlich beziehungsweise sehr überdurchschnittlich und ein wenig überdurchschnittlich integriert fühlen. Eine andere Möglichkeit wäre es, die beiden Extremgruppen, sprich die Gruppe der Jugendlichen, welche sich stark unterdurchschnittlich beziehungsweise stark überdurchschnittlich integriert fühlen, zu untersuchen und Unterschiede aufzuzeigen. Es wäre diesbezüglich jedoch zentral, dass die Anzahl der Jugendlichen in diesen Extremgruppen genug gross ist, um stichhaltige Aussagen über die einzelnen Tätigkeiten mit verschiedenen sozialen Kontakten machen zu können. Aufgrund der zu kleinen Anzahl Untersuchungspersonen wurde die Einteilung in die Extremgruppen in dieser Studie so nicht umgesetzt.

Eine weitere Möglichkeit wäre es, den Blick auf einzelne Jugendliche zu richten und im Sinne einer Einzelfallstudie zu untersuchen, in welchen Situationen sich die einzelnen Jugendlichen wohl fühlen, welche Kontakte sie pflegen und welchen Tätigkeiten sie nachgehen. Dies gäbe einen differenzierteren Einblick in das Freizeiterleben und –befinden von Jugendlichen und liesse einen Vergleich zwischen Jugendlichen, welche sich in der Schule unterdurchschnittlich beziehungsweise überdurchschnittlich sozial integriert fühlen, zu.

Um die subjektiven Angaben der Jugendlichen im Rahmen der ESM-Befragung differenzierter einschätzen zu können wäre es des Weiteren denkbar, die Daten mit einem soziometrischen Test und somit anhand von Fremdeinschätzungen durch Mitschülerinnen und -

schülern zu vergleichen. Spannend wäre in diesem Zusammenhang, ob sich die Selbst- und die Fremdeinschätzung decken oder ob diese voneinander abweichen.

7 Schlusswort

Den Jugendlichen, welchen von verschiedenen Seiten nachgesagt wird, dass sie von den Anforderungen der heutigen Gesellschaft überfordert sind und keine Perspektiven mehr für ihre Zukunft sehen, geht es gut. Es ist schön zu sehen, dass die Jugendlichen sowohl in der Schule, wie auch in der Freizeit ein hohes Wohlbefinden angeben. Spannend ist auch, dass dieses Wohlbefinden in der Schule etwa gleich hoch ist, wie in der Freizeit, obwohl wahrscheinlich viele Jugendliche dies bei einem Vergleich der beiden Zeitkategorien nicht so angeben würden.

Ein Punkt, welcher etwas Besorgnis erregen könnte ist, dass die Jugendlichen ihre Freizeit fast zur Hälfte alleine verbringen und sich klar zeigt, dass das Wohlbefinden steigt, wenn sie mit den Peers und der Familie zusammen sind.

Die Annahme, dass das soziale Integriertsein in der Schule Auswirkungen auf das Wohlbefinden in der Schule hat, wurde bestätigt, jedoch schwappt dies nicht auf die Freizeit über. Somit kann davon ausgegangen werden, dass auch wenn man sich in der Schule schlecht sozial integriert fühlt, in der Freizeit Möglichkeiten gefunden werden, um dem entgegenzuwirken oder dies zu kompensieren. Diese Ressourcen sind also vorhanden und es wäre ratsam zu versuchen, sie auch in der Schulzeit zu aktivieren.

Wenn jemand jetzt aber auf Grund der Ergebnisse folgert, dass man sich in der Schule nur noch auf stoffliche Inhalte konzentrieren soll, weil die soziale Integration in der Schule ja keinen Einfluss auf das Wohlbefinden in der Freizeit hat, muss klar widersprochen werden. Schulisches Lernen wird durch ein höheres Wohlbefinden unterstützt, welches wiederum von der sozialen Integration beeinflusst wird.

Das Problem der sozialen Integration in der Schule bleibt hauptsächlich dort, jedoch lässt es sich vielleicht am einfachsten angehen, wenn man die Freizeit als Vorbild nimmt. Welche Merkmale der Freizeit in der Schule genutzt werden könnten und wie dies genau umgesetzt werden müsste, muss noch herausgefunden werden.

Literaturverzeichnis

Baeschlin, M. & Baeschlin, K. (2008). *Einfach, aber nicht leicht. Leitfaden für lösungsorientiertes Arbeiten in sozialpädagogischen Organisationen*. Winterthur: Verlag ZLB.

Balmer, T., Gasser-Dutoit, A., Goltz, S., Hirt, U., Neuenschwander, M., Ryser, H. & Wartenweiler, H. (2005). *Schule und Familie. Was sie zum Schulerfolg beitragen*. Göttingen: Verlag Die Werkstatt.

Becker, P. (1991). Theoretische Grundlagen. In: A. Abele & P. Becker (Hrsg.), *Wohlbefinden. Theorie-Empirie-Diagnostik* (S. 13-49). Weinheim und München: Juventa Verlag.

Böhm-Kaspar, O., Haring, M., Rohlf, C. & Palentien, C. (2010). Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen – eine Einführung in die Thematik. In: O. Böhm-Kaspar, M. Haring, C. Rohlf & C. Palentien (Hrsg.), *Freundschaften, Cliques und Jugendkulturen. Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen* (S. 9-20). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Brake, A. (2010). Familie und Peers: zwei zentrale Sozialisationskontexte zwischen Rivalität und Komplementarität. In: O. Böhm-Kaspar, M. Haring, C. Rohlf & C. Palentien (Hrsg.), *Freundschaften, Cliques und Jugendkulturen. Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen* (S. 385-406). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bundesamt für Statistik (2005). *Freizeitgestaltung in der Schweiz. Die Situation im Jahr 2003*. Internet:

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/22/publ.html?publicationID=1829>

[05.10.2012].

Bürli, A. (1999). Integration Behinderter im internationalen Vergleich – dargestellt am Beispiel einiger europäischer Länder. In: H. Eberwein (Hrsg.), *Integrationspädagogik – Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam* (5. Auflage) (S. 379-392). Weinheim: Beltz.

Deinert, A., Krüger, H. & Zschach, M. (2012). Mikroprozesse sozialer Ungleichheit im Überschneidungsbereich von Schule und Peerkultur vom Beginn bis zum Ausgang der Sekundarstufe 1. In: A. Deinert, H. Krüger, & M. Zschach (Hrsg.), *Jugendliche und ihre Peers. Freundschaftsbeziehungen und Bildungsbiografien in einer Längsschnittperspektive* (S. 33-64). Berlin und Toronto: Barbara Budrich.

Deloache, R., Eisenberg, J. & Siegler, R. (2005). *Entwicklungspsychologie im Kindes und Jugendalter*. Heidelberg: Spektrum.

Duss von Werdt, J. (1999). Vom Werden und Nichtvergehen der Familien. *Schweizer Schule*, 3, 3-12.

Ecarius, E., Eulenbach, M., Fuchs, T. & Walgenbach, K. (2011). *Jugend und Sozialisation*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Eckhart, M., Haeberlin, U., Sahli Lozano, C. & Blanc, P. (2011). *Langzeitwirkungen der schulischen Integration. Eine empirische Studie zur Bedeutung von Integrationserfahrungen in der Schulzeit für die soziale und berufliche Situation im jungen Erwachsenenalter*. Bern: Haupt.

Eder, F. (2004a). Der Einfluss einzelner Lehrpersonen auf das Befinden von Schülerinnen und Schülern. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 91-112). Bern: Haupt.

Fend, H. (1998). *Eltern und Freunde. Soziale Entwicklung im Jugendalter*. Bern: Hans Huber.

Friedrichs, H. & Sander, A. (2010). Peers und Medien – die Bedeutung von Medien für den Kommunikations- und Sozialisationsprozess im Kontext von Peerbeziehungen. In: O. Böhm-Kaspar, M. Harring, C. Rohlfis & C. Palentien (Hrsg.), *Freundschaften, Cliques und Jugendkulturen. Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen* (S. 283-308). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Frydrich, T., Sommer, G., Tydecks S. & Brähler, E. (2009). Fragebogen zur sozialen Unterstützung (F-SozU): Normierung der Kurzform (K-14). Internet: <http://iospress.metapress.com/content/n606008331777952/fulltext.pdf> [08.11.2012].

Furtner-Kallmünzer, M., Hössl, A., Janke, D., Kellermann, D. & Lipski, J. (2002). *In der Freizeit für das Leben lernen. Eine Studie zu den Interessen von Schulkindern*. München: Deutsches Jugendinstitut.

Gläser-Zikuda, M. & Fuss, S. (2004a). Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern im Unterricht. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 27-48). Bern: Haupt.

Götz, T., Zirngibl, A. & Pekrun R. (2004a). Lern- und Leistungsempfindungen von Schülerinnen und Schülern. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 91-112). Bern: Haupt.

Haeberlin, U., Bless, G. Moser, U. & Klaghofer, R. (1991). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen*. Bern: Haupt.

Haeberlin, U., Bless, G. Moser, U. & Klaghofer, R. (2003). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen* (4. Auflage). Bern: Haupt.

Haeberlin, U., Moser, U., Bless, G. & Klaghofer, R. (1998). *Integration in die Schulklasse. Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern. FDI 4-6*. Bern: Paul Haupt.

Hascher, T. (2004a). *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt.

Hascher, T. (2004b). *Wohlbefinden in der Schule*. Münster: Waxmann.

Hascher T. & Baillod, J. (2004a). Soziale Integration in der Schulklasse als Prädiktor für Wohlbefinden. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 133-158). Bern: Haupt.

Kolip, P. & Hurrelmann, K. (1994). Was ist Gesundheit im Jugendalter? Indikatoren für körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden. In: P. Kolip (Hrsg.), *Lebenslust und Wohlbefinden. Beiträge zur geschlechtsspezifischen Jugendgesundheitsforschung* (S. 25-46). Weinheim: Juventa.

Lorenz, F. & Wild, E. (2010). *Elternhaus und Schule*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH.

Mayring, P. (1991). Die Erfassung subjektiven Wohlbefindens. In: A. Abele & P. Becker (Hrsg.), *Wohlbefinden. Theorie-Empirie-Diagnostik* (S. 51-70). Weinheim und München: Juventa Verlag.

Nussbaum, P., Pfister, R. & Schallberger, U. (2000). *Theoretischer Hintergrund des Schlussfragebogens und Skalenanalysen*. Internet:
<http://www.psychologie.uzh.ch/institut/angehoerige/emeriti/schallberger/schallberger-pub/ABQEF2.pdf> [06.12.2012].

Opaschowski, W.H. (2008). *Einführung in die Freizeitwissenschaften* (5. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Osten, I. (2004a). Wohlbefinden von SchülerInnen – ein Qualitätsmerkmal von Schulentwicklung? In: T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 229-249). Bern: Haupt.

Paus-Hasebrink, I. (2011). Zur Mediennutzung in sozial benachteiligten Familien. In: A. Lange & M. Xyländer (Hrsg.), *Bildungswelt Familie. Theoretische Rahmung, empirische Befunde und disziplinäre Perspektiven* (S. 167-189). München und Weinheim: Juventa Verlag.

Pieper, I. (1998). *Kinder, Jugendliche, Freizeit. Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen* (1. Auflage). Erkrath: Deutsche Gesellschaft für Freizeit.

Preuss-Lausitz, U. (1999). Integrationsforschung: Ergebnisse und „weisse Flecken“. In: H. Eberwein (Hrsg.), *Integrationspädagogik – Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam* (5. Auflage) (S. 299-306). Weinheim: Beltz.

Rheinberg, F. (2004). *Motivationsdiagnostik*. Göttingen: Hogrefe.

Roduner, K., Venetz, M., Aellig, S., Pfister, R. & Schallberger, U. (2001). *Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit. Anleitung zum Arbeiten mit der Experience Sampling Method (ESM)*. Internet:
<http://www.psychologie.uzh.ch/institut/angehoerige/emeriti/schallberger/schallberger-pub.html> [02.12.2012].

Rohlf, C. (2010). Freundschaft und Zugehörigkeit – Grundbedürfnis, Entwicklungsaufgabe und Herausforderung für die Schulpädagogik. In: O. Böhm-Kaspar, M. Harring, C. Rohlf &

C. Palentien (Hrsg.), *Freundschaften, Cliques und Jugendkulturen. Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen* (S. 61-72). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Schallberger, U. (1999). *Theoretische Rahmenüberlegungen zum Erlebens-Stichproben-Fragebogen (ESF) und zu den Operationalisierungen*. Internet:

<http://www.psychologie.uzh.ch/institut/angehoerige/emeriti/schallberger/schallberger-pub/ABQEAF1.pdf> [06.12.2012].

Schallberger, U. (2000). *Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit. Untersuchungen mit der Experience Sampling Method*. Internet:

<http://www.psychologie.uzh.ch/institut/angehoerige/emeriti/schallberger/schallberger-pub/BaAAPZwBil31.pdf> [06.12.2012].

Schallberger, U. (2005). *Kurzskalen zur Erfassung der Positiven Aktivierung, Negativen Aktivierung und Valenz in Experience Sampling Studien (PANAVA-KS). Theoretische und methodische Grundlagen, Konstruktvalidität und psychometrische Eigenschaften bei der Beschreibung von intra- und interindividueller Unterschiede*. Internet:

http://www.psychologie.uzh.ch/institut/angehoerige/emeriti/schallberger/schallberger-pub/PANAVA_05.pdf [06.12.2012].

Schwarzer, R. & Leppin, A. (1991). Soziale Unterstützung und Wohlbefinden. In: A. Abele & P. Becker (Hrsg.), *Wohlbefinden. Theorie-Empirie-Diagnostik* (S. 175-189). Weinheim und München: Juventa Verlag.

Venez, M. (2011). *Schulische Integration und Schulübergang. Entwicklungschulbezogener Selbstbilder und des emotionalen Erlebens von Lernenden mit besonderem Förderbedarf nach dem Übertritt in die Sekundarstufe I. Projektbeschreibung*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Venez, M. & Tarnutzer R. (2012). Schulisches Integriertsein und Befinden im Unterricht. Vergleichende Analysen von Lernenden mit und ohne besonderem Förderbedarf in integrativen Schulen. In: A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 103-118). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Venez, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2010). *Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen. Eine Untersuchung mit der Experi-*

ence Sampling Method (ESM). Internet:

http://www.hfh.ch/webautor-data/70/Zusammenfassung_D5-1.pdf [25.10.2012].

Von der Hagen-Demszky, A. (2011). Familiäre Bildungswelten – Familiäre Lebensführung als Ressource oder Restriktion. In: A. Lange & M. Xyländer (Hrsg.), *Bildungswelt Familie. Theoretische Rahmung, empirische Befunde und disziplinäre Perspektiven* (S. 117-141). München und Weinheim: Juventa Verlag.

Wagner, C. & Valtin, R. (2004a). Ihr müsst euch keine Sorgen machen – es geht uns gut! In: T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 251-271). Bern: Haupt.

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellen

Tabelle 1 Variable Soziales Integriertsein.....	40
Tabelle 2 Variablen PANAVA (h)	41
Tabelle 3 Variable Lebenszufriedenheit.....	41
Tabelle 4 Variable Soziale Unterstützung	41
Tabelle 5 Variablen PANAVA (a)	42
Tabelle 6 Sozialer Kontakt	43
Tabelle 7 Tätigkeiten	43
Tabelle 8 Zeitkategorie ESF	45
Tabelle 9 Verteilung der Mittelwerte soziales Integriertsein in der Schule	47
Tabelle 10 Vergleich der Gruppen nach Geschlecht	48
Tabelle 11 Vergleich der Gruppen nach der Sprachlichen Herkunft.....	49
Tabelle 12 Merkmale Lebenszufriedenheit, soziale Unterstützung, Schulleistung	50
Tabelle 13 habituelles Wohlbefinden in der Schule	50
Tabelle 14 Merkmal Wichtigkeit der verschiedenen Lebensbereiche	51
Tabelle 15 aggregiertes aktuelles Wohlbefinden in der Freizeit	52
Tabelle 16 Verteilung der Tätigkeiten in der Freizeit.....	52
Tabelle 17 Verteilung der sozialen Kontakte in der Freizeit.....	53
Tabelle 18 Tätigkeiten alleine	54
Tabelle 19 Tätigkeiten mit Peers.....	55
Tabelle 20 Tätigkeiten mit der Familie	55
Tabelle 21 Tätigkeiten mit anderen Personen	56
Tabelle 22 Wohlbefinden VA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die gesamte Untersuchungsgruppe.....	63
Tabelle 23 Wohlbefinden VA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die Gruppe der unterdurchschnittlich Integrierten.....	64
Tabelle 24 Wohlbefinden VA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die Gruppe der überdurchschnittlich Integrierten.....	64
Tabelle 25 Wohlbefinden PA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die gesamte Untersuchungsgruppe.....	65
Tabelle 26 Wohlbefinden PA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die Gruppe der unterdurchschnittlich Integrierten.....	66
Tabelle 27 Wohlbefinden PA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die Gruppe der überdurchschnittlich Integrierten.....	66

Tabelle 28 Wohlbefinden NA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die gesamte Untersuchungsgruppe	67
Tabelle 29 Wohlbefinden NA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die Gruppe der unterdurchschnittlich Integrierten.....	68
Tabelle 30 Wohlbefinden NA(u) kombiniert mit sozialem Kontakt und Tätigkeiten für die Gruppe der überdurchschnittlich Integrierten.....	68
Tabelle 31 signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen im Wohlbefinden bei der Kombination von Tätigkeiten und sozialem Kontakt	69
Tabelle 32 knapp nicht-signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen im Wohlbefinden bei der Kombination von Tätigkeiten und sozialem Kontakt	70
Tabelle 33 Kategorien der Tätigkeiten	74
Tabelle 34 Übersicht über die Situationen mit dem besten bzw. schlechtesten Wohlbefinden	77
Tabelle 35 Wohlbefinden bei Medien.....	98
Tabelle 36 Wohlbefinden bei Entspannung	98
Tabelle 37 Wohlbefinden bei aktiv sein.....	98
Tabelle 38 Wohlbefinden bei Erledigungen	99
Tabelle 39 Wohlbefinden bei anderen Tätigkeiten.....	99
Tabelle 40 Wohlbefinden alleine	100
Tabelle 41 Wohlbefinden Peers	100
Tabelle 42 Wohlbefinden mit der Familie.....	100
Tabelle 43 Wohlbefinden mit anderen Personen	101
 Abbildungen	
Abbildung 1 Circumplex-Modell affektiver Zustände und die verwendeten Operationalisierungen (Schallberger, 2000, S.17).....	26
Abbildung 2 ESF Frage 15 PANAVA	34
Abbildung 3 SFB Frage 11 Schulleistung	35
Abbildung 4 SFB Frage 12 FDI SI.....	36
Abbildung 5 SFB Frage 15 PANAVA-KS	36
Abbildung 6 SFB Frage 18 Lebenszufriedenheit	37
Abbildung 7 SFB Frage 19 Lebensbereiche	38
Abbildung 8 SFB Frage 20 Soziale Unterstützung.....	38
Abbildung 9 VA(u) bei verschiedenen Tätigkeiten	58
Abbildung 10 PA(u) bei verschiedenen Tätigkeiten	59
Abbildung 11 NA(u) bei verschiedenen Tätigkeiten	60
Abbildung 12: VA(u) bei den verschiedenen sozialen Kontakten	61
Abbildung 13: PA(u) bei den verschiedenen sozialen Kontakten	61

Abbildung 14: NA(u) bei den verschiedenen sozialen Kontakten 62

Anhang

A. Tabellen Ergebnisse Unterfrage 6

Wohlbefinden bei der Tätigkeit Mediennutzung:

Tabelle 35 Wohlbefinden bei Medien

Wohlbefinden		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
Unterschied VA(u)	M	.14	.30	-.004	3.0	117	.003*
	SD	.56	.57	.52			
Unterschied PA(u)	M	.01	-.005	.03	-0.3	117	.777
	SD	.62	.65	.59			
Unterschied NA(u)	M	-.18	-.30	-.08	-2.2	117	.031*
	SD	.53	.58	.47			

Die Signifikanzen wurde mit Hilfe eines T-Tests für eine unabhängige Stichprobe berechnet. Diese werden mit einem * gekennzeichnet.

Wohlbefinden bei der Tätigkeit Entspannung:

Tabelle 36 Wohlbefinden bei Entspannung

Wohlbefinden		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
Unterschied VA(u)	M	.19	.22	.17	0.4	104	.666
	SD	.60	.55	.64			
Unterschied PA(u)	M	-.01	.03	-.04	0.5	104	.626
	SD	.73	.53	.88			
Unterschied NA(u)	M	-.21	-.23	-.20	-0.4	104	.694
	SD	.51	.55	.47			

Wohlbefinden bei der Tätigkeit aktiv sein:

Tabelle 37 Wohlbefinden bei aktiv sein

Wohlbefinden		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
--------------	--	--------	----------------------------------	---------------------------------	---	----	---

			tegriert	griert			
Unterschied VA(u)	M	.34	.27	.39	-0.7	87	.489
	SD	.78	.92	.67			
Unterschied PA(u)	M	.78	.85	.73	0.7	87	.487
	SD	.83	.93	.76			
Unterschied NA(u)	M	-.20	-.11	-.27	1.1	87	.254
	SD	.67	.69	.64			

Wohlbefinden bei der Tätigkeit Erledigungen:

Tabelle 38 Wohlbefinden bei Erledigungen

Wohlbefinden		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
Unterschied VA(u)	M	-.04	-.11	.03	-1.6	116	.104
	SD	.47	.44	.49			
Unterschied PA(u)	M	.05	.08	.03	0.5	116	.632
	SD	.50	.42	.57			
Unterschied NA(u)	M	.06	.13	.004	1.6	116	.103
	SD	.42	.47	.36			

Wohlbefinden bei der Tätigkeit „Anderes“:

Tabelle 39 Wohlbefinden bei anderen Tätigkeiten

Wohlfinden		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
Unterschied VA(u)	M	-.05	-.10	.02	-0.5	74	.612
	SD	1.08	1.02	1.16			
Unterschied PA(u)	M	-.38	-.36	-.40	0.1	74	.898
	SD	1.23	1.14	1.40			
Unterschied NA(u)	M	-.12	-.11	-.13	0.1	74	.926
	SD	.90	.96	.85			

Unterfrage 7

Wohlbefinden beim sozialen Kontext „Alleine“:

Tabelle 40 Wohlbefinden alleine

Wohlbefinden		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
Unterschied VA(u)	M	-.06	-.10	-.03	-0.9	115	.392
	SD	.44	.50	.38			
Unterschied PA(u)	M	-.27	-.30	-.25	-0.4	115	.656
	SD	.52	.48	.55			
Unterschied NA(u)	M	-.01	.04	-.05	1.4	115	.163
	SD	.36	.40	.31			

Wohlbefinden beim sozialen Kontext „mit Peers“:

Tabelle 41 Wohlbefinden Peers

Wohlbefinden		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
Unterschied VA(u)	M	.44	.49	.40	0.9	111	.394
	SD	.55	.48	.60			
Unterschied PA(u)	M	.69	.69	.70	-0.1	111	.937
	SD	.86	.84	.88			
Unterschied NA(u)	M	-.28	-.36	-.21	-1.5	111	.125
	SD	.52	.56	.48			

Wohlbefinden beim sozialen Kontext „mit Familie“:

Tabelle 42 Wohlbefinden mit der Familie

Wohlbefinden		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
Unterschied VA(u)	M	.17	.21	.12	0.7	105	.495
	SD	.67	.66	.68			
Unterschied PA(u)	M	.10	.01	.19	-1.5	105	.143
	SD	.61	.61	.61			
Unterschied	M	-.15	-.25	-.06	-2.1	105	.041*

NA(u)	SD	.49	.47	.51			
-------	----	-----	-----	-----	--	--	--

Wohlbefinden beim sozialen Kontext „mit anderen Personen“:

Tabelle 43 Wohlbefinden mit anderen Personen

Wohlbefinden		Gesamt	Unterdurchschnittlich integriert	Überdurchschnittlich integriert	T	df	p
Unterschied VA(u)	M	.06	.44	-.26	2.4	52	.022*
	SD	1.12	.64	1.34			
Unterschied PA(u)	M	.54	.58	.50	0.3	36	.766
	SD	.93	1.19	.65			
Unterschied NA(u)	M	-.08	-.44	.22	-2.3	52	.024*
	SD	1.07	.90	1.14			

B. Schlussfragebogen (SFB)

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Schulisches Integriertsein und Schulübergänge

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Postfach 5850
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

Dr. des. Martin Venetz
Carmen Zurbruggen
Corinne Wohlgensinger
Mireille Audeoud

Beachte beim Ausfüllen bitte folgende Hinweise:

- Der Fragebogen gliedert sich in drei Teile: «*Schulische Laufbahn und Berufswünsche*» (Teil A), «*Schule und Unterricht*» (Teil B) und «*Du und deine Familie*» (Teil C).
- Bitte lies die Fragen sorgfältig durch und sage offen deine Ansicht! Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Richtig ist das, was du denkst.
- Für die Qualität der Untersuchung ist wichtig, dass du möglichst alle Fragen beantwortest. Lasse also bitte keine Frage aus, auch wenn du dich nicht sofort für eine Antwort entscheiden kannst. Wähle immer die Antwort, die deiner Meinung am besten entspricht!
- Schicke uns den ausgefüllten Fragebogen möglichst bald zurück, spätestens aber bis zum **31. März 2012**.
- Damit wir deine Angaben mit denjenigen aus der Befragung vom Schuljahr 2008/09 verknüpfen können, bitten wir dich, deinen Namen anzugeben. Wir versichern dir, dass wir deine Angaben **streng vertraulich** behandeln.

Ich heiße: _____

Herzlichen Dank für deine wertvolle Mitarbeit!

Teil A: Schullaufbahn und Berufswünsche

Im ersten Teil dieses Fragebogens interessieren wir uns dafür, wie sich deine schulische Laufbahn in den letzten drei Jahren entwickelt hat, und was du für berufliche Perspektiven hast.

Bitte beantworte alle Fragen!

<p>1. <i>In welcher Klasse bist du jetzt?</i></p> <p><input type="checkbox"/> 7. Klasse (z.B. 1. Sekundarschuljahr)</p> <p><input type="checkbox"/> 8. Klasse</p> <p><input type="checkbox"/> 9. Klasse (z.B. 3. Sekundarschuljahr)</p> <p><input type="checkbox"/> 10. Klasse (z.B. 1. Lehrjahr, 10. Schuljahr)</p> <p><input type="checkbox"/> 11. Klasse</p> <p><input type="checkbox"/> 12. Klasse</p>
--

<p>2. <i>Welchen Schultyp besuchst du zurzeit?</i></p> <p><input type="checkbox"/> Oberstufenklasse mit Grundansprüchen (Stammklasse G, Realschule, Sek B)</p> <p><input type="checkbox"/> Oberstufenklasse mit erweiterten Ansprüchen (Stammklasse E, Sekundarschule, Sek A)</p> <p><input type="checkbox"/> Oberstufenklasse mit besonderem Lehrplan (Kleinklasse, Sonderklasse, Sek C, IKK)</p> <p><input type="checkbox"/> Maturitätsschule (Gymnasium, Kantonsschule)</p> <p><input type="checkbox"/> Zwischenlösung (z.B. 10. Schuljahr, Vorkurs, Brückenangebote)</p> <p><input type="checkbox"/> 3- oder 4-jährige Berufslehre mit Berufsmatura</p> <p> Berufslehre als:</p> <p><input type="checkbox"/> 3- oder 4-jährige Berufslehre mit Eidg. Fähigkeitsausweis (EFZ)</p> <p> Berufslehre als:</p> <p><input type="checkbox"/> 2-jährige Berufslehre mit Eidg. Berufsattest (EBA)</p> <p> Berufslehre als:</p> <p><input type="checkbox"/> Fachmittelschule (FMS)</p> <p><input type="checkbox"/> Berufsausbildung im geschützten Rahmen (z.B. Praktische Ausbildung INSOS)</p> <p> Berufsausbildung als:</p> <p><input type="checkbox"/> Etwas anderes, nämlich:</p>

3. Welchen Schultyp hast du in den letzten beiden Schuljahren besucht?

	vorletztes Schuljahr (2009/10)	letztes Schuljahr (2010/11)
Primarschulklasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oberstufenklasse mit Grundansprüchen (Stammklasse G, Realschule, Sek B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oberstufenklasse mit erweiterten Ansprüchen (Stammklasse E, Sekundarschule, Sek A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oberstufenklasse mit besonderem Lehrplan (Kleinklasse, Sonderklasse, Sek C, IKK)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maturitätsschule (Gymnasium, Kantonsschule)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zwischenlösung (10. Schuljahr, Vorkurs, Brückenangebot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3- oder 4-jährige Berufslehre mit Berufsmatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3- oder 4-jährige Berufslehre mit Eidg. Fähigkeitsausweis (EFZ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-jährige Berufslehre mit Eidg. Berufsattest (EBA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berufsausbildung im geschützten Rahmen (z.B. Praktische Ausbildung INSOS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anderer Schultyp (z.B. Fachmittelschule)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nämlich:		
nämlich:		

4. Wenn du auf die letzten drei Schuljahre zurückschaust und an deinen Erfolg in der Schule denkst, welches der folgenden Bilder würde aus deiner Sicht dafür am besten passen?

A

B

C

D

E

Kreise den entsprechenden Buchstaben ein!

5. *Könntest du in kurzen Sätzen erklären, warum du gerade dieses Bild gewählt hast?*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. *Weisst du bereits, was du im nächsten Schuljahr machen wirst?*

ja → weiter zu Frage 7a

noch unsicher → weiter zu Frage 7b

nein → weiter zu Frage 7b

7a. *Ich werde im nächsten Schuljahr folgende Schule bzw. Ausbildung besuchen:*

Oberstufenklasse mit Grundansprüchen (Stammklasse G, Realschule, Sek B)

Oberstufenklasse mit erweiterten Ansprüchen (Stammklasse E, Sekundarschule, Sek A)

Oberstufenklasse mit besonderem Lehrplan (Kleinklasse, Sonderklasse, Sek C, IKK)

Maturitätsschule (Gymnasium, Kantonsschule)

Zwischenlösung (10. Schuljahr, Vorkurs, Brückenangebot)

3- oder 4-jährige Berufslehre **mit Berufsmatura**

 Berufslehre als:

3- oder 4-jährige Berufslehre mit Eidg. Fähigkeitsausweis (EFZ)

 Berufslehre als:

2-jährige Berufslehre mit Eidg. Berufsattest (EBA)

 Berufslehre als:

Fachmittelschule (FMS)

Berufsausbildung im geschützten Rahmen (z.B. Praktische Ausbildung INSOS)

 Berufsausbildung als:

Etwas anderes,
 nämlich:

7b. *Warum ist noch unklar, was du machen wirst?*

.....

.....

.....

.....

8. *Welchen Beruf möchtest du später eventuell einmal ausüben?
Gib bitte drei Berufe an, die für dich in Frage kommen. Beginne dabei mit demjenigen,
den du am liebsten ausüben würdest.*

1. Beruf:

2. Beruf:

3. Beruf:

9. *Hast du in der Schule den Leistungstest **Stellwerk 8** gemacht?*

ja → weiter zu Frage 10

nein → weiter zu Frage 11

nein, aber ich habe **Stellwerk 9** gemacht → weiter zu Frage 10

10. *Welchen **Gesamtwert** hast du in folgenden Fachbereichen erzielt?*

Mathematik :

Deutsch :

Natur & Technik :

Französisch :

Englisch :

11. *Welche Note hast du im letzten Schulzeugnis in folgenden Fächern erhalten?*

Mathematik :

Deutsch :

Teil B: Schule und Unterricht

In diesem – zweiten – Teil des Fragebogens würden wir gerne erfahren, wie es dir in der Schule bzw. in deiner Klasse gefällt, und was dir im Unterricht wichtig ist.

12. <i>Wie gefällt es dir in der Schule? Wie kommst du mit deinen Mitschülern und Mitschülerinnen aus? Bitte beantworte alle Fragen!</i>	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt
	gar nicht	eher nicht	eher	genau
1. Ich gehe gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ich bin sehr gerne mit meinen Mitschüler(inne)n zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Das Lernen bereitet mir grosse Mühe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ich habe sehr viele Freunde in meiner Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Obwohl ich mich anstrengte, kann ich schwierige Aufgaben nicht lösen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Es gibt nur wenige Mitschüler(innen), die ich mag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Nach den Ferien freue ich mich auf die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ich langweile mich mit meinen Mitschüler(inne)n.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ohne Schule wäre alles viel schöner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ich lerne schnell.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Ich komme mit meinen Mitschüler(inne)n sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Mir gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. In der Schule bin ich für vieles zu wenig intelligent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. In unserer Klasse sind wir alle gute Freunde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Oft warte ich nur darauf, bis die Schule endlich aus ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. In der Schule ist mir vieles zu schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. In meiner Klasse fühle ich mich allein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Ich bin froh, wenn die Schule aus ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Die Schule bereitet mir keine Mühe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Mit meinen Mitschüler(inne)n vertrage ich mich sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Manchmal habe ich genug von der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. In der Schule kann ich alles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Mit meinem Mitschüler(inne)n bin ich auch gerne nach der Schule zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
26. Die Schule macht Spass.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Ich bin ein guter Schüler / eine gute Schülerin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. In meiner Klasse gibt es einige, die ich nicht mag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Es wäre schön, wenn ich nicht mehr in die Schule gehen müsste.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Ich lerne leicht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. *Im Folgenden geht es um Dinge, die einem in der Schule wichtig sein können. Lies die Fragen aufmerksam durch und kreuze an, wie sehr diese Aussagen für dich stimmen.*

In der Schule geht es mir darum, ...	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	weder noch	stimmt eher	stimmt genau
1. ... neue Ideen zu bekommen.	<input type="checkbox"/>				
2. ... zu zeigen, dass ich bei einer Sache gut bin.	<input type="checkbox"/>				
3. ... dass andere Schülerinnen und Schüler nicht denken, ich sei dumm.	<input type="checkbox"/>				
4. ... keine schwierigen Tests oder Arbeiten zu haben.	<input type="checkbox"/>				
5. ... etwas Interessantes zu lernen.	<input type="checkbox"/>				
6. ... mich nicht zu blamieren (z.B. durch falsche Ergebnisse oder dumme Fragen).	<input type="checkbox"/>				
7. ... zu Hause keine Arbeiten erledigen zu müssen.	<input type="checkbox"/>				
8. ... später knifflige Probleme lösen zu können.	<input type="checkbox"/>				
9. ... Arbeiten besser zu schaffen als andere.	<input type="checkbox"/>				
10. ... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.	<input type="checkbox"/>				
11. ... keine schwierigen Fragen oder Aufgaben lösen zu müssen.	<input type="checkbox"/>				
12. ... komplizierte Inhalte zu verstehen.	<input type="checkbox"/>				
13. ... bessere Noten zu bekommen als andere.	<input type="checkbox"/>				
14. ... nicht zu zeigen, falls ich weniger schlau bin als andere.	<input type="checkbox"/>				
15. ... nicht so schwer zu arbeiten.	<input type="checkbox"/>				
16. ... dass das Gelernte für mich Sinn ergibt.	<input type="checkbox"/>				
17. ... dass andere denken, dass ich klug bin.	<input type="checkbox"/>				
18. ... zu verheimlichen, wenn ich weniger weiss als andere.	<input type="checkbox"/>				
19. ... dass die Arbeit leicht ist.	<input type="checkbox"/>				
20. ... zum Nachdenken angeregt zu werden.	<input type="checkbox"/>				
21. ... zu zeigen, dass ich die Unterrichtsinhalte beherrsche.	<input type="checkbox"/>				

In der Schule geht es mir darum, ...	stimmt	stimmt	weder	stimmt	stimmt
	gar nicht	eher nicht		noch	eher
22. ... keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerinnen und Lehrer zu geben.	<input type="checkbox"/>				
23. ... Aufgaben, die viel Arbeit machen, nicht selber erledigen zu müssen.	<input type="checkbox"/>				
24. ... so viel wie möglich zu lernen.	<input type="checkbox"/>				
25. ... zu zeigen, was ich kann und weiss.	<input type="checkbox"/>				
26. ... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.	<input type="checkbox"/>				
27. ... mit wenig Arbeit durch die Schule zu kommen.	<input type="checkbox"/>				
28. ... die Unterrichtsinhalte wirklich zu verstehen.	<input type="checkbox"/>				
29. ... dass die anderen merken, wenn ich in Tests gut abschneide.	<input type="checkbox"/>				
30. ... nicht zu zeigen, wenn mir eine Aufgabe schwerer fällt als den anderen.	<input type="checkbox"/>				
31. ... den Arbeitsaufwand immer gering zu halten.	<input type="checkbox"/>				

14. Bei den folgenden Fragen möchten wir gerne wissen, wie du über dich selbst denkst. Lies jeden Satz aufmerksam durch und kreuze dann an, wie sehr die einzelnen Sätze für dich zutreffen oder nicht.

Wenn ich mir überlege, was wir in der Schule können müssen, ...

1. ... halte ich mich für ... nicht begabt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> sehr begabt
2. ... meine ich, dass mir das Lernen von neuen Sachen in der Schule ... schwer fällt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> leicht fällt
3. ... finde ich, dass ich mit den Aufgaben in der Schule ... nicht gut zurecht komme <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> gut zurecht komme
4. ... glaube ich, dass ich ... nicht intelligent bin <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> sehr intelligent bin
5. ... finde ich, dass ich ... wenig kann <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> viel kann

15. Wie erlebst du den Schulunterricht ganz allgemein?
Im Schulunterricht fühle ich mich im Allgemeinen ...

	sehr		weder noch		sehr		
zufrieden	<input type="checkbox"/>	unzufrieden					
voller Energie	<input type="checkbox"/>	energielos					
gestresst	<input type="checkbox"/>	entspannt					
müde	<input type="checkbox"/>	hellwach					
friedlich	<input type="checkbox"/>	verärgert					
unglücklich	<input type="checkbox"/>	glücklich					
lustlos	<input type="checkbox"/>	hoch motiviert					
ruhig	<input type="checkbox"/>	nervös					
begeistert	<input type="checkbox"/>	gelangweilt					
besorgt	<input type="checkbox"/>	sorgenfrei					

16. Was ist deiner Meinung nach in *eurer Klasse* besonders wichtig?

In unserer Klasse ...	stimmt		stimmt	
	gar nicht	eher nicht	weder noch	stimmt eher genau
1. ... ist das wichtigste Ziel, den Unterrichtsstoff <i>wirklich zu verstehen</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ... ist das wichtigste Ziel, <i>gute Noten</i> zu bekommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ... ist es sehr wichtig, den anderen zu zeigen, dass man in der Schule <i>nicht schlecht</i> ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ... ist es wichtiger, den Unterrichtsstoff <i>wirklich zu verstehen</i> als ihn <i>bloss auswendig</i> zu können.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ... kommt es darauf an, die <i>richtige</i> Antwort zu wissen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. ... sollte man <i>vor den anderen</i> keine Fehler machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. ... ist es sehr wichtig, Neues und Interessantes zu <i>lernen</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. ... kommt es sehr darauf an, in <i>Tests gute Resultate</i> zu erhalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. ... ist es sehr wichtig, <i>nicht dumm</i> dazustehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. ... ist das <i>Lernen wichtiger</i> als keine Fehler zu machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. ... kommt es sehr darauf an, zu <i>zeigen</i> , was man alles kann und weiss.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. ... ist es das wichtigste Ziel, zu <i>verbergen</i> , wenn man etwas nicht kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teil C: Du und deine Familie

In diesem abschliessenden Teil werden dir Fragen zu dir, deiner Mutter und deinem Vater oder den Personen gestellt, die wie Mutter und Vater für dich sind (z.B. Vormund, Stiefeltern oder Pflegeeltern).

Falls du in mehr als einer Familie lebst, beantworte die Fragen bitte für die Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst.

17. *Wie siehst du dich selber? Im Folgenden findest du Eigenschaftswörter in Form von Gegensätzen. Versuche mit Hilfe dieser Liste zu beschreiben, wie du selber im Allgemeinen bist. Antworte so spontan wie möglich, auch wenn gewisse Gegensätze für dich nicht ganz stimmen.*

Wie siehst du dich ganz allgemein? Ich bin ...

	sehr	ziemlich	eher	eher	ziemlich	sehr	
gesprächig	<input type="checkbox"/>	schweigsam					
reizbar	<input type="checkbox"/>	gutmütig					
gründlich	<input type="checkbox"/>	unsorgfältig					
unsicher	<input type="checkbox"/>	sicher					
künstlerisch	<input type="checkbox"/>	unkünstlerisch					
verschlossen	<input type="checkbox"/>	offen					
friedfertig	<input type="checkbox"/>	streitsüchtig					
ungeordnet	<input type="checkbox"/>	geordnet					
unempfindlich	<input type="checkbox"/>	verletzlich					
unkreativ	<input type="checkbox"/>	kreativ					
aktiv	<input type="checkbox"/>	passiv					
grob	<input type="checkbox"/>	höflich					
übergenu	<input type="checkbox"/>	ungenau					
furchtsam	<input type="checkbox"/>	mutig					
phantasievoll	<input type="checkbox"/>	phantasielos					
zurückgezogen	<input type="checkbox"/>	kontaktfreudig					
vertrauensvoll	<input type="checkbox"/>	misstrauisch					
unachtsam	<input type="checkbox"/>	ordentlich					
ruhig	<input type="checkbox"/>	ängstlich					
unintelligent	<input type="checkbox"/>	intelligent					

20. Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf dich zu?	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft genau zu
1. Ich finde ohne weiteres jemanden, der sich um meine Sachen (z.B. Haustier, Zimmer/Wohnung) kümmert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Es gibt Menschen, die mich ganz so nehmen wie ich bin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ich erfahre von anderen viel Verständnis und Geborgenheit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ich habe einen sehr vertrauten Menschen, mit dessen Hilfe ich immer rechnen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bei Bedarf kann ich mir ohne Probleme bei Freunden oder Nachbarn etwas ausleihen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ich habe Freunde/Angehörige, die sich auf jeden Fall Zeit nehmen und gut zuhören, wenn ich mich aussprechen möchte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ich kenne mehrere Menschen, mit denen ich gerne etwas unternehme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ich habe Freunde/Angehörige, die mich einfach mal umarmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wenn ich krank bin, kann ich ohne Zögern Freunde / Angehörige bitten, wichtige Dinge für mich zu erledigen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Wenn ich mal sehr bedrückt bin, weiss ich, zu wem ich damit jederzeit gehen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Es gibt Menschen, die Freude und Leid mit mir teilen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Bei manchen Freunden/Angehörigen kann ich auch mal ganz ausgelassen sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Ich habe einen vertrauten Menschen, in dessen Nähe ich mich ohne Einschränkung wohl fühle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Es gibt eine Gruppe von Menschen (z.B. Freundeskreis, Clique), zu der ich gehöre und mit der ich mich häufig treffe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21. Welchen Hauptberuf übt deine Mutter aus (z.B. Floristin, Pflegehelferin, Architektin)?

(Wenn sie zurzeit nicht berufstätig ist, gib bitte an, welchen Hauptberuf sie zuletzt ausgeübt hat.)

.....
Was macht deine Mutter in ihrem Hauptberuf (z.B. sie bindet und verkauft Blumensträuße; sie hilft Patienten bei der Körperpflege, beim An- und Ausziehen usw.; sie plant und konstruiert Bauwerke)?

.....
Welches ist die **höchste** abgeschlossene Ausbildung deiner Mutter?

- kein Primarschulabschluss
- Primarschule (4-6 Jahre)
- Obligatorische Schule (7-9 Jahre)
- Berufslehre/Berufsfachschule (dazu gehören auch z.B. Handelsschule, Fachmittelschule, Diplommittelschule)
- Matura, Berufsmatura oder Primarlehrer(innen)diplom
- Höhere Fach-/Berufsausbildung (z.B. eidg. Fachausweis, Meisterdiplom)
- Universität, ETH, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule

22. Welchen Hauptberuf übt dein Vater aus (z.B. Informatiker, Schreiner, Kellner)?

(Wenn er zurzeit nicht berufstätig ist, gib bitte an, welchen Hauptberuf er zuletzt ausgeübt hat.)

.....

Was macht dein Vater in seinem Hauptberuf (z.B. er erklärt Kunden die Bedienung von Computern und repariert sie; er stellt Fenster, Tische, Türen usw. her; er bedient Gäste in einem Hotel)?

.....

.....

Welches ist die **höchste** abgeschlossene Ausbildung deines Vaters?

- kein Primarschulabschluss
- Primarschule (4-6 Jahre)
- Obligatorische Schule (7-9 Jahre)
- Berufslehre/Berufsfachschule (dazu gehören auch z.B. Handelsschule, Fachmittelschule, Diplommittelschule)
- Matura, Berufsmatura oder Primarlehrer(innen)diplom
- Höhere Fach-/Berufsausbildung (z.B. eidg. Fachausweis, Meisterdiplom)
- Universität, ETH, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule

23. In welchem Land wurden du und deine Eltern geboren?

	Du	Mutter	Vater
Schweiz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liechtenstein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deutschland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Österreich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frankreich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Italien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spanien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portugal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türkei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ehemaliges Jugoslawien (Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Albanien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anderes Land	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls du **nicht** in der Schweiz geboren bist: Wie alt warst du, als du in die Schweiz gekommen bist?

Ich war Jahre alt.

24. Falls du noch etwas anmerken möchtest, kannst du es gerne an dieser Stelle tun.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HERZLICHEN DANK FÜR DEINE TEILNAHME!

C. Erlebens-Stichproben-Fragebogen (ESF)

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Schulische Integration und Schulübergänge

Experience-Sampling-Fragebogen (ESF) für Jugendliche

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Postfach 5850
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

Martin Venetz
Carmen Zurbriggen
Corinne Wohlgensinger
Mireille Audeoud

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

1. *Wie hast du dich unmittelbar vor dem Signal gefühlt?*

	sehr		weder noch		sehr		
zufrieden	<input type="checkbox"/>	unzufrieden					
voller Energie	<input type="checkbox"/>	energielos					
gestresst	<input type="checkbox"/>	entspannt					
müde	<input type="checkbox"/>	hellwach					
friedlich	<input type="checkbox"/>	verärgert					
unglücklich	<input type="checkbox"/>	glücklich					
lustlos	<input type="checkbox"/>	hoch motiviert					
ruhig	<input type="checkbox"/>	nervös					
begeistert	<input type="checkbox"/>	gelangweilt					
besorgt	<input type="checkbox"/>	sorgenfrei					

2. *Wo warst du?*

- Schule
- daheim
- daheim in meinem Zimmer
- unterwegs
- anderswo, nämlich:

3. *Kam das Signal während des/der ...?*

- Unterrichtszeit
- Arbeitszeit (bezahlte) → weiter zu Frage 5
- Freizeit → weiter zu Frage 5
- Verpflichtungszeit → weiter zu Frage 5

4. *Wie warst du gerade beschäftigt? → anschliessend weiter zu Frage 8*

- alleine
- zu zweit
- Gruppenarbeit
- Klassengespräch
- zuhören (Lehrperson, Mitschüler/in)
- Prüfung

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

5. *Warst du ...?*

alleine → weiter zu Frage 7

zu zweit

mit mehreren Personen

6. *Ich war zusammen mit ...? (Mehrfachnennungen möglich)*

Partner/in

Freund(in)en / Kolleg(inn)en

Mitschüler(innen)

Familie

andere Personen

7. *Was hast du gemacht?*

<input type="checkbox"/> Hausaufgaben, Lernen	<input type="checkbox"/> Erledigungen
<input type="checkbox"/> Essen	<input type="checkbox"/> Körperpflege
<input type="checkbox"/> Gamen	<input type="checkbox"/> Hobbys (musizieren, zeichnen, basteln)
<input type="checkbox"/> Lesen	<input type="checkbox"/> Musik hören
<input type="checkbox"/> chillen, herumhängen, plaudern	<input type="checkbox"/> telefonieren, chatten, mailen facebook
<input type="checkbox"/> TV, Video schauen, Internet surfen	<input type="checkbox"/> sportliche Aktivitäten
<input type="checkbox"/> Shopping	<input type="checkbox"/> Ausgang
<input type="checkbox"/> unterwegs sein	<input type="checkbox"/> warten, sich bereitmachen
<input type="checkbox"/> Zärtlichkeiten austauschen	<input type="checkbox"/> nachdenken, ausruhen, nichts tun
<input type="checkbox"/> anderes	

8. *Wie erlebst du dein Tun?*

	gar nicht			mittel			sehr
1. Hat dir die Tätigkeit grosse Freude gemacht?	<input type="checkbox"/>						
2. Ging es dir um etwas Wichtiges?	<input type="checkbox"/>						
3. Warst du ganz bei der Sache?	<input type="checkbox"/>						
4. Hast du dich sehr angestrengt?	<input type="checkbox"/>						
5. Wusstest du genau, wie es geht?	<input type="checkbox"/>						
6. Fandest du es langweilig?	<input type="checkbox"/>						
7. Warst du sehr konzentriert?	<input type="checkbox"/>						
8. Wolltest du erfolgreich sein?	<input type="checkbox"/>						

9. *Wie schwierig war es, was du gerade gemacht hast?*

	sehr einfach			gerade richtig			sehr schwierig
	<input type="checkbox"/>						

D. Instruktionsanleitung

1. Vorbereitung zum Termin

- ✓ Telefonat mit Jugendlichen: Datum und genauer Zeitpunkt des Treffens, genaue Adresse des Treffpunkts (evtl. Bushaltestelle), für Instruktionsablauf ca. 45 Minuten einplanen (Jugendlichen mitteilen)
- ✓ Telefonat mit oder E-Mail an Klassenlehrperson für den Fall, dass eine gesamte Gruppe instruiert werden soll (Termin darf nicht während Unterrichtszeit stattfinden)
- ✓ Fragen, ob die Woche eine „normale“ Woche ist (keine Prüfungswoche, Projektwoche oder viele freie Tage wie z.B. bei Auffahrt)
- ✓ anfragen für kleinen, *stillen* Raum, ohne Störung (nicht während des Unterrichts)
- ✓ Abholtermin am **9. Tag** festlegen > Jugendliche darauf hinweisen, dass sie den Termin (irgendwo) eintragen sollen

☞ Termin mit Fallnummer (Proband), Gerätenummer und Instruktionszeiten **Carmen** melden (Start der Instruktion), damit die SMS für die entsprechenden iPhones programmiert werden können. Sie schickt dann eine Checkliste an die Instruktorin resp. den Instruktor zurück.

2. Vorbereitung (sobald Termin feststeht)

vorgängig (z.B. von zu Hause aus)	<ul style="list-style-type: none">✓ Anfahrt prüfen (Anfahrtszeit und Rückfahrt)✓ Checkliste : iPhone-Nummer, Fallnummer, erster Signalzeitpunkt überprüfen und allfällige Unstimmigkeiten Carmen melden✓ iPhone-Kästchen: iPhone, Kabel, Stecker, Kopfhörer, Kurzanleitung und Karte prüfen✓ Verbrauch muss auf Null sein✓ iPhone: Ladungszustand (muss unbedingt aufgeladen sein!), Urzustand herstellen (Fotos, zusätzliche Apps, Musik etc. entfernen)✓ Anzahl Jugendliche? = Anzahl iPhones✓ 2x Benutzervertrag + 1xCouvert (pro Jugendlichen): Fallnummer anschreiben im Kästchen rechts oben, max. Benutzung ausfüllen (Start: 0 bis)✓ 8 Lehrerinformationen <p>☞ Achtung wenn Doppeltermin: alle Materialien doppelt vorbereiten; plus Laptop, um iPhones neu aufsetzen (falls notwendig)</p>	
--	--	--

3. Erster Instruktionstermin

in der Schule	<ul style="list-style-type: none"> ✓ iPhone starten ✓ evtl. WLAN der Schule einstellen (bei Einstellungen / WIFI / auswählen) + Passwort ✓ Kontrolle: Test-SMS > kurz ausprobieren (aber nichts eingeben!) ✓ iPhone-Karte aus Kästchen nehmen 	
---------------	--	--

3.1 Instruktion der Jugendlichen

	→ sich kurz vorstellen	
Begründung / Ziel	<ul style="list-style-type: none"> • Wir machen diese Studie, weil wir wissen wollen, wie es dir/euch heute geht. Wir haben das ja schon vor 3 Jahren gemacht. Wir wollen wissen, wie es Schülerinnen und Schülern in der Schule und in der Freizeit geht, wo und wann es ihnen wohl ist, wo und wann sie Stress haben. Dass kann niemand anders als du selbst sagen. • Das machen wir bei dir/euch und ca. 150 anderen Jugendlichen. • Es hilft uns sehr, dass du mitmachst. • Neu ist, dass wir das nun mit dem iPhone machen. • Hast du selbst ein iPhone? 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ich erkläre nun 3 Dinge: zuerst Wichtiges zur Untersuchungswoche im Überblick, dann gibt es wichtige Informationen zum iPhone und dann zum Fragebogen. 	
Untersuchungs-woche	<ul style="list-style-type: none"> • Damit du das kannst, bekommst du gleich nachher ein iPhone von mir – ausgeliehen für eine Woche. Wichtig ist, dass du es immer dabei hast die nächsten 8 Tage. • Immer: in der Schule, in der Pause, zu Hause, auf dem Schulweg, im Sport, im Hobby, am Mittwoch Nachmittag und sogar am Samstag und Sonntag; es gibt niemand, der dich daran erinnert, das musst du selbst übernehmen. Geht das? • Die Signale sind jetzt SMS: 6 mal am Tag, 7 Tage lang > das gibt? (42 mal Fragebogen ausfüllen): während der Woche zwischen 7-21 Uhr, am Wochenende zwischen 10-22 Uhr • Immer wenn ein SMS kommt, kurz aufhören, an was du grad warst und den Fragebogen ausfüllen. Immer für deine momentane Situation ausfüllen. Was du ausfüllst, geht niemanden etwas an. Rechtig ist, was du grade machst, erlebst und emp- 	

	<p>findest.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitte pass auf, dass du nichts kaputt machst (iPhone 300.-). Nicht verlieren! > Bitte nicht aus der Hand geben! DU hast die Verantwortung für das Gerät! Schaffst du das? • ICH VERTRAUE DIR ALSO DAS IPHONE AN! 	
<p>Instruktion iPhone</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Du erhältst sechs Sachen: Kästchen, iPhone, Kabel plus Stecker, Kopfhörer, Kurzanleitung, Karte. Am Schluss muss ich alle sechs Sachen wieder zurückhaben. • Ich gebe dir jetzt die Karte, die du bitte immer mit dir trägst (aber nicht im iPhone) im Portemonnaie. Dort ist dein Code zum Starten des iPhones. Und dort ist eine Notruf/NotSMS-Nummer drauf: falls du krank wirst, oder mit dem iPhone etwas ist, oder du eine dringende Frage hast, kannst du diese Nummer gratis wählen. Du erreichst dann Corinne Wohlgensinger, sie hilft dir weiter. Diese Karte musst du auch Ende Woche wieder abgeben. • WO tust du die Karte hin? (nicht zum iPhone) <p>(2-3') Ich gebe dir nun das iPhone. Schau's mal an, probier's ein bisschen aus, ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das iPhone muss immer an sein! (sonst gibt's kein SMS!) • Und abends: Wohin legst du das iPhone, damit du morgens daran denkst, es überall hin mitzunehmen?! • Bitte probiere kurz aus, wie das Kabel angesteckt wird. • während Schulzeit Klingelton aus, d.h. auf lautlos stellen. → Wie? • Du darfst alle Funktionen benutzen, du darfst aber nichts löschen! • Ladung darf nie unter 10% fallen! → Wie prüfst du die Ladung? • Das iPhone muss immer an sein! Jetzt stellst du's einmal ab, damit du weisst, was du nie mehr machen darfst! Und schaltest es wieder an (zeigen, Code auf Karte) 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Du darfst surfen, jedoch nicht grenzenlos sondern für 230 MB → prüfen kannst du deinen Stand unter Einstellungen / Allgemein / mobile Datennutzung; dort musst du GESENDET und EMPFANGEN zusammenzählen. (Dieser Pfad steht auf iPhonekarte hinten) • Die Statistik darfst du nicht zurücksetzen oder löschen. 	
--	---	--

<p>Benutzervertrag</p> <p>(evt. Instruktion- karte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Du darfst ziemlich viel mit dem iPhone: Aber es gibt auch einen Benutzervertrag, weil das iPhone ja nur geliehen ist: (lesen lassen) Du DARFST <ul style="list-style-type: none"> ✓ Internet benutzbar → 230MB (30MB sind die Fragebögen) = 230'000KB (ab dem jetzigen Stand) ✓ Verbrauch sichtbar bei Einstellungen etc.; gehst du drüber, musst du es selbst bezahlen! (Pro 100MB zusätzlich beim Abholen 5 Fr. verlangen. Wichtig: Bitte den Jugendlichen nicht auf die Nase binden, dass es nur 5.-Fr pro 100MB sind, sonst leisten sie es sich – und wir haben dann ein Problem...) Du musst <ul style="list-style-type: none"> ✓ Diesen Vertrag von Mutter oder Vater unterschreiben lassen ✓ Immer Fragebogen sofort ausfüllen, nicht warten! ✓ iPhone in Schule auf lautlos stellen ✓ iPhone aufladen, jeden 2. Abend kontrollieren (oder oben rechts, ausprobieren) ✓ Bitte jetzt eintragen auf dem Benutzervertrag bis wo Verbrauch Darf nicht <ul style="list-style-type: none"> ✓ Telefonieren und SMS darfst du nicht. Wenn du das tust musst du selbst bezahlen! Wir können das jederzeit überprüfen. ✓ Keine Sexseiten oder Gewaltvideos ✓ Jemand anderem geben! ✓ Kaputt machen → sonst muss deine Versicherung zahlen! <p>Nun bitte zweimal unterschreiben: einer ist für dich und einer für Instruktor/in → diesen HEUTE noch Eltern zum Unterschreiben geben > sie sollen es bitte mit Graticouvert an HfH schicken</p>	
--	--	--

Instruktion	Jugendliche selber mit iPhone machen lassen:	
--------------------	--	--

<h2 style="background-color: #800000; color: white; padding: 5px;">Fragebogen</h2>	<ul style="list-style-type: none"> • Du machst also irgendetwas, und dann kommt plötzlich ein SMS. Dann klickst den Link an, den du mit dem SMS erhalten hast. Nach kurzem Warten geht ein Fragebogen auf. Den füllst du aus. • Wir möchten wissen, wie es dir ging, kurz bevor du das SMS erhalten hast (also nicht, dann wenn du den Fragebogen ausfüllst). Daher musst du den Fragebogen so ausfüllen, wie es dir eine Sekunde vor dem SMS ergangen ist. Du musst dich also kurz zurückerinnern, was hast du gemacht, und wie hast du dich gefühlt hast. • Du kannst dir das im Prinzip wie ein Foto vorstellen: Kurz bevor das SMS kam, wurde ein Foto von der Situation und deinem Befinden in der Situation gemacht. Du füllst also quasi den Fragebogen für das ‚Foto‘ aus: wo du auf dem Foto gerade warst, was du gemacht hast, wie du dich dabei gefühlt hast. (Also nicht, was du gefühlt hast, weil das SMS gekommen ist sondern eine Sekunde davor!) 	
	<p>Wenn der Fragebogen gestartet ist, kippst du am besten das iPhone. Das geht einfacher zum Ausfüllen. Immer ganz am Rand scrollen!</p> <p>Wir gehen nun den Fragebogen durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Also, erste Frage: Was heisst der Satz? (vorlesen lassen und fragen, wie sie in der jetzigen Situation ankreuzen würden) • Was fällt auf? (Gegensatzpaare, Gegenteile; entweder sehr = ja (Extremposition), oder ein bisschen = eher gegen Mitte, oder weder noch = weder das eine noch das andere: keins der beiden) • Auf jeder Zeile ist nur ein Kreuz möglich, das kann eher gegen links oder aber auch eher gegen rechts gehen. • Schau, dass du nicht nur die linken Adjektive liest. • Ein wenig zufrieden ist nicht dasselbe wie ein wenig unzufrieden! • • Es wird wahrscheinlich so sein, dass du hier in jeder Situation anders kreuzst, weil alle Situationen anders sind. Auch wenn die Fragen immer dieselben sind. • Achte darauf, dass du schön auf der Seite scrollst, sonst änderst du die Angaben! 	

	<p><i>Frage : Wo warst du?</i></p> <p><i>Frage : Kam das Signal (=SMS) während des/der</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verpflichtungszeit = da habe ich einen Auftrag, z.B. Hausaufgaben, Training, Tisch decken - Freizeit = da kann ich selber auswählen, was ich machen will, z.B. Fussball spielen, lesen, rumhängen, träumen - Unterrichtszeit = ist in der Schule sein, dazu gehören auch Pause und Ausflüge oder ähnliches, die zur Schule gehören <p>Achtung: Gemeint ist die Haupttätigkeit, nicht nebensächliche gleichzeitig laufende Tätigkeiten</p> <p><i>Frage: Warst du allein/zu Zweit/mit mehreren Personen? (Sozialform)</i></p> <p>Es gibt Verzweigungsfragen. Dann kommt je nachdem, was oben gedrückt wurde, die Auswahl der Tätigkeiten.</p> <p><i>Bei „anderes“: etwas reintippen/schreiben z.B. mit Freundin gestritten</i></p>	
	<p>Nächster Frageblock durchlesen lassen:</p> <p>Und wie würdest du das gerade jetzt ankreuzen, stimmt dieser Satz für dich?</p> <p>(z.B. Ich finde, das stimmt, dann eher rechts ankreuzen. Ich finde, das stimmt gar nicht, dann ganz links ankreuzen. So-solala = mittel. Aber auch dazwischen ist möglich!)</p> <p>Bei der nächsten Frage? etc.</p>	

<p>Allgemein</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie erklärst du (LE oder Trainer), was du diese Woche machen musst? (Infoschreiben an Le verteilen, Erklärung für Trainer erklären lassen) • Was machst du, wenn du ein SMS erhältst <ul style="list-style-type: none"> - und du im Bus sitzt? (Wo in der Tasche?) - mitten in der Prüfung (was dann?) - im Training - die letzte Schulstunde grad fertig ist? (einpacken!) - beim Mittagessen - Schwimmbad? (nicht mitnehmen, wenn mans nicht einschliessen kann) - Jungschar, oder ähnliches - am Sonntagmorgen? (SA und SO kommt es erst ab 10 Uhr) 	
<p>Fehler, was dann?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was machst du, wenn du rausfällst? • Was, wenn du ein SMS erst rund 4 Minuten später ausfüllen kannst? Wenn du also den Moment kennst, wann es reingekommen ist. → bitte gut an den Moment zurückdenken und ausfüllen für den Zeitpunkt, an dem das SMS gekommen ist • Wenn du das SMS verpasst hast, also nicht gehört/gesehen? → nicht ausfüllen, einfach auf das nächste SMS warten (da man sich ja nicht an den Moment erinnern kann) • immer auf das „unterste“ SMS klicken • Was, wenn kein Empfang? → dann kommt auch kein SMS! Es kann aber sein, dass gleich 1 oder 2 SMS kommen, wenn der Empfang wieder da ist. Diese kannst du dann vernachlässigen, weil du ja nicht weisst, wann genau der Moment war, an dem sie gekommen sind. (Du kannst dich also nicht an die Situation zurückerinnern.) • Es gibt kein richtig oder falsch. Dein Empfinden ist immer richtig. • Wenn du aus Versehen ein falsches Kreuzchen angetippt hast → neues tippen (altes ‚verschwindet‘) <p>Am Schluss absenden. (Achtung, wenn Rückmeldung, dass eine / mehrere Fragen nicht beantwortet)</p>	
<p>Fragen?</p>		

3.2 Nach der Instruktion des Jugendlichen

- ✓ informieren, dass das erste Signal am nächsten Morgen kommt
- ✓ wenn kein Signal erhalten: bitte sofort auf **Notfallnummer** eine SMS schicken oder anrufen
- ✓ Abholtermin und Ort (!) in 9 Tagen nochmals absichern

9. Tag: Ab- holen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ überprüfen, ob alle sechs Sachen da sind ✓ bei iPhone nachschauen, ob alles funktioniert ✓ Stand überprüfen (pro 100 MB 5.-Strafe) ✓ Wichtig: Tastensperre-Code von Jugendlichen herausnehmen lassen! ✓ kurz nachfragen, wie es lief → Auffälligkeiten auf Checkliste notieren und Carmen melden resp. Checkliste senden ✓ Gutschein übergeben (wenn Gerät nicht defekt) <p><u>Nachbereitungen</u> (nach Rückkehr von Instruktion):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ bitte alles löschen: Nachrichten / Kalender / Notizen / Uhr / Wecker / Sprachmemos / Kontakte / Telefon / Mail / Safari Verlauf / iPod / neue Apps! ✓ iPhone aufladen <p>☞ iPhone und anderes Material an HfH zurückbringen (falls nicht nochmals verwendet) oder falls vorgängig vereinbart an Mitstudierende weitergeben (muss mit Carmen abgesprochen sein)</p>	
------------------------------	---	--

E. Information für die Lehrpersonen

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

An die
Lehrpersonen
der an der ESM-Befragung
beteiligten Schülerinnen und Schüler

02. April 2012

Studie „Schulische Integration und Schulübergang“: Information zur ESM-Befragung mit iPhone

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen unserer Studie „Schulische Integration und Schulübergang“ führen wir eine Befragung mit der Experience Sampling Method (ESM) durch. Dazu erhalten die Jugendlichen, welche sich dazu bereit erklärt und die schriftliche Erlaubnis ihrer Eltern eingeholt haben, von uns während einer Woche ein iPhone. Das Forschungsprojekt ist von der Schulleitung respektive vom Rektorat Ihrer Schule bewilligt worden.

Sechs Mal täglich (zwischen 7.00 und 21.00 Uhr) wird dem Jugendlichen per SMS ein Link zu einem kurzen online-Fragebogen zugestellt, der unmittelbar ausgefüllt werden sollte, um die Tätigkeiten und das Erleben zu diesem Zeitpunkt möglichst genau rapportieren zu können. Die Beantwortung dauert jeweils 2-3 Minuten.

Während der Unterrichtszeit haben sich die Jugendlichen vertraglich dazu verpflichtet, ...

... das iPhone auf lautlos (mit Vibration) geschaltet zu haben,

... das iPhone ausschliesslich für die Befragung zu benutzen

... und dieses Informationsschreiben allen betroffenen Lehrpersonen abzugeben.

Somit sollte der Unterricht nicht beeinträchtigt sein. Falls ein SMS während einer Prüfungssituation zugestellt wird, bitten wir Sie, der Schülerin oder dem Schüler für die Prüfung bei Bedarf 3 Minuten länger Zeit zu geben.

Im Namen des Forschungsteams danke ich Ihnen für Ihr Verständnis und grüsse Sie freundlich

Dr. des. Martin Venetz
Projektleiter